

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Literacy im Kindergarten

eingereicht von: Ramona Bärle

Begleitung: Susanna Häuselmann

Dezember 2015

1. Abstract

Lange vor dem Eintritt in die Schule setzen sich Kinder mit Lesen und Schreiben auseinander. In dieser Arbeit wird gezeigt, wie dieses Interesse altersgerecht im Kindergarten aufgegriffen werden kann. Es wurde eine Unterrichtsreihe zum Thema Literacy zusammengestellt und durchgeführt. Mit förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumenten sowie Methoden der Aktionsforschung wurde deren Wirkung evaluiert. Als theoretische Grundlage diente das Modell des Schriftspracherwerbs nach Günther (1995). Die Kinder erlebten durch anregende Lernangebote die Funktion von Schrift und erprobten das Lesen und Schreiben in einem sinnvollen Kontext. Durch die Förderung konnten die Kinder mehr Sicherheit beim Schreiben der Buchstaben gewinnen. Ein Viertel der Kinder konnte nach der Förderung andere Schreibstrategien anwenden und damit einer höheren Stufe des Schriftspracherwerbs zugeordnet werden.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Abstract.....	1
2. Inhaltsverzeichnis	2
3. Einleitung	3
4. Themenwahl	4
4.1. Ausgangslage	4
4.2. Relevanz von Literacy	4
4.3. Gruppenwahl	7
4.4. Voraussetzungen	7
4.5. Entwicklungsziel / Fragestellung	9
5. Theoriegeleitete Auseinandersetzung	10
5.1. Definition Literacy	10
5.2. Literacy Fähigkeiten	11
5.3. Entwicklung früher Literacy Erfahrungen	12
5.4. Zusammenhänge zwischen Literacy Erfahrungen und dem Schriftspracherwerb	12
5.5. Förderung von Literacy im Unterricht	13
5.6. Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs	15
6. Projektplanung	17
6.1. Vorbereitung und Planung der Durchführung	17
6.2. Lernstandserfassung	18
6.3. Ergebnisse der Lernstandserfassung vor der Förderung	20
6.4. Ziele	25
6.5. Planung der Dokumentation und der Evaluation	30
7. Durchführung	36
7.1. Allgemeine Beobachtungen	36
7.2. Lektionen	39
7.3. Lernangebote	43
7.4. Themenecke Post	48
7.5. Rituale	50
7.6. Elternzusammenarbeit	51
7.7. Anpassungen	54
8. Evaluation	55
8.1. Methodenevaluation	55
8.2. Evaluation der Durchführung	58
8.3. Ergebnisse der Lernstandserfassung	65
8.4. Evaluation der Zielerreichung	70
9. Ausblick	76
9.1. Beantwortung der Fragestellung	76
9.2. Folgerungen	77
10. Verzeichnisse	78
10.1. Abbildungsverzeichnis	78
10.2. Tabellenverzeichnis	78
10.3. Literaturverzeichnis	79
11. Anhang	81
11.1. Konzept Masterarbeit	81
11.2. Terminplan	81
11.3. Beispiel aus dem Forschungstagebuch	82
11.4. Beispiele von Ereignisstichprobenprotokollen	83
11.5. Protokollbogen förderdiagnostische Beobachtung	84
11.6. Testauswertung Buchstaben-Drache	86
11.7. Überblick Testauswertung Toni und Wunschzettel	88
11.8. Testauswertung Toni und Wunschzettel April 2015	90
11.9. Testauswertung Toni und Wunschzettel Juli 2015	96
11.10. Suchsel der Kinder - Lösung	101
11.11. Elternbrief Hörbuch	102
11.12. Elternbrief Fotoerlaubnis	103
11.13. Elternbrief Minibookmorgen	104
11.14. Mail Minibook	105
11.15. Beispiel Minibook	106
11.16. Beispiele Hörbücher	108

3. Einleitung

Im Rahmen des Praxisprojekts an der HfH habe ich mich intensiv mit der Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Kindergartenkindern auseinandergesetzt. Dabei wurde mir bewusst, dass die phonologische Bewusstheit eine wichtige Voraussetzung für den Schriftspracherwerb darstellt, die Motivation der Kinder für das Lesen- und Schreibenlernen jedoch ebenfalls eine zentrale Rolle für den erfolgreichen Erwerb spielt. Aus diesem Grund habe ich mich im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit mit den Stufen des Lese- und Schreiberwerbs auseinandergesetzt und nach Möglichkeiten gesucht, anregende Lernangebote für Kindergartenkinder zusammenzustellen, mit denen die Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs gefördert werden können. Die Kinder sollten durch vielfältige Angebote erste Erfahrungen mit Schrift, Buchstaben und Geschichten sammeln und die Funktion von Schrift kennen lernen. Durch diese ersten anregenden Begegnungen mit der Buch- und Schriftkultur sollten sie Motivation und Interesse gewinnen, den Schriftspracherwerb in Angriff zu nehmen und sich zu aktiven Lesern und Schreibenden entwickeln.

In dieser Arbeit wird zuerst die Themenwahl begründet. Daraus entsteht eine Fragestellung, welche durch die Arbeit führt. Danach werden die theoretischen Grundlagen zu Literacy im Kindergarten sowie die Lese- und Schreibstufen vorgestellt. Es werden die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge geklärt. Der Lernstand der Kinder im Bereich Literacy vor dem Projektstart wird ermittelt und daraus werden Ziele für die Förderung definiert. In einem weiteren Schritt wird die Planung der Evaluation beschrieben. Es wird Bezug genommen auf die Methoden der Aktionsforschung, welche eingesetzt werden; diese werden vorgestellt und deren Einsatz reflektiert. Die durchgeführte Literacyumgebung wird zusammenfassend dokumentiert und in einem letzten Schritt werden die Förderung sowie die Methoden reflektiert und evaluiert. Im gleichen Kapitel wird zudem die Zielerreichung überprüft. Am Ende wird erneut Bezug zur Fragestellung genommen. Die Arbeit schliesst mit dem Ausblick und den Konsequenzen für meine Unterrichtspraxis.

Aus Datenschutzgründen wurden die Namen der Kinder in dieser Arbeit geändert. Die Fotos und Dokumente der Kinder dürfen mit Erlaubnis der Eltern für diese Arbeit verwendet werden.

Es handelt sich bei dieser Masterarbeit um eine Entwicklungsarbeit. Zu dieser Arbeit gehört deshalb zusätzlich das Dokument „Unterrichtsideen Literacy“, in welchem die Lektionen, Lernangebote, Rituale und die Elternzusammenarbeit genau beschrieben werden.

4. Themenwahl

In diesem Kapitel wird zuerst die Ausgangslage beschrieben. Danach wird die Relevanz des Themas Literacy aufgezeigt sowie der Bezug zur ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) und zum Lehrplan hergestellt. In einem weiteren Schritt wird die Gruppe vorgestellt, welche für das Literacyprojekt ausgesucht wurde, und diese Auswahl begründet. Zum Schluss werden die Voraussetzungen der Klasse und der Lehrpersonen dargestellt und ein Entwicklungsziel formuliert.

4.1. Ausgangslage

Ich arbeite in einer Schuleinheit mit 14 Primarklassen und sieben angegliederten Kindergärten. Seit zwei Schuljahren ist unsere Schule eine QUIMS-Schule (Qualität in multikulturellen Schulen). Ich arbeite in vier unterschiedlichen Klassen im Kindergarten und auf der Unterstufe jeweils als Klassenlehrperson, Fachlehrperson oder schulische Heilpädagogin. Am Montag und Dienstag arbeite ich als Klassenlehrerin im Kindergarten und unterrichte am Morgen jeweils die ganze Klasse. Am Dienstagnachmittag sind nur die Kinder vom ersten Kindergartenjahr anwesend. Am Mittwoch arbeite ich jeweils während zwei Lektionen als SHP (schulische Heilpädagogin) in der gleichen Kindergartenklasse. Als SHP nehme ich die Kleingruppe meistens an einen Tisch oder arbeite bei grossen Bewegungen in der Garderobe. Für Höraufgaben steht mir ein separater Raum im Schulhaus zur Verfügung. Ich arbeite als SHP gelegentlich im Teamteaching. Ich unterrichte dann jeweils für 20-25 Minuten eine Halbgruppe im Kindergarten, in der Garderobe oder draussen, während die Klassenlehrperson mit der anderen Hälfte arbeitet, dann wird getauscht. Wenn schwierige Aufgaben mit der ganzen Klasse geplant sind, unterstütze ich Kinder mit Förderbedarf bei der Bewältigung der Aufgabe.

4.2. Relevanz von Literacy

Da ich sowohl in der Kindergarten-, als auch auf der Unterstufe tätig bin, stosse ich immer wieder auf Spannungen zwischen den beiden Stufen. Den Kindern fällt der Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse oft schwer, weil viel Neues auf sie zukommt und die Erwartungen an sie sich verändern. Mir ist aufgefallen, dass sie in den ersten Wochen meist einen Rückschritt machen und ihre Leistungsfähigkeit nicht zeigen können. Die Lehrpersonen der Unterstufe sind sich manchmal auch nicht bewusst, welche Voraussetzungen die Kinder aus dem Kindergarten mitbringen, und können deshalb nicht am bereits erworbenen Wissen oder an vorhandene Strukturen anknüpfen. Mein Ziel ist es, die Kindergartenkinder besser auf den Eintritt in die Unterstufe vorzubereiten, indem ich ihnen die Möglichkeit gebe, Wissen anzueignen, auf welches sie in der 1. Klasse zugreifen können. Ich denke, dass den Kindern der Übertritt leichter fällt, wenn sie in der Schule immer wieder Bekanntes und Vertrautes erkennen und das neue Wissen in ihr bereits vorhandenes Wissensnetz integrieren können.

Beelmann (2014) bezeichnet den Wechsel vom Kindergarten in die Schule als sozial-ökologischen Übergang, welcher mit stark veränderten Erwartungen und Anforderungen für das Kind einhergeht. Um diesen Übergang zu erleichtern, gibt es mehrere Ansatzpunkte (vgl. Beelmann, 2014, S. 530):

- Bildungspolitische Massnahmen: dazu gehört zum Beispiel die Rückstellung eines Kindes oder die Repetition einer Stufe
- Interventionen zur Verbesserung der Lernvoraussetzungen z.B. kognitive Förderprogramme im Kindergarten
- Kooperation der beteiligten Ökosysteme (Eltern, Kindergarten, Schule) dazu gehört die stärkere Verknüpfung vorschulischer und schulischer Lernformen z.B. durch schulvorbereitende Übungen im Kindergarten

Mit der Masterarbeit sollen die Voraussetzungen der Kindergartenkinder im Kindergarten, in dem ich arbeite, im Bereich Literacy verbessert werden. Durch die Auseinandersetzung mit Literacy sollen die Kinder Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs erwerben, um so besser auf das Lesen- und Schreibenlernen in der Schule vorbereitet zu sein. Ein weiteres Ziel ist es, das Interesse der Kinder für die geschriebene Sprache zu wecken und ihnen zu zeigen, wofür diese gebraucht wird. Die Kinder sollten durch verschiedene Erfahrungen mit Schrift und Literatur bereits Vorwissen erwerben sowie die Handhabung von Büchern und die Schreibrichtung erfahren können.

Zudem strebe ich eine Kooperation mit den Lehrpersonen und den Einbezug der Eltern an, damit die beteiligten Ökosysteme besser zusammenarbeiten und so den Kindern den Übergang von einer Stufe in die andere erleichtern können.

Das Projekt QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) nennt die Sprachförderung aller Schülerinnen und Schülern als eines ihrer Ziele. Die Literalität aller Kinder soll zum Beispiel durch viel Lesen und Diskutieren von Texten gefördert werden. Im Kindergarten ist es daher zentral, dass das Anschauen und Besprechen von Bilderbüchern intensiv gepflegt wird (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008b, S. 9).

Im Rahmen meines Praxisprojekts habe ich mich intensiv mit der Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Kindergartenkindern auseinandergesetzt und diese gekoppelt mit der Graphem-Phonem-Korrespondenz gefördert. Für den Schriftspracherwerb, welcher in der 1. Klasse von grosser Bedeutung ist, spielt die phonologische Bewusstheit eine zentrale Rolle (vgl. Mayer, 2013, S. 45). Nach Knopf und Lenel (2005, S. 55f) ist das Bereitstellen von Erfahrungsmöglichkeiten mit der verschriftlichten Welt allerdings nachhaltiger für den erfolgreichen Schriftspracherwerb als das reine phonologische Training. Gemäss Füssenich und Geisel (2008, S. 30) bildet Literacy ein wesentliches Element des Spracherwerbs. Der Kindergarten sollte den Kindern die frühe Begegnung mit Schrift ermöglichen (vgl. Näger, 2005, S. 10). „Für die elementarpädagogische Arbeit mit Kindern muss zukünftig geklärt sein, dass das kindliche Interesse an Schrift und Schreiben geweckt und begleitet werden kann und zwar im Sinne eines spielerischen Zugangs.“ (ebd.). Näger (2013, S. 8) betont, dass es sich dabei keineswegs um eine Frühalphabetisierung handelt, sondern dass die frühe Begegnung mit Schrift- und Buchkultur Teil der sprachlichen Bildung ist. Frühe Literacyerfahrungen sind für die sprachliche Bildung von Kindern sehr zentral, weil sie sprachliche Kompetenzen fördern z.B. Wortschatz, Satzbau, sprachliches Abstraktionsvermögen und Sinnverstehen. Zudem wirken sie sich positiv auf eine leseförderliche Einstellung sowie das Wissen um Buch- und Lesekultur, Schriftsprache und Funktionen von Schrift aus (vgl. Ulich & Mayr, 2007, S. 7).

Durch eine literarisch anregende Umgebung kann die Lesefreude und Lesemotivation der Kinder geweckt werden und somit deren Bildungschancen mitgestaltet werden (vgl. Näger, 2013, S. 8).

Bezug zur ICF-CY

In der ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth) findet man im Bereich Aktivität und Partizipation drei Items, welche sich auf Literacy beziehen.

Nachfolgend werden die zentralen Komponenten aus der ICF-CY (WHO, 2011, S. 165ff) aus dem Bereich Aktivität und Partizipation aufgeführt:

d1330 Einzelne Wörter und bedeutungsvolle Symbole erwerben
Wörter oder bedeutungsvolle Symbole lernen, wie graphische Zeichen oder Handzeichen oder – Symbole

d1400 Fertigkeiten erwerben, um Symbole zu erkennen, einschliesslich Ziffern, Bildsymbole, Zeichen, Buchstaben des Alphabetes und Wörter
Elementare Handlungen erlernen, um Buchstaben und Symbole, Zeichen und Wörter zu entziffern

d1451 Fertigkeiten erwerben, um Symbole, Zeichen und Buchstaben zu schreiben
Elementare Fähigkeiten zu erlernen, um einen Laut oder ein Morphem in ein Symbol, Zeichen oder Graphem umzuwandeln

(WHO, 2011, S. 165ff)

Bezug zum Lehrplan

Im Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich lassen sich folgende Ziele finden, die sich auf Literacy beziehen.

Basiskompetenzen im Bereich Sprache (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008a, S. 26):

- „Das Kind kann einfache Geschichten erzählen (z.B. Reihenfolge beachten, Personen und Zeiten verständlich verwenden).“
- „Das Kind versteht, dass Symbole, Zeichen und Piktogramme aus seinem Alltag eine Bedeutung haben.“
- „Das Kind erkennt Geschriebenes und weiss um die Funktionen von Schrift. Es kann seinen Namen erkennen und schreiben.“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008a, S. 26)

Auch im Lehrplan 21 (D-EDK, 2014, Deutsch) wird Literacy in folgenden Kompetenzen genannt:

- „Die Schülerinnen und Schüler können Piktogramme und einfache Wortbilder aus ihrem Alltagsleben wieder erkennen (z.B. Migros, Coop, Volg, Coca Cola).“ (D-EDK, 2014, Deutsch, D.2 Lesen, Grundfertigkeiten)
- „Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Buchstaben wiedererkennen (z.B. aus dem eigenen Namen).“ (D-EDK, 2014, Deutsch, D.2 Lesen, Grundfertigkeiten)
- „Die Schülerinnen und Schüler können einen Zugang zu (Bilder-)Büchern finden.“ (D-EDK, 2014, Deutsch, D.2 Lesen, Grundfertigkeiten)

- „Die Schülerinnen und Schüler können Erfahrungen sammeln mit vielfältigen altersgemässen Texten (z.B. Bilderbuch, Vorlesegeschichte, Brief, Notiz, Plakat), um Muster fürs eigene Schreiben zu gewinnen (z.B. Kritzelpapier, Liste).“
(D-EDK, 2014, Deutsch, D.4 Schreiben, Schreibprodukte)
„Die Schülerinnen und Schüler können in vorgelesene und erzählte Geschichten mit Unterstützung von Bilderbüchern eintauchen.“ (D-EDK, 2014, Deutsch, D.6 Literatur im Fokus, Auseinandersetzung mit literarischen Texten)
- „Die Schülerinnen und Schüler können zu Geschichten zeichnen und spielen. Sie können die entstandenen Zeichnungen und Handlungen in Bezug zur Geschichte setzen und einzelne Episoden daraus erzählen.“
(D-EDK, 2014, Deutsch, D.6 Literatur im Fokus, Auseinandersetzung mit literarischen Texten)

4.3. Gruppenwahl

Immer wieder habe ich als Fachlehrperson oder schulische Heilpädagogin auf der Unterstufe mit Kindern zu tun, die Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb haben. Weil ich im Kindergarten sowohl als Kindergärtnerin als auch als schulische Heilpädagogin tätig bin, sehe ich es als Chance, dass ich die Kinder schon vor Primarschulbeginn auf den Schriftspracherwerb vorbereiten kann. Ich arbeite jeweils am Montag und Dienstag als Kindergärtnerin und am Mittwoch für zwei Lektionen als schulische Heilpädagogin im gleichen Kindergarten. Weil ich in dieser Klasse beide Funktionen wahrnehme und somit auch am meisten Lektionen in dieser Klasse unterrichte, scheint es mir sinnvoll, das Literacyprojekt in dieser Klasse durchzuführen. Die Planung für den Unterricht machen meine Stellenpartnerin und ich jeweils gemeinsam. Damit die Kinder in die Literacywelt eintauchen können, wird das Thema von den Frühlings- bis zu den Sommerferien im gesamten Unterricht zum Thema gemacht.

Klassenzusammensetzung

Die besagte Klasse besteht aus 19 Kindern. Davon sind zehn im ersten und neun im zweiten Kindergartenjahr. Es sind elf Knaben und acht Mädchen. Die Klasse ist multikulturell und heterogen zusammengesetzt. Grundsätzlich ist es eine sehr lebendige, motivierte und aktive Klasse. Die Kinder haben eine gute Spielkultur, sie spielen intensiv und meistens in Gruppen von zwei bis fünf Kindern. Es wird viel erzählt und kommuniziert, die Kinder pflegen die Freundschaften. Zehn Kinder lernen Deutsch als Zweitsprache, einige davon haben schon viel Deutsch dazu gelernt, anderen fällt das Verstehen und das Sprechen in Deutsch noch etwas schwerer, da helfen Gesten und Bilder weiter. Die Kinder sprechen zu Hause Deutsch, Albanisch, Italienisch, Portugiesisch, Kroatisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Farsi oder Englisch.

4.4. Voraussetzungen

Voraussetzungen der SHP

Ich pflege im Kindergarten einen bewussten Umgang mit Sprache und arbeite viel mit Bildmaterial und Bewegungen, um das Verständnis zu unterstützen. Dies hilft einerseits den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, andererseits profitieren durch die Visualisierung auch die deutschsprachigen Kinder, weil sie auf einem anderen Wahrnehmungskanal angesprochen werden. Ich erzähle den Kindern regelmässig Bilderbücher und schaue mit einzelnen Kindern Bücher an. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit,

einander im Erzählkreis eigene Erlebnisse oder Geschichten zu erzählen. Durch meine Ausbildung und Arbeit als Kindergärtnerin habe ich schon verschiedene Programme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Kindergartenkindern kennengelernt und eingesetzt. Ich habe hauptsächlich mit dem Förderprogramm „LEZUS – von der Lauterfassung zur Schrift“ (Aellig, Alt und Bass, 2006) gearbeitet. Ich setze dieses Programm regelmässig ein und es wird auch während der Zeit des Literacyprojekts täglich weitergeführt.

An der HfH habe ich zudem das Wahlmodul „Deutsch als Zweitsprache“ besucht, in welchem ich weitere Inputs für einen sprachbewussten Unterricht erhalten habe, welche ich nun ebenfalls in meinen Unterricht integriere. Ich pflege ausserdem einen regen Austausch mit anderen Kindergarten- und DaZ-Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache), sowie SHPs und Logopädinnen, um einerseits neue Ideen zu erhalten und andererseits gemeinsam die Förderung für Kinder zu optimieren, welche von mehreren Fach- und Lehrpersonen unterrichtet werden.

Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler

Die Kinder im zweiten Kindergartenjahr besuchen regelmässig die Bibliothek in der Schule und leihen sich dort Bücher aus, welche im Kindergarten allen Kindern zum Anschauen zur Verfügung stehen.

Im Kindergarten wird täglich ca. 10 bis 20 Minuten mit dem Lehrmittel „LEZUS – von der Lauterfassung zur Schrift“ (Aellig, Alt, und Bass, 2006) gearbeitet. Die Kinder im zweiten Kindergartenjahr bearbeiten die Themen des Lehrmittels bereits zum zweiten Mal. Durch „LEZUS“ setzen sich die Kinder mit ihren metasprachlichen Fähigkeiten auseinander. Die folgenden 13 Förderbereiche werden mit „LEZUS“ bearbeitet: Reime, Clipping, Silben, Verkleinerungen, Einzahl/Mehrzahl, Zusammensetzungen, Ableitungen, Wörter und Sätze, W-Fragen, Artikel, Vokale, Konsonanten und Lautieren (vgl. Aellig, Alt, und Bass, 2006). Die „LEZUS“-Sequenzen werden mit der ganzen Klasse auf Hochdeutsch durchgeführt.

Natürlich haben die Kinder Zugang zu Papier und Stiften. Im Kindergarten ist eine Lesecke eingerichtet mit zahlreichen, unterschiedlichen Büchern.

Die sprachlichen Voraussetzungen im Deutsch sind sehr heterogen in dieser Klasse. Einige Kinder sprechen Deutsch als Muttersprache und verfügen über einen grossen, differenzierten rezeptiven und produktiven Wortschatz, andere wiederum sind mit dem Eintritt in den Kindergarten zum ersten Mal richtig mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen und bauen nun nach und nach ihren Alltagswortschatz auf. Genauso unterschiedlich wie die sprachlichen Voraussetzungen sind auch die Vorerfahrungen bezüglich Literacy. Während viele Kinder regelmässig Geschichten vorgelesen bekommen und die Funktion von Schrift in ihrem Alltag ganz natürlich erleben, gibt es andere Kinder, die damit noch wenige Erfahrungen gemacht haben. In der Klasse gibt es zudem wenige Kinder, die bereits ein bisschen lesen und schreiben können. Ein Mädchen liest bereits ganze Sätze und schreibt nach dem Lautprinzip. Das Interesse und das Bewusstsein für Geschriebenes sind bei einigen Kindern schon vorhanden und sie fragen zum Beispiel, ob man ihnen die Erklärung neben einem Bild vorlesen kann oder ihnen ein Wort vorschreiben kann. Bei anderen Kindern, vor allem bei solchen im ersten Kindergartenjahr, stehen andere Themen mehr im Vordergrund. Alle Kinder können selbständig ihren Namen mit Grossbuchstaben schreiben.

Personelle Voraussetzungen

In unserem Schulhaus arbeiten zwei sehr kooperative Logopädinnen. Sie haben mich schon bei der Literaturrecherche für die vorliegende Arbeit unterstützt und stehen mir als Fachpersonen zur Verfügung, wenn ich Fragen zum Thema Spracherwerb habe. Ich suche zudem den regelmässigen Austausch mit anderen Kindergärtnerinnen, um weitere Ideen und gelungene Angebote zu sammeln. Mit der DaZ-Lehrerin nehme ich ebenfalls Rücksprache, um zusätzliche Inputs für einen sprachlich anregenden Unterricht zu erhalten. Die Lehrerin, die im Schulhaus DaZ für neu aus dem Ausland zugezogene Kinder in der Primarstufe unterrichtet, wird mich dieses Schuljahr zweimal kollegial besuchen und wird mir ebenfalls Rückmeldungen und Tipps zur sprachlichen Gestaltung des Unterrichts geben können. Zusätzlich habe ich von einer Kommilitonin zwei Kontakte von Kindergartenlehrpersonen erhalten, die das Thema Literacy bereits mit ihrer Klasse behandelt haben und die bereit sind, mit mir über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Räumliche Voraussetzungen

Während den Tagen, an denen ich als Kindergärtnerin arbeite, steht mir der ganze Kindergarten zur Verfügung. Die Lesecke wird für das Literacyprojekt erweitert. Auch eine Postecke wird eingerichtet und eingeführt, in der Schreibhandlungen ermöglicht werden. In den Lektionen, in welchen ich als SHP arbeite, steht mir ein Raum im Schulhaus zur Verfügung, in welchem ein grosser Gruppentisch steht. In diesem Raum können ca. acht Kinder arbeiten. Teilweise kann ich zudem die Bibliothek für eine Lektion nutzen. Mehrheitlich werde ich während dieser Zeit allerdings integriert im Kindergarten arbeiten.

Materielle Voraussetzungen

Im Rahmen von QUIMS wurde für jeden Kindergarten eine Hörkiste mit zehn Büchern und dazu passenden Hörbüchern angeschafft. Ausserdem verfügen die Primarlehrpersonen über vielfältiges Material wie Buchstabenstempel etc., welches für das Literacyprojekt ausgeliehen werden kann.

4.5. Entwicklungsziel / Fragestellung

Folgende Zielsetzung wird mit der Masterarbeit verfolgt:

Eine Unterrichtsreihe zum Thema Literacy im Kindergarten planen, durchführen und deren Wirkung evaluieren.

Zudem steht diese Fragestellung im Vordergrund:

Inwieweit verbessern sich die Literacykompetenzen von Kindergartenkindern durch ein Förderangebot zum Thema Literacy?

5. Theoriegeleitete Auseinandersetzung

Um anschliessend eine Unterrichtsreihe zum Thema Literacy planen zu können, wird der Begriff „Literacy“ zuerst definiert. Anschliessend wird erläutert, welche Fähigkeiten Literacy beinhaltet und wie sich diese Fähigkeiten bei Kindern entwickeln. Daraufhin wird der Zusammenhang zwischen Literacy und dem Schriftspracherwerb aufgezeigt. In einem nächsten Schritt wird beleuchtet, was bei der Förderung im Unterricht beachtet werden sollte. Als Abschluss wird das Stufenmodell des Schriftspracherwerbs nach Günther (1995) vorgestellt, welches anschliessend genutzt wird, um den Lernstand der Förderklasse einzuschätzen.

5.1. Definition Literacy

Im Folgenden werden aktuelle Definitionen für den Begriff Literacy zusammengetragen:

Ulich (2005) definiert den Begriff Literacy wie folgt:

Wörtlich übersetzt heisst "Literacy" Lese- und Schreibkompetenz, doch der Begriff bezieht sich auf weit mehr als die Grundfertigkeit des Lesens und Schreibens. Er umfasst Kompetenzen wie Text- und Sinnverständnis, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesefreude, Vertrautheit mit Büchern, die Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken, Vertrautheit mit Schriftsprache oder mit "literarischer" Sprache oder sogar Medienkompetenz. (Ulich, 2005, S. 1)

Näger (2013) gibt folgende Definition: „Der englische Begriff „Literacy“ meint im engeren Sinne die Kompetenz, lesen und schreiben zu können. Im weiteren Sinne gebraucht, bezieht er alle Erfahrungen und Grundfertigkeiten rund um Erzähl-, Sprach- und Schriftkultur mit ein.“ (Näger, 2013, S. 11)

Gemäss Füssenich und Geisel (2008) ist Literacy „ein Konzept, das sich auf die die frühe Kindheit bezieht und kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur umfasst. Hierzu zählen z.B. das Interesse an Schrift, das Symbolverständnis, der Umgang mit Büchern, die Lesefreude, das Textverständnis, sprachliche Abstraktionsfähigkeit u.a.“ (Füssenich & Geisel, 2008, S. 31)

Zusammenfassend und vereinfacht kann gesagt werden, dass es sich bei Literacy um frühe Erfahrungen mit der Sprache und Schrift handelt.

5.2. Literacy Fähigkeiten

Abbildung 1 Literacy Fähigkeiten

Nach Füssenich und Geisel (2008, S. 31f) beinhaltet Literacy folgende Fähigkeiten:

- Wahrnehmung von Schrift
Dazu gehören das Wissen, dass Zeichen eine Bedeutung haben (Symbolbewusstsein), die Fähigkeiten, Schrift im Alltag wahrzunehmen, sowie selbst Zeichen zu hinterlassen und die Einsicht in die kommunikative Funktion von Schrift.
- Einsicht in den Aufbau von Schrift
Dies beinhaltet metasprachliche Fähigkeiten wie über die Sprache nachzudenken und mit ihr zu spielen. Die Kinder können ihre Aufmerksamkeit auf die Form der Sprache lenken, statt auf den Inhalt. Sie müssen auch erkennen, dass ein Zusammenhang zwischen der Laut- und Schriftsprache besteht.
- Kenntnis von Begriffen
Um über die Sprache sprechen zu können, benötigen die Kinder Kenntnisse über Begriffe, wie z.B. „Buchstabe“, „Wort“, „Zahl“, „lesen“ und „schreiben“.
- Kenntnis von Konventionen / Konzepten
Die Kinder sollen das Konzept des Buches kennen. Sie sollen wissen, wie ein Buch gehalten wird, in welche Richtung geblättert werden muss und den Unterschied von Text und Bild kennen. Sie sollen zudem die Konventionen geschriebener Sprache kennen z.B. dass die Schreibrichtung im Deutsch von links nach rechts und von oben nach unten verläuft.
- Erweiterung sprachlicher Fähigkeiten
Die Kinder sollen erkennen, dass ein Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache besteht bezüglich Vokabular, Grammatik und Komplexität der Sprache. Sie lernen, dass Sprache genutzt werden kann, um etwas zu erzählen, bei dem der Zuhörer nicht dabei war. Sie entwickeln Textverständnis für vorgelesene Texte. (vgl. Füssenich & Geisel, 2008, S. 31f)

5.3. Entwicklung früher Literacy Erfahrungen

Näger (2013, S. 12) betont, dass Kinder schon lange vor dem Eintritt in die Schule viel über das Schreiben und Lesen lernen. Durch Beobachtungen erfahren sie die Wichtigkeit von Reden, Schreiben, Lesen und das Festhalten von Informationen. Die Kinder interessieren sich schon früh für die Symbole und Zeichen ihrer Umgebung. Sie erfahren, dass Schrift genutzt werden kann, um Informationen längerfristig zur Verfügung zu haben, sowie den kommunikativen Zweck von Schrift. Die ersten Schreibversuche erfolgen in Bildern. In einem nächsten Schritt verwenden die Kinder abstrakte Zeichen, die der jeweiligen Kultur entsprechen (vgl. Haug-Schnabel & Bensel, 2011, S. 50). In dieser Phase sollten die Schreibversuche nicht korrigiert werden, um das kindliche Interesse an Schrift und Sprache aufrecht zu erhalten. „Kinder profitieren von kompetenten Schriftnutzern, die im Alltag selbstverständlich mit Schrift umgehen, die ihnen ermöglichen, ihre Beobachtungen und Feststellungen zu erproben und Gelegenheit geben, die Funktionen und die Struktur der Schrift zu entdecken.“ (Näger, 2013, S. 12).

Sörensen (2009) betont, dass der Erwerb der Schriftsprache eine aktive Auseinandersetzung der Kinder mit dem Lerngegenstand erfordert. Die Kinder haben bereits vor Schuleintritt erste Vorstellungen davon, welche Funktion die Schriftsprache hat. Sie setzen sich schon im Kindergartenalter mit Vorformen des Schreibens und Lesens auseinander. Dabei orientieren sie sich an den Erwachsenen in ihrer Umgebung. Sie ahmen die Handlung des Lesen und Schreibens nach, bevor sie selbst über diese Fähigkeiten verfügen. Körperhaltung, Bewegungen, Gestik und Mimik sowie die Betonungen der vorlesenden Person werden imitiert. Sie suchen in ihrer Umgebung unterschiedliche Beispiele und nutzen diese als Muster für eigene Lese- und Schreibversuche (vgl. Sörensen, 2009, S. 10).

Beim Schriftspracherwerb müssen die Kinder Einsicht in die Funktion und den Aufbau der Schrift gewinnen. Dies ist ein langer Prozess, bei dem die Lernenden durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand zunehmend Strategien entwickeln (vgl. Sörensen, 2009, S. 10).

Kinder erwerben die Fähigkeiten des orthographisch korrekten Schreibens und des fließenden, sinnverstehenden Lesens über mehrere, qualitativ verschiedene Stufen. Individuell unterschiedlich sind dabei die Zeitspanne der Auseinandersetzung mit bestimmten Aspekten des Schriftspracherwerbs und die vielfältigen Inhalte, Anlässe oder Aufgabenstellungen, die ein Kind dazu motivieren, sich überhaupt mit dem Erwerb der Schriftsprache zu befassen. (Sörensen, 2009, S. 10)

Die Kinder durchlaufen diesen Prozess in verschiedenen Phasen. Diese Phasen werden unter Punkt 5.6 erläutert.

5.4. Zusammenhänge zwischen Literacy Erfahrungen und dem Schriftspracherwerb

Gemäss Diehl (2010) ist „Lesen und Schreiben zu können eine Grundvoraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ (S. 55). Ein Grossteil der Kommunikation verläuft über die Schriftsprache. Für Menschen, welche die Schriftsprache nicht oder nur unzureichend beherrschen, ist die Partizipation am gesellschaftlichen Leben erschwert. Im Anfangsunterricht steht deshalb im Zentrum, Bedingungen zu schaffen, die es den Kindern ermöglichen, den Zugang zur Schriftsprache zu finden (vgl. Diehl, 2010, S. 55).

„Der Schriftspracherwerbsprozess verläuft über mehrere Jahre und basiert auf weit vor dem Einschulungsalter entstehende Kompetenzen. Das Kind sammelt in der frühen Kindheit Erfahrungen mit Sprach- und Schriftkultur.“ (Diehl, 2010, S. 56). Durch das Beobachten und Imitieren von Lesenden und Schreibenden, sowie den ersten Umgang mit Bilderbüchern, vorlesen und eigenen schriftähnliche Kritzeleien

sammelt das Kind wichtige Erfahrungen, die den späteren Lese- und Schreiblernprozess in der Schule begünstigen. Der Entwicklungsprozess des Schriftspracherwerbs setzt sich aus mehreren Teilfertigkeiten zusammen. Dazu gehört, die Funktion der Schrift zu erkennen und zu nutzen und die Graphem-Phonem-Korrespondenz zu erfassen und somit die Buchstaben als Symbol für einen gewissen Laut zu verstehen. Erst wenn die Kinder solche Systematiken erkennen, werden sie motiviert sein, sich mit der Schriftsprache auseinanderzusetzen (vgl. Diehl, 2010, S. 57).

„Frühe Literacy-Erfahrungen unterstützen Kinder zudem in der Entwicklung ihrer phonologischen Bewusstheit“ (Näger, 2013, S. 13). „Die phonologische Bewusstheit meint die bewusste Identifizierung, Analyse, Synthese und Manipulation sprachlicher Einheiten auf sublexikalischer Ebene.“ (Mayer, 2013, S. 51). Metz, Fröhlich und Petermann (2010, S. 26) definieren die phonologische Bewusstheit wie folgt: „Phonologische Bewusstheit bezieht sich auf die Einsicht in die lautliche Struktur der Sprache und umfasst verschiedene Fähigkeiten, wie zum Beispiel zu Reimen, Wörter in Silben zu zerteilen und den Anfangslaut eines Wortes zu erkennen.“ Die phonologische Bewusstheit ist eine Vorläuferfertigkeit des Schriftspracherwerbs (vgl. Schneider & Knüspert, 2014, S. 140). Das Kind muss beim Lesenlernen zum ersten Mal seine Aufmerksamkeit bewusst auf den Aufbau des Sprachsystems richten. Laut Mayer (2013, S. 53ff) liegt der Zusammenhang zwischen der phonologischen Bewusstheit und dem frühen Schriftspracherwerb auf der Hand. Als Basis für das Erlesen von Wörtern nutzen die Kinder die gelernte Graphem-Phonem-Korrespondenz, um Buchstaben in Laute umzuwandeln und zu bedeutungsvollen Einheiten zusammenzufügen. Analog wird beim lautgetreuen Schreiben von Wörtern auf die Fähigkeit der Phonemsegmentation zurückgegriffen. Wenn ein Kind ein Wort verschriftet, von dem ihm noch keine mentale Repräsentation zur Verfügung steht, segmentiert es das Wort in seine Einzellaute, isoliert und identifiziert diese und rekodiert sie in die entsprechenden Grapheme. Die Kinder wenden dabei beim frühen Schreiben die Fähigkeit zur Phonemsegmentation unter Berücksichtigung schriftsprachlichen Materials an (vgl. Mayer, 2013, S. 53ff).

„Kinder mit reichhaltigen Literacy-Erfahrungen in der frühen Kindheit haben auch längerfristig Entwicklungsvorteile, sowohl im Bereich der Sprachkompetenz als auch beim Lesen und Schreiben. Sprach-, Lese- und Schreibkompetenz gehörten nachweislich zu den wichtigsten Grundlagen für den Schulerfolg und die Bildungslaufbahn von Kindern.“ (Ulich & Mayr, 2007, S. 7).

5.5. Förderung von Literacy im Unterricht

Durch das Lesen und Schreiben, wird den Kindern ein neuer Zugang zur Welt ermöglicht. Sie erfahren neue Möglichkeiten der Kommunikation, erhalten Zugang zu neuem Wissen und Unterhaltung. Die Kinder beginnen meist schon vor Schulbeginn mit ihren ersten Schreibversuchen. Die Lehrpersonen können diesen Prozess begleiten, indem sie vielfältige Zugänge zur Schrift anbieten (vgl. Sörensen, 2009, S. 10).

Gemäss Näger (2013, S. 14) ist es der Auftrag des Kindergartens, den Kindern die sprachlich-literale Bildung und die Entwicklung der Schriftsprachkompetenz zu ermöglichen. „Erkenntnisse der Lernforschung aber auch der Hirnforschung haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, frühkindliche Bildungsprozesse anzuregen.“ (Näger, 2013, S. 14). Im Kindergarten können die Kinder mit lustvollen Lernangeboten an die schriftsprachlichen Kompetenzen herangeführt werden und so angemessene Lernerfahrungen sammeln. „Ein literales Klima, die Integration literaler Grunderfahrungen und eine sprachlich stimulierende Umgebung sichern Kindern einen spielerischen und selbstbildenden Zugang zu Literacy.“ (Näger, 2013, S. 14f).

Näger (2013, S. 15) nennt folgende Punkte, die in die Literacyförderung im Kindergarten einfließen sollten: phonologische Bewusstheit, Vorlesen und Erzählen oder dialogisches Betrachten von Bilderbüchern, Texte als Theater spielen, Medieneinsatz, Schrift und Symbole entdecken und erproben können, literales Klima im Kindergarten schaffen durch den bewussten Umgang mit Literatur, Schrift und Zeichen.

Für den Kindergarten heisst das, „Methoden und Materialien zu integrieren, die Kinder in der Entwicklung ihrer Sprachkompetenz anregen, das Interesse und die Begeisterung an Zeichen, Schrift und Vorlesen bei Kindern und Eltern zu fördern und damit die Lust an Geschichten und die Liebe zu Büchern zu wecken.“ (Näger, 2013, S. 15). Während einige Kinder solche Erfahrungen schon zu Hause sammeln, werden andere im Kindergarten zum ersten Mal damit konfrontiert. „Literacy-Erfahrungen sind Lernchancen – und je umfassender und vielfältiger sie gestaltet werden, desto besser.“ (ebd.). Näger (2013, S. 15f) empfiehlt deshalb, die literalen Erfahrungen auf vielfältige Weise in den Alltag zu integrieren. So haben die Kinder die Möglichkeit, ihrem Lernstand entsprechende Sprach-, Schrift- und Lesekompetenzen zu entwickeln. Besonders Kinder aus bildungsfernen Familien sind auf ein anregendes, literales Angebot im Kindergarten angewiesen. Durch die unterschiedlichen Vorerfahrungen in Literacy, welche die Kinder zu Hause sammeln konnten, besteht eine grosse Chancenungleichheit. Diese wirkt sich meist auch auf den Bildungsweg der Kinder aus. Die Aufgabe des Kindergartens besteht darin „durch die Ermöglichung von Literacy-Erfahrungen, wie z.B. bei Bilderbuch- und Buchbetrachtungen, mit Reimen, beim Erzählen oder bei Schreibaktivitäten, allen Kindern den Zugang zu Sprache und Schrift zu ermöglichen.“ (Näger, 2013, S. 16). Von der Förderung profitieren gemäss Dehn (2012) auch Kinder, die sich den Umgang mit Schrift und Büchern schon gewohnt sind. Sie können ihr Repertoire im sozialen Kontext vertiefen (S. 36).

Näger (2013, S. 16f) betont, dass für eine anregend gestaltete Literacyumgebung vielfältiges Material zur Verfügung stehen sollte, wie unterschiedliche Bücher, Abbildungen von Logos, verschiedene Schreibutensilien wie Pinsel, Kohlestift, Federn und Tinte, Anlauttabellen, ABC-Plakate, Schreibmaschine, Buchstabenstempel, Couverts, Briefmarken, Postkarten und Schreibpapier.

Sörensen (2009) nennt das Rollenspiel als eine Möglichkeit, die schriftsprachliche Aktivitäten im Kindergarten anregen kann. Die Kinder sammeln in einer Spielsituation mit Lebensweltbezug, z.B. Restaurant oder Arztbesuch, Erfahrungen mit Schrift und erleben gleichzeitig die Funktion der Schriftsprache. Ein Vorteil dieser Spiel- und Lernumgebung ist es, dass die Kinder meistens in leistungsheterogenen Gruppen daran tätig sind und auf diese Weise sich gegenseitig anregen und unterstützen können (vgl. Sörensen, 2009, S. 15f). Das Medium Bilderbuch ist besonders geeignet um Literacyerfahrungen zu sammeln. Wird das Buch mit einem Erwachsenen angeschaut, wird eine spezifische Erzählsituation geschaffen, in der das Formulieren, das Nachdenken über Zusammenhänge, das Präzisieren und der kreative Umgang mit Sprache im Zentrum stehen. Je mehr die Kinder erleben, dass Printmedien im Alltag selbstverständlich genutzt werden, und dass Schrift und Sprache als Kommunikationsmittel wichtig sind, desto eher werden sie sich für die Welt der Buchstaben interessieren (vgl. Näger, 2013, S. 12f).

In einer Atmosphäre der Toleranz und Würdigung der Schriftversuche lernen die Kinder am besten Schreiben und Lesen. Im Kindergarten sollen vielfältige Sprach- und Schreibenlässe geschaffen werden, die es den Kindern erlauben, Einsicht in die Systematik der Schrift zu gewinnen. Die Kindergartenlehrperson sollte in der Lage sein, Schreibversuche der Kinder der Entwicklungsstufe des Schreibenlernens zuzuordnen und sie in der Entwicklung zu unterstützen. Dabei ist eine positive Fehlerkultur und die Wertschätzung der Schreibleistung zentral (vgl. Näger, 2013, S. 88).

5.6. Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs

Im Folgenden wird das Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs vorgestellt. Dieses dient dazu, die Zugriffsweise der Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen besser zu verstehen und sie in diesem Prozess angemessen begleiten zu können (vgl. Dehn, 2012, S. 49).

Sörensen (2009, S. 10f) stützt sich auf die Modelle des Schriftspracherwerbs von Günther (1995), Scheerer-Neumann (1995), Niedermann und Sassenroth (2002). Das im Folgenden vorgestellte Modell besteht aus sechs Lesestufen. In der Realität durchlaufen die Kinder diese Stufen mit Überlappungen und Verschiebungen. Die Übergänge von der einen Stufe in die nächste sind fließend (vgl. Sörensen, 2009, S. 11). „Günther beschreibt die Entwicklung des Schreibens als Produktions- und jene des Lesens als Rezeptionsvorgang, als einander gegenseitig beeinflussende Entwicklungsvorgänge.“ (ebd.).

Diese Phasen werden im Folgenden einzeln beschrieben:

Präliterale-symbolische Phase

Im Laufe des zweiten Lebensjahres entwickeln Kinder die Fähigkeit einen bekannten dreidimensionalen Gegenstand als zweidimensionale, bildliche Darstellung zu erkennen. Diese Symbolisierungsfähigkeit stellt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Lesen dar. Die ersten Schreibversuche durch spontane Nachahmung Schreibender setzen ebenfalls früh ein. Die Entwicklung ihrer feinmotorischen Fertigkeiten erlaubt es Kindern allerdings noch nicht, die Zeichen der Schrift zu schreiben. Sie erkennen den kommunikativen und konservierenden Aspekt der Schrift noch nicht. Ihre Schreibaktivitäten sind nur Imitationen der Schreibhandlung. In dieser Stufe zeigen die Kinder die symbolische Umsetzung von Beobachtetem, zum Beispiel im Konstruieren mit Baumaterialien oder durch die symbolische Nutzung von Gegenständen im Rollenspiel (bspw. einen Holzstock als Rasenmäher verwenden) (vgl. Sörensen, 2009, S. 11).

Logographische Phase

„Eine qualitativ bedeutende Veränderung und damit ein Schritt in die nächste Stufe des Schriftspracherwerbs zeigt sich, wenn die Kinder erkennen, dass schriftliche Ausdrucksweisen mit unserer Sprache in Beziehung stehen.“ (Sörensen, 2009, S. 11). In der logographischen Phase nehmen die Kinder Schriftzeichen ihrer Umgebung wahr. Sie erkennen zum Beispiel Firmennamen, Namen von Lebensmittelgeschäften oder den Schriftzug eines Fernsehsenders. Diese erkennen sie allerdings nur dann, wenn sie in der Originalversion sichtbar sind. Die Kinder sind bei der Wiedererkennung auf den Kontext (Farbe, Ort, wo der Schriftzug angebracht ist) angewiesen (vgl. Sörensen, 2009, S. 11f). Die Kinder erkennen diese Embleme, können sie aber nicht lesen, weil die einzelnen Grapheme den Kindern noch nicht bekannt sind (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2015, S. 9).

Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Schrift ist das Wahrnehmen von Zeichen. „Ein Kind, das ‚coop‘ als Emblem ‚lesen‘ kann, zeigt schon ein gewisses Symbolverständnis, welches über das reine Benennen eines abgebildeten Gegenstandes hinausgeht: eine Zeichnung ist eine Abbildung eines realen Gegenstandes, während das Emblem willkürlich gewählt ist und etwas repräsentiert, was ihm visuell nicht ähnlich ist.“ (Niedermann & Sassenroth, 2015, S. 9).

Logographemische Phase

Gemäss Sörensen (2009, S. 12) erkennen die Kinder in der logographemischen Stufe Wörter, die nicht mit einem besonderen Emblem verbunden sind. Sie erkennen die Wörter aufgrund charakteristischer Merkmale

ohne diese zu lesen. Sie orientieren sich dabei an hervorstechenden, visuellen Elementen des Schriftbildes. „Die Orientierung an besonderen Merkmalen zum Wiedererkennen von Wörtern als Strategie des Lesens wird der logographemischen Phase zugeordnet.“ (ebd.). Die Kinder nutzen in dieser Phase den Kontext als Entschlüsselungshilfe (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2015, S. 9). Beim Schreiben versuchen die Kinder ‚das Gelesene‘ festzuhalten. Die Kinder reproduzieren hauptsächlich ihren Namen oder die Namen von Menschen ihrer Umgebung, deren Schriftbild sie sich eingeprägt haben. Weil sich die Kinder dabei auf bedeutende Buchstabenanordnungen konzentrieren, kann es sein, dass sie beim Schreiben Buchstaben vertauschen, auslassen oder verwechseln (vgl. Sörensen, 2009, S. 12).

Alphabetische Phase

In der alphabetischen Phase erkennen die Kinder, dass Buchstaben Symbole für einen bestimmten Laut darstellen. Die Einsicht in die Graphem-Phonem-Korrespondenz, stellt die Voraussetzung dar, um Wörter durch das Synthetisieren (Zusammensetzen) von Lauten zu erlesen oder Wörter durch das Umwandeln von Phonemen (Lauten) in Grapheme (entsprechende Zeichen) zu schreiben. Dieses Vorgehen ist für die Kinder zunächst sehr anspruchsvoll. Durch die Konzentration auf die Lautstruktur des Wortes während dem Lesen oder Schreiben sind die Kinder zu Beginn oft noch nicht in der Lage, die Bedeutung des Gelesenen zu erfassen. In dieser Stufe des Schreibens orientiert sich die Schreibweise an der Phonetik. Das heisst, die Kinder notieren das Wort, so wie sie es hören, ohne sich an orthographische Regeln zu halten (vgl. Sörensen, 2009, S. 12).

Orthographische Phase

In der orthographischen Phase integrieren Kinder zunehmend Elemente korrekter Orthographie (vgl. Sörensen, 2009, S. 13). Sie orientieren sich nun nicht ausschliesslich an der Graphem-Phonem-Zuordnung, sondern gewinnen Einsicht in die Gesetzmässigkeiten der Schriftsprache. „Sie lernen, die Regeln der Rechtschreibung zu verstehen und anzuwenden. Kinder dieser Entwicklungsstufe erkennen eine Vielzahl von Wörtern oder Wortsegmenten, ohne dass sie sie Buchstabe für Buchstabe erlesen müssen.“ (Sörensen, 2009, S. 13). Damit die Kinder die Wörter auch korrekt schreiben können, reicht diese Fähigkeit jedoch nicht aus. Sie müssen sich die Schreibweise der Wörter bewusst und aktiv erarbeiten. Um die Kinder darin zu unterstützen, Einsicht in die Regeln der Rechtschreibung zu gewinnen, kann man ihnen Fragen zur Struktur der Wörter stellen (vgl. Sörensen, 2009, S. 13).

Integrativ-automatisierte Phase

In der letzten Phase steht das Vertiefen, Üben und Automatisieren der Schreib- und Lesekenntnis im Vordergrund (vgl. Sörensen, 2009, S. 14). Bei der integrativen-automatisierten Phase handelt es sich um einen lang andauernden Prozess. „Sie dient dazu, die Einsichten in die Strukturen unserer Sprache zu vertiefen, die Kenntnisse orthographischer Regeln und Ausnahmen zu erweitern und gleichzeitig die graphomotorischen Fertigkeiten weiterzuentwickeln.“ (Sörensen, 2009, S. 14). Die Lehrperson kann die Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess unterstützen, indem sie ihnen Übungs- und Anwendungsmöglichkeiten anbietet, bei denen sie ihre Schreibkompetenzen in unterschiedlichen Zusammenhängen erproben und erweitern können und die Schrift als Kommunikationsmittel bewusst einsetzen können. Durch zunehmende Leseerfahrung müssen die Kinder die Wörter nicht mehr Laut für Laut erlesen, sondern können Buchstabengruppen, Silben, Morpheme oder Wörter als Ganzes erfassen. Das Lesen wird dadurch müheloser und die Aufmerksamkeit kann auf den Inhalt des Textes gelegt werden (vgl. Sörensen, 2009, S. 14).

6. Projektplanung

Im Folgenden wird erläutert, wie das Projekt geplant wurde. Es wird aufgezeigt, aus welchen Quellen die Ideen für die Literacyumgebung stammen. In einem weiteren Schritt werden die Methoden der Lernstandserfassung vorgestellt. Die Ergebnisse der Lernstandserfassung vor der Durchführung der Unterrichtseinheit werden dargestellt. Daraus werden die Ziele für die Förderung abgeleitet. Am Schluss werden die Methoden erläutert, welche für die Dokumentation und Evaluation der Literacyförderung im Kindergarten eingesetzt werden.

6.1. Vorbereitung und Planung der Durchführung

Literaturrecherche

Aus unterschiedlichen Praxisbüchern zum Thema Literacy wurden Unterrichtsideen und Lernangebote herausgesucht und in einer Ideensammlung festgehalten. Diese Ideensammlung wurde thematisch gegliedert, um die Suche nach Ideen zu einem bestimmten Bereich zu vereinfachen. Es wurde bewusst eine Ideensammlung und keine festgelegte Planung erstellt, damit flexibel auf den Lernstand und das Interesse der Klasse reagiert werden kann.

Expertenwissen

Bei einer Kindergärtnerin und einer DaZ-Lehrperson der Kindergartenstufe konnten weitere Unterrichtsideen und Erfahrungen mit dem Thema Literacy eingeholt werden. Die Kindergärtnerin erzählte, dass bei ihr sinnliche Aufgaben zu den Buchstaben besonders beliebt waren, wie zum Beispiel Buchstaben, Namen und Schriftzeichen mit oder auf unterschiedliches Material, wie Ton, Sand oder Knete, zeichnen. Die Buchstaben können danach wieder verwischt werden. Ein weiteres Angebot, das sie empfohlen hat, war eine Geschichte mit Figuren an Spiessen im Kamishibai zu spielen. Die Lehrperson spielte zuerst eine Beispielgeschichte vor. Dafür hat sie im Vorfeld eine Art Kulisse für das Kamishibai hergestellt. Die Kinder haben dann eigene Geschichten erfunden und diese einander vorgespielt. Sie konnten dafür selbst Figuren gestalten. Die Kindergärtnerin hat mit den Kindern zudem zusammengesetzte Wörter erfunden. Die Kinder konnten aus Wortkarten Wörter zusammensetzen und diese einander gegenseitig erklären. So ist z.B. die Hutblume eine Blume in einem Hut oder eine Blume, welche die Form eines Hutes hat. Die Kindergärtnerin ist mit den Kindern ausserdem zum Bahnhof gegangen und hat sie dort Piktogramme und Buchstaben suchen und abzeichnen lassen. Diese Piktogramme und Buchstaben konnten dann vergrössert nachgemalt werden und im Kindergarten beim Spielangebot „Bahnhof“ aufgehängt werden. Die Kinder haben bei ihr einen Kochlöffel als Stabpuppe gestaltet. Diese Stabpuppen konnten die Kinder nutzen, um miteinander Geschichten zu erfinden und zu spielen. Die Kinder haben mit Bildern Bildergeschichten gelegt und diese einander gegenseitig erzählt.

Die DaZ-Lehrperson hat betont, dass ihr der korrekte Umgang mit Büchern sehr wichtig ist. Sie zeigt den Kindern jeweils, wie das Buch gehalten, geblättert und getragen wird. Beim Vorlesen vereinfacht sie die Texte und schaut das Buch mit den Kindern im Gespräch an. Sie unterstützt die Geschichte beim Erzählen durch Bewegungen, damit den Kindern der Inhalt verständlicher ist. Sie achtet jeweils darauf, dass sie Geschichten aus der Lebenswelt der Kinder nimmt. Um das Gesagte zu unterstützen, arbeitet sie viel mit Bildern. Damit die Kinder beim Erzählen einer Geschichte eine Orientierungshilfe haben, hat sie ein Krokodil als Symbol. Beim Kopf des Krokodils nennen die Kinder den Titel der Geschichte, beim Bauch erzählen sie

die Geschichte und beim Schwanz den Schluss der Geschichte. Sie berichtet von guten Erfahrungen mit dieser Methode.

Umsetzung

Geplant ist eine Unterrichtseinheit zum Thema Literacy während acht bis neun Wochen zwischen den Frühlings- und den Sommerferien. Die Kinder sollten unterschiedliche Anregungen erhalten zur Buch- und Schriftkultur. Sie werden in dieser Zeit Geschichten hören, selbst Geschichten erzählen, Schrift analysieren und erproben. Sie sammeln vielfältige Literacyerfahrungen und können dabei ihrem individuellen Interesse nachgehen. Einerseits werden Lektionen mit allen durchgeführt, andererseits werden freiwillige Lernangebote zur Verfügung gestellt und wöchentlich Rituale durchgeführt. Die Ideen für die Unterrichtseinheit werden aus unterschiedlichen Büchern zusammengetragen. Die durchgeführten Angebote werden gesammelt und dokumentiert.

Die neuen Literacyangebote werden mehrheitlich am Montag und Dienstag von mir eingeführt. Am Mittwoch wird im Teamteaching gearbeitet. An diesem Tag stehen vor allem die Rituale im Zentrum. Meine Stellenpartnerin wird am Donnerstag und Freitag die Angebote weiterführen und hauptsächlich am begleitenden Thema Post arbeiten. Durch das Thema führt die Geschichte „Post vom Erdmännchen“ (Gravett, 2013). In diesem Buch geht es um das Erdmännchen Sunny, welches Reisen unternimmt und immer wieder Postkarten an die Familie nach Hause schickt.

Ebenfalls ist ein freiwilliger Elternmorgen zum Thema Minibooks geplant, an welchem die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind ein Minibook erstellen. Die Eltern werden auch angefragt, ob sie Hörbücher für den Kindergarten in ihrer Sprache oder auf Deutsch aufzeichnen und gemeinsam mit dem Bilderbuch dem Kindergarten für die Zeit des Literacyprojekts in der Lese-Hörecke zur Verfügung stellen.

6.2. Lernstandserfassung

Von den Frühlings- bis zu den Sommerferien 2015 wird in der Förderklasse das Thema Literacy im Zentrum stehen. Alle Kinder machen gemeinsam mit der Gruppe Literacyerfahrungen und erhalten zusätzlich offene, differenzierte Lernangebote. Um festzustellen, ob durch die Auseinandersetzung mit Literacy im Kindergarten bei den Kindern ein Lernzuwachs stattfindet, wird der Lernstand vor und nach der Förderung erfasst und evaluiert. Weil Literacy zahlreiche unterschiedliche Erfahrungen beinhaltet (vgl. Kapitel 5.2 Literacy Fähigkeiten), ist es nicht möglich alle Bereiche zu überprüfen. Aus diesem Grund musste eine Auswahl von Verfahren getroffen werden. Die Kriterien, welche bei der Auswahl der Lernstandserfassungsinstrumente entscheidend waren, sind die Folgenden: der zeitliche Aufwand, die Aussagekraft des Tests sowie die Offenheit der Aufgaben. Es wird der Lernstand der ganzen Klasse vor und nach der Förderung mit einem einfachen offenen Verfahren erfasst, welches in einer grösseren Gruppe durchgeführt werden kann. Weil die Literacyerfahrungen vor allem für die Kinder, welche im Sommer in die Schule eintreten werden, sehr zentral sind, wird der Lernstand der Kinder im zweiten Kindergartenjahr mit einem Einzeltestverfahren vor und nach der Förderung geprüft. Um zudem eine Aussage darüber zu machen, ob der Lernzuwachs durch die Förderung im Kindergarten, durch andere Anregungen oder die Entwicklung erfolgt ist, wird zusätzlich eine Vergleichsklasse, welche keine spezielle Literacyförderung erhält, erfasst. Die Testverfahren, welche für die einzelnen Gruppen eingesetzt werden, werden im Folgenden kurz beschrieben.

Erfassung der ganzen Klasse

Alle Kinder der Förderklasse werden mit dem Testverfahren „Der Buchstaben-Drache“ (vgl. Häuselmann, 2014, S. 3ff) erfasst. Die Kinder werden aufgefordert „Futter“ für den Buchstaben-Drachen herzustellen. Zuerst schreiben sie während drei Minuten möglichst viele Buchstaben auf das Blatt. Als Zweites werden die Kinder aufgefordert, eine Linie unter die geschriebenen Buchstaben zu ziehen und als „Nachspeise“ für den Drachen unter die Linie Wörter zu schreiben, die sie kennen. Für diese Aufgabe erhalten sie fünf Minuten Zeit. Im Anschluss werden die Ergebnisse angeschaut und darüber gesprochen (vgl. Häuselmann, 2014, S. 3ff).

Dieses Testverfahren wird mit der ganzen Klasse jeweils in der Halbklassse oder Viertelklasse durchgeführt, sodass gewährleistet werden kann, dass die Kinder nicht voneinander abschreiben und damit das Verhalten der Kinder bei der Aufgabenbewältigung beobachtet werden kann.

Dieses Testverfahren wird zum ersten Mal kurz vor den Frühlingsferien und zum zweiten Mal vor den Sommerferien durchgeführt. Es wird genutzt, um einen groben Überblick zu erhalten, in welchen Phasen der Schreibeentwicklung sich die Kinder befinden und ob sie Fortschritte erzielen konnten.

Erfassung der Kinder im zweiten Kindergartenjahr

Die Kinder der Förderklasse, welche das zweite Kindergartenjahr besuchen, werden zusätzlich zum Verfahren „Buchstaben-Drache“ mit den Beobachtungsverfahren „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel schreiben oder diktieren“ von Füssenich und Geisel (2008, S. 66f) erfasst. Bei dieser förderdiagnostischen Beobachtungsaufgabe handelt es sich um ein Verfahren, welches einzeln mit jedem Kind durchgeführt wird. Zuerst wird gemeinsam mit dem Kind das Bilderbuch „Toni feiert Geburtstag“ angeschaut. Dabei werden dem Kind offene Fragen gestellt. Mit diesem Instrument kann beobachtet werden, ob das Kind weiss, wie das Buch aufgeschlagen wird, ob es Interesse am Buch zeigt, und ob es bereits über Wissen über die Schrift verfügt. Die Situation wird auf Video aufgezeichnet, damit sie im Anschluss auf dem Protokollbogen protokolliert werden kann (vgl. Füssenich und Geisel, 2008, S. 66ff).

Als Hilfe habe ich einen Gesprächsleitfaden erstellt, damit ich bei jeder Seite weiss, was ich die Kinder fragen könnte. Zudem wurde eine Einkaufsliste erstellt mit längeren und kürzeren Wörtern mit Gross- und zum Teil auch Kleinbuchstaben, die den Kindern ebenfalls zum Lesen gegeben werden kann, um zu sehen, welche Kinder davon etwas lesen können.

Nach dem Betrachten des Bilderbuches wird das Kind aufgefordert, selbst einen Wunschzettel zu schreiben. Dabei kann beobachtet werden, ob das Kind schreibt oder diktiert. Zudem kann festgestellt werden, ob es bereits Buchstaben schreibt und es die Schreibrichtung kennt (vgl. Füssenich und Geisel, 2008, S. 66ff).

Dieses Beobachtungsverfahren wird mit allen neun Kindern, welche im Sommer in die Schule eintreten werden, vor und nach der Förderung durchgeführt.

Die Protokollbogen dieser förderdiagnostischen Beobachtungsaufgaben sind im Anhang (11.5) zu finden.

Erfassung der Vergleichsgruppe

Um einen Vergleichswert zu haben, wird mit den Kindern der Parallelklasse, welche Literacy nicht speziell zum Thema haben, das Verfahren „Buchstaben-Drache“ ebenfalls vor den Frühlingferien und erneut vor den Sommerferien durchgeführt.

Förderkinder

Aufgrund der Auswertung der Beobachtungsverfahren werden drei Kinder ausgewählt, für die individuelle Förderziele gesetzt werden, welche während der Förderung verfolgt werden. Der Lernzuwachs dieser Kinder

wird immer wieder beobachtet und im Forschungstagebuch festgehalten. Zu den Förderkindern sollte mindestens ein Kind zählen, welches einen besonderen Förderbedarf in Literacy hat, d.h. ein Kind, welches nur wenig eigene Erfahrungen mit Literacy mitbringt, zudem wird auch ein Kind, welches schon viel Vorwissen und Erfahrungen mitbringt, genau beobachtet und gefördert, um zu sehen, ob auch dieses Kind von der Förderung profitieren kann.

Natürlich werden alle Kinder während der Förderung beobachtet, aber auf diese drei ausgewählten Förderkinder wird ein besonderes Augenmerk gelegt und deren Lernprozesse werden exemplarisch ausführlicher dargestellt als die Ergebnisse der ganzen Gruppe.

6.3. Ergebnisse der Lernstandserfassung vor der Förderung

Im Folgenden werden die Resultate der Förderklasse und der Vergleichsklasse vor der Förderung dargelegt. Die erste Testdurchführung fand Ende März 2015 statt. Bei der Zusammenstellung handelt es sich um eine Zusammenfassung der Testergebnisse. Die ganze Auswertung befindet sich im Anhang (11.6).

Buchstaben-Drache

Beim Testverfahren „Buchstaben-Drache“ werden die Kinder aufgefordert Buchstaben und Wörter aufzuschreiben. Die Schriftstücke der Kinder werden im Nachhinein analysiert und den Stufen des Schriftspracherwerbs nach Günther (1995) zugeordnet. Bei der ersten Testdurchführung am 25. März 2015 hat sich gezeigt, dass viele Kinder schon ein klares Konzept davon hatten, was Buchstaben und Wörter sind. Aus diesem Grund wurden die Kriterien und Phasen ergänzt, um differenziertere Aussagen über den Lernstand machen zu können. Die Kriterien wurden in Anlehnung an Häuselmann (2014, S. 6) zusammengestellt. Im Folgenden werden die Kriterien zusammengefasst:

Kriterien

Präliteral, symbolisch:	schriftähnliche Kritzeleien
Logographemisch 1:	variierte Buchstabenformen
Logographemisch 2:	reguläre Buchstabenformen, eigener Name
Logographemisch 3:	aneinandergereihte Buchstaben ergeben ein Wort z.B. Name (nicht eigener Name)
Alphabetisch:	aneinandergereihte Buchstaben ergeben Wörter, diese werden nach dem Lautprinzip verschriftet
Orthographisch:	erste orthographische Elemente werden verwendet

Allgemeine Beobachtungen

Alle Kinder waren in der Lage ihren Namen auf das Blatt zu schreiben, wobei ein paar Kinder Buchstaben weggelassen oder Buchstaben oder den ganzen Namen gespiegelt geschrieben haben. Die Namen werden zu Beginn des ersten Kindergartenjahres mit den Kindern mehrmals geübt, damit die Kinder von Anfang an ihre Zeichnungen und andere Arbeiten selbst anschreiben können. Weil aufgrund dieser Einführung alle Kinder den eigenen Namen logographemisch schreiben können, wurde dieser bei der Wertung nicht mitgezählt. Wäre er mitgezählt worden, hätten fast alle Kinder der Phase logographemischen 3 zugeordnet werden können. Nun wurden sie nur dieser Phase zugeteilt, wenn sie noch mindestens einen zweiten Namen (Name von Geschwistern, Freunden, Eltern) geschrieben haben. Zwei Kinder der Vergleichsklasse haben Zahlen statt Buchstaben aufgeschrieben. Einige Kinder haben die Buchstaben spiegelverkehrt geschrieben. Der Grossteil der Buchstaben war allerdings korrekt ausgerichtet und hatte die korrekte

Buchstabenform. Die Kinder beider Klassen brachten diesbezüglich ein grosses Vorwissen mit. Auffallend war, dass viele Kinder zwar keine Kleinbuchstaben geschrieben haben, aber fast die Hälfte ein I mit i-Punkt geschrieben hatte. Dehn (2012) hat diesen Effekt bei Kindergartenkindern ebenfalls beobachtet: „Generell sind Kleinbuchstaben weniger bekannt als Grossbuchstaben, nur beim ‚i‘ ist das umgekehrt.“ (Dehn, 2012, S. 13). Wenn nur das kleine i vorkam, wurde dies deshalb anders gewertet, als wenn sonst noch kleine Buchstaben vorhanden waren.

Viele Kinder wollten am Schluss das Geschriebene selbst vorlesen. Die meisten Kinder wussten noch, was sie geschrieben hatten und konnten die Wörter vorlesen. Kinder, die Fantasiewörter kreiert haben, liessen mich die Wörter vorlesen. Die Kinder waren sehr stolz auf ihre Produkte. Viele wollten ihr Blatt behalten und nach Hause nehmen. Weil sie diese aber für den Buchstaben-Drachen gemacht haben, war das nicht möglich. Ich habe den Kindern, die das gewünscht haben, eine Kopie gemacht, die sie nach Hause nehmen konnten. Die Lernstandserfassung fand in einem Gruppenzimmer statt, in welchem sonst vor allem DaZ unterrichtet wird. In diesem Schulzimmer waren einige Wörter aufgehängt. Nur etwa drei der 38 getesteten Kinder haben sich im Zimmer umgesehen und Buchstaben von dort abgeschrieben. Während knapp die Hälfte der Kinder schnell mit dem Schreiben von Buchstaben und Wörtern begann, wusste die andere Hälfte zuerst nicht wie beginnen, doch nach kurzem Studieren und Herumschauen haben alle etwas aufgeschrieben.

Ergebnisse der Förderklasse

Erstes Kindergartenjahr: Sieben von zehn Kindern im ersten Kindergartenjahr konnten ihren Namen korrekt schreiben. Zwei Kinder haben in ihrem Namen einen oder zwei Buchstaben spiegelverkehrt geschrieben, ein weiteres Kind hat einen Buchstaben weggelassen. Fünf Kinder haben korrekte und Fantasie- bzw. gespiegelte Buchstaben notiert. Bei fünf Kindern fanden sich nur korrekte Buchstabenformen. Eine unterschiedliche Darstellung von Buchstaben und Wörtern war bei fünf Kindern zu erkennen. Zwei Mädchen haben auch Kleinbuchstaben verwendet. Ein Mädchen hat bei den Wörtern Wellenlinien hingekritzelt und befindet sich somit beim Wörterschreiben in der präliterale-symbolischen Phase. Ihren Namen hat sie erst auf meine Bitte hin hingeschrieben. Diesen hat sie ausser einem gespiegelten N mit korrekten Buchstaben geschrieben. Alle anderen Kinder haben mindestens ihren Namen bei den Wörtern notiert. Beim Schreiben der Wörter können drei Kinder der Stufe logographemisch 1 (teils variierte Buchstabenformen) und vier der Stufe logographemisch 2 (korrekte Buchstabenformen) zugeteilt werden. Zwei Kinder konnten zusätzlich zu ihrem Namen noch einen oder zwei weitere Namen schreiben und konnten somit der Stufe logographemisch 3 zugeordnet werden. Sechs Kinder schrieben zwischen fünf und neun Buchstaben, vier Kinder zwischen zehn und 19.

Zweites Kindergartenjahr: Alle Kinder im zweiten Kindergartenjahr konnten ihren eigenen Namen fehlerfrei schreiben. Alle Kinder wussten zudem, was Buchstaben sind. Bei zwei Kindern gab es keinen Unterschied zwischen der Darstellung von Buchstaben und Wörtern, bei den anderen sieben sah man den Unterschied. Sieben Kinder haben nur Grossbuchstaben verwendet, zwei haben zusätzlich Kleinbuchstaben geschrieben. Alle neun Kinder befinden sich beim Buchstabenschreiben in der Phase logographemisch 2, d.h. sie haben nur korrekte Buchstabenformen notiert. Beim Wörterschreiben hat ein Kind Buchstabenformen verwendet, die es nicht gibt, zwei Kinder haben nur korrekte Buchstaben verwendet, aber ausser ihrem eigenen Namen keinen weiteren notiert und wurden deshalb der Stufe logographemisch 2 zugeordnet. Vier Kinder haben mehrere Namen aufgeschrieben (Stufe logographemisch 3) und zwei konnten sogar Wörter mit dem

Lautprinzip verschriften und somit der alphabetischen Stufe zugeteilt werden. Drei Kinder haben zwischen sechs und zehn unterschiedliche Buchstaben aufgeschrieben. Sechs Kinder notierten zwischen 15 und 17 Buchstaben. Drei Kinder haben nur ihren Namen aufgeschrieben, sechs Kinder haben zwischen zwei und fünf Wörter notiert. Ein Kind hat zwölf Wörter geschrieben. Ein Junge hat ein Wort, das an der Wand aufgehängt war, abgeschrieben.

Ergebnisse der Vergleichsklasse

Erstes Kindergartenjahr: Gleich wie in der Förderklasse konnten sieben von zehn Kindern im ersten Kindergartenjahr ihren Namen korrekt schreiben. Ein Junge hat seinen Namen spiegelverkehrt geschrieben, ein Mädchen hat bei ihrem Namen einen Buchstaben vergessen und ein weiteres Kind hat beim „E“ vier Striche gemacht. Vier Kinder haben korrekte und Fantasie- bzw. gespiegelte Buchstaben notiert. Ein Kind schrieb Zahlen statt Buchstaben. Alle Kinder haben nur Grossbuchstaben benutzt. Bei fünf Kindern hatte es nur korrekte Buchstabenformen (wie bei der Förderklasse). Beim Schreiben der Wörter befanden sich alle Kinder in der logographemischen Phase. Drei in der Stufe 1, fünf in der Stufe 2 und zwei in der Stufe 3. Die zwei Kinder in der Stufe 3 konnten neben ihrem eigenen Namen noch mindestens zwei weitere schreiben. Der Unterschied zwischen Buchstaben und Wörtern war bei zwei Kindern erkennbar. Fünf Kinder haben fünf bis neun Buchstaben notiert. Fünf Kinder zwischen zehn und 14.

Zweites Kindergartenjahr: In dieser Gruppe haben acht Kinder nur korrekte Buchstaben geschrieben, ein Junge hat Zahlen notiert. Beim Schreiben haben alle Kinder korrekte Buchstaben verwendet. Alle konnten ihren Namen richtig schreiben. Vier Kinder konnten ausser ihrem eigenen Namen noch zwei bis drei weitere Namen schreiben (Stufe logographemisch 3). Gleich wie bei der Förderklasse konnten zwei Kinder alphabetische Strategien anwenden, um Wörter zu schreiben. Ein Mädchen liess sogar orthografische Elemente bei ihren Schreibversuchen erkennen. Sie hat „KAFFE“ geschrieben. Bei einem Kind war der Unterschied zwischen Buchstabe und Wort nicht ersichtlich. Zwei Kinder haben Gross- und Kleinbuchstaben verwendet, sieben nur Grossbuchstaben. Ein Junge hat ein Wort vom Schrank abgeschrieben, vorlesen konnte er es nicht. Zwei Kinder kannten vier oder fünf Buchstaben. Die anderen sieben Kinder kannten zwischen 13 und 19 Buchstaben. Zwei Kinder haben nur ihren Namen geschrieben. Die anderen Kinder haben zwei bis drei weitere Wörter geschrieben. Ein Junge hat zehn Wörter geschrieben.

Schlussfolgerungen

Die Gruppen im ersten Kindergartenjahr erzielten bei der ersten Durchführung vergleichbare Werte. In beiden Klassen konnten sieben Kinder ihren Namen korrekt schreiben und in beiden Gruppen gab es zwei Kinder, die sich schon auf der Stufe logographemisch 3 befanden. Von den Kindern der Förderklasse kannten zwei Kinder mehr als 14 Buchstaben, bei der Vergleichsgruppe waren 14 Buchstaben das Maximum. Dafür konnten alle Kinder der Vergleichsklasse den Phasen logographemisch 1-3 zugeordnet werden, während bei der Förderklasse ein Mädchen der präliteralen-symbolischen Phase zugeordnet wurde. Bei den Kindern im zweiten Kindergartenjahr lassen sich ebenfalls gewisse Gemeinsamkeiten beobachten. Es konnten alle Kinder ihren Namen korrekt schreiben. In beiden Gruppen gab es zwei Kinder, die Kleinbuchstaben verwendet haben. In beiden Gruppen kannten die Kinder ungefähr gleich viele Buchstaben. Ein Kind in der Vergleichsgruppe verwendete schon orthografische Elemente, während das bei der Fördergruppe nicht beobachtbar war.

In beiden Klassen erbringen die Kinder im zweiten Kindergartenjahr grundsätzlich bessere Leistungen als die Kinder im ersten Jahr (vgl. untenstehende Grafiken).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der beiden Klassen vergleichbar sind.

Abbildung 2 Stufen des Schriftspracherwerbs vor der Förderung erstes Kindergartenjahr

Abbildung 3 Stufen des Schriftspracherwerbs vor der Förderung zweites Kindergartenjahr

Förderdiagnostische Beobachtungsinstrumente

Die förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ wurden mit den neun Kindern der Förderklasse im zweiten Kindergartenjahr am 1. April 2015 durchgeführt. Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der Beobachtungen der Gruppe aufgeführt. Die Testanalyse der einzelnen Kinder, sowie eine Übersicht der Resultate befinden sich im Anhang (11.7, 11.8), die Ergebnisse der Förderkinder werden bei den Zielen erläutert.

Toni feiert Geburtstag

Den Kindern wurde das Bilderbuch „Toni feiert Geburtstag“ (Füssenich & Geisel, 2008) in einem Stoffsack gegeben und sie wurden gebeten es herauszunehmen. Alle Kinder wussten, wie das Buch gehalten und umgeblättert wird. Alle haben das Buch von der richtigen Seite her aufgeschlagen. Sie hatten alle beim Betrachten des Titelbildes eine Idee, worum es im Buch gehen könnte. Die meisten dachten, dass es sich um einen Geburtstag handelt. Bei manchen musste man noch ein paar Fragen stellen, um ihre Ideen zu erfahren. Die Kinder zeigten Interesse für das Buch und die Bilder. Vier Kinder haben eigene Erlebnisse zum Buch erzählt oder Sachen nachgefragt. Alle haben konzentriert zugehört. Den Unterschied zwischen Bild und Text war allen klar. Die Leserichtung konnten sechs Kinder korrekt anzeigen. Ein Kind zeigte von rechts nach links und zwei zeigten, dass man oben beginnen muss und dann nach unten weiterfährt. Die zwei Kinder, die bereits lesen konnten, stellten einen Zusammenhang zwischen Bild und Text her. Bei den anderen Kindern kam dies weniger konkret zum Ausdruck, wobei alle auf die Frage im Text, ob sie die Geschenke entdeckt hatten, die Geschenke gezeigt haben. Sieben Kinder konnten die Funktion von Schrift im Brief und / oder beim Einkaufszettel erklären. Die Begriffe „Zahl“ und „Buchstabe“ konnten sechs Kinder unterscheiden. Alle Kinder konnten mindestens einen Buchstaben benennen, fünf waren zusätzlich in der Lage Lautwerte zu nennen. Die Anzahl Nennungen unterschied sich allerdings sehr. Ein Mädchen konnte nur das „A“ benennen und andere konnten fast alle Lautwerte korrekt zuordnen. Sechs Kinder konnten mindestens ein Ganzwort erkennen. Bei den meisten war es das Wort MAX, weil ein Kind der Klasse diesen Namen trägt. Zwei Kinder konnten nur das Ganzwort MAX erkennen, ein Junge erkannte drei Ganzwörter und zwar neben MAX noch LISA und TONI. Zwei Kinder konnten die Laute der Wörter einzeln nennen, waren aber nicht in der Lage, diese zu einem Wort zu synthetisieren. Zwei Knaben konnten kürzere Wörter bereits synthetisieren und ein Mädchen hat das ganze Buch fließend vorgelesen, sie verfügt bereits über einen grossen Sichtwortschatz, sodass sie die Wörter nicht mehr Laut für Laut erlesen muss.

Wunschzettel

Beim Gespräch über den Wunschzettel hatten alle Kinder eine Idee, was sie sich wünschen. Bei manchen Kindern musste ich allerdings viele Fragen stellen, bis sie eine Idee nannten, andere äusserten sofort Wünsche. Ein Junge hat fünf Sachen aufgezeichnet und drei davon beschriftet. Alle Kinder konnten ihren Namen auf das Blatt schreiben. Ein Mädchen hat mir die Wörter diktiert, alle anderen haben versucht die Dinge mit mehr oder weniger Hilfe aufzuschreiben. Sechs Kinder haben bei manchen Graphemen nachgefragt, wie man sie schreibt. Sieben Kinder haben die korrekte Schreibrichtung verwendet, ein Junge hat von rechts nach links geschrieben. Den Namen haben alle mit der richtigen Schreibrichtung geschrieben. Drei Kinder haben die Wörter selbständig lautiert und aufgeschrieben. Bei den anderen fünf habe ich zum Teil beim Lautieren geholfen oder ihnen Grapheme gezeigt. Ein Mädchen hat bereits erste orthographische Elemente beim Schreiben berücksichtigt. Sie hat zum Beispiel „ALLE“ mit zwei „L“ geschrieben oder „LIEDER“ und „DIE“ mit „IE“. Alle Kinder, die geschrieben haben, hatten eine Vorstellung davon, wie man

etwas Gehörtes verschriften kann. Sie haben entweder selbst lautiert oder konnten das, was ich lautiert habe, in Grapheme umsetzen oder Grapheme erfragen.

6.4. Ziele

Ziele SPH

Ziele für mich als schulische Heilpädagogin:

- Ich lerne verschiedene Ideen für die Gestaltung einer anregenden Literacyumgebung kennen und setze einige gezielt ausgewählte Elemente davon in die Praxis um.
- Ich beziehe die Eltern in die Literacyförderung mit ein.
- Ich reflektiere den Nutzen der durchgeführten Literacyumgebung.

Ziele Schülerinnen und Schüler

Das übergeordnete Ziel für die Schülerinnen und Schüler ist es, vielfältige Erfahrungen mit Büchern und Schrift zu sammeln. Dieses Ziel wurde in drei Unterziele gegliedert mit den Schwerpunkten „Interesse an Büchern“, „Wissen über Schrift“ und „Buchstaben schreiben“. Im Folgenden sind die Zielsysteme für diese Ziele dargestellt.

Tabelle 1 Zielsystem Interesse an Büchern

Ziel 1: Die Schülerinnen und Schüler (SuS) zeigen Interesse an Büchern.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS können anhand des Titelbildes und des Buchtitels Ideen entwickeln, worum es im Buch geht.	- Vorlesen vor der ganzen Klasse - gemeinsame Buchbetrachtung	- Das Kind äussert Vermutungen über den Inhalt des Buches	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
Die SuS schauen die Bilder im Buch an, sie blättern langsam.	- freies Bücheranschauen - gemeinsame Buchbetrachtung - Bücher mit Hörbüchern anschauen	- Das Kind blickt länger als drei Sekunden auf ein Bild - Das Kind schaut die Seiten an, bevor es weiterblättert	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
Die SuS äussern sich zum Buch oder stellen Fragen.	- Gespräche über Bücher - gemeinsame Buchbetrachtung	- Das Kind kann eigene Erfahrungen zu den Themen im Buch schildern - Das Kind stellt Fragen zu den Inhalten im Buch	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“

Tabelle 2 Zielsystem Wissen über Schrift

Ziel 2: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Funktion von Schrift.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS können Bild und Schrift unterscheiden.	- gemeinsame Buchbetrachtung	- Das Kind kann auf Bild oder Text zeigen, wenn es danach gefragt wird	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
Die SuS kennen die Leserichtung.	- gemeinsame Buchbetrachtung - gemeinsames Lesen von Text / Bild Büchern	- Das Kind kann die Leserichtung zeigen, wenn es danach gefragt wird - Das Kind liest die Bilder der Reihe nach	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“ - Beobachtung
Die SuS kennen den Begriff „Buchstabe“.	- Buchstaben-Spaziergang	- Das Kind findet in der Umgebung Buchstaben	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
Die SuS wissen, wofür Schrift genutzt werden kann.	- Spielsituationen - Gespräche	- Das Kind kann mindestens eine Situation nennen, in welcher Schrift gebraucht wird z.B. Einkaufszettel	- Beobachtung - Gespräch - „Toni feiert Geburtstag“

Tabelle 3 Zielsystem Buchstaben schreiben

Ziel 3: Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Grossbuchstaben schreiben.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS können die Buchstaben ihres Vornamens schreiben.	- Blätter mit dem Namen beschriften	- Das Kind schreibt seinen eigenen Namen korrekt	- Beobachtung - Dokumentenanalyse - „Buchstaben-Drache“
Die SuS kennen die Schreibrichtung.	- freies Schreiben - Namen / Wörter abschreiben	- Das Kind kritzelt oder schreibt von links nach rechts	- Beobachtung - „Buchstaben-Drache“ - „Wunschzettel“
Die SuS können einzelne Grossbuchstaben schreiben.	- freies Schreiben - „Buchstaben-Drache“	- Das Kind schreibt beim „Buchstaben-Drachen“ einzelne Buchstaben	- Beobachtung - Dokumentenanalyse - „Buchstaben-Drache“ - „Wunschzettel“

Ziele Förderkinder

Aus Datenschutzgründen werden die Kinder in dieser Arbeit nur sehr knapp beschrieben. Der Lernstand in Literacy sowie die individuellen Förderziele werden hingegen detaillierter dargestellt.

AdilAllgemeine Informationen

Adil ist ein aufgeschlossener, interessierter Junge. Er besucht einmal wöchentlich die psychomotorische Therapie, um selbständiger zu werden und seine Bewegungen besser koordinieren zu können. Adil erhält DaZ-Unterricht. Er spricht zu Hause mit der Mutter Schweizerdeutsch und dem Vater Farsi.

Lernstandserfassung

Tabelle 4 Lernstandserfassung Adil

Buchstaben-Drache	
Adil schreibt bei den Buchstaben nur korrekte Buchstabenformen. Bei den Wörtern schreibt er nur seinen eigenen Namen, sowie Fantasiewörter mit erfundenen Buchstabenformen und wird deshalb der Stufe logographemisch 1 zugeordnet. Er verwendet nur Grossbuchstaben. Der Unterschied zwischen Buchstaben und Wörtern ist nicht ersichtlich. Er schreibt sieben unterschiedliche Buchstaben: A, O, I, E, Q, C, R.	
Wunschzettel	
A. schreibt selbständig ein Wort auf den Wunschzettel. Er schreibt von rechts nach links. Dazu verwendet er buchstabenähnliche Zeichen. Das „S“ schreibt er gespiegelt. Die Laute „S“ und „I“ sind im Wort „SPIL“ vorhanden und befinden sich an der richtigen Stelle (von rechts her gelesen).	
Toni feiert Geburtstag	
A. kennt den Unterschied zwischen Zahlen und Buchstaben nicht. Als er gefragt wird, ob er im Brief Zahlen kennt, nennt er Buchstabennamen und Laute. Er kennt die Lautwerte L, I, R, N, M und den Buchstabennamen T. Bei der Leserichtung zeigt er von rechts nach links. Dies könnte daran liegen, dass sein Vater Farsi spricht und dort die Schreibrichtung von rechts nach links ist. Er kann einzelne Wörter Laut für Laut erlesen, das Synthetisieren klappt allerdings nicht. Auffallend ist, dass er zwei Namen von rechts nach links liest (ASIL für Lisa und ANIN für Nina). Beim Namen MAX liest er von links nach rechts. Wenn man ihn fragt, wo bestimmte Kinder sitzen, kann er diese nicht zeigen, er rät. Das Erlesen einzelner Buchstaben zeigt allerdings, dass er die Graphem-Phonem-Korrespondenz bereits verstanden hat. Er weiss auch, dass man die Buchstaben eines Wortes Buchstabe für Buchstabe lautieren kann. Er hat allerdings noch Unsicherheiten bei der Leserichtung und kann die Laute noch nicht zu einem Wort synthetisieren.	
Förderbedarf	
Lese- und Schreibrichtung im Deutsch kennen, Lautieren vertiefen, Begriffe Zahl / Buchstabe kennen	

Individuelles Förderziel

Tabelle 5 Zielsystem Adil

Adil kennt die Lese- und Schreibrichtung im Deutsch.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
A. kann die Leserichtung anzeigen.	- gemeinsame Buchbetrachtung - Buch mit Schrift und Bildern lesen	- A. zeigt die korrekte Leserichtung an	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
A. schreibt von links nach rechts.	- Name schreiben - Wörter abschreiben - Wörter aufschreiben	- A. schreibt die Wörter von links nach rechts	- Beobachtung - „Wunschzettel“ - Dokumentenanalyse

Livio

Allgemeine Informationen

Livio spricht zu Hause mit beiden Elternteilen Albanisch und Schweizerdeutsch. Er besucht den DaZ-Unterricht. L. ist motiviert Neues zu lernen. Manchmal, wenn er weiss, dass er etwas kann oder können sollte, setzt er sich unter Druck, was ihn blockieren kann.

Lernstandserfassung

Tabelle 6 Lernstandserfassung Livio

Buchstaben-Drache	
L. verwendet beim Schreiben der Buchstaben nur korrekte Buchstabenformen und kann deshalb der Stufe logographemisch 2 zugeordnet werden. Bei den Wörtern schreibt er drei Namen von Kindern der Klasse. Er schreibt diese ohne einen Abstand zwischen den Wörtern zu machen und mit Grossbuchstaben. Er kann somit der Stufe logographemisch 3 zugeordnet werden. Ein Unterschied zwischen Buchstaben und Wörtern ist nicht erkennbar. Er schreibt 16 verschiedene Buchstaben auf.	
Wunschzettel	
Livio wünscht sich ein Rennauto. Zuerst überlegt er sehr lange, dann biete ich ihm Hilfe an. Ich zeige ihm wie man das „R“ schreibt und lautiere das „E“. Das „E“ schreibt er dann selbständig. Danach lautiert er von sich aus weiter und schreibt dazu. Er schreibt „RENAUTU“. L. spricht das Wort auch mit dem „U“ als Endlaut aus. Er schreibt seinen Namen (sein Originalname hat sechs Buchstaben) mit drei unterschiedlichen Farben. Er nimmt zuerst den grünen Farbstift und schreibt den ersten und vierten Buchstaben, dann den roten für den dritten und sechsten Buchstaben und zuletzt den blauen für den zweiten und fünften Buchstaben. Er lässt jeweils auch Abstand, sodass am Schluss sein Name mit drei Farben und mit passenden Abständen da steht.	
Toni feiert Geburtstag	
L. kennt die Buchstabennamen: A, N, I, E, B, D, S, U, M, O. Er kennt die Begriffe „Zahl“ und „Buchstabe“ und kann die Zeichen unterscheiden. Er kann die Wörter MAX und TONI als Ganzwörter erfassen. Die Wörter NINA, LISA, PETER, WURST, EIER kann er lesen und zu einem Wort synthetisieren. Andere vor allem längere Wörter liest er Laut für Laut ohne zu synthetisieren z.B. SINAN oder KUCHEN. Beim „P“ von Peter sage ich ihm den Laut. Danach kann er das Wort erlesen. Bei SINAN fällt ihm das Erlesen schwer. Da sagt L.: „eigentlich kann ich lesen“. Sobald es Wörter sind, die er gut kennt, fällt ihm das Erlesen leichter.	
Förderbedarf	
längere Wörter synthetisieren, mehr Sicherheit gewinnen, mehr Lautwerte kennen	

Individuelles Förderziel

Tabelle 7 Zielsystem Livio

Livio kann Wörter mit fünf Lauten synthetisieren.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
L. kann Wörter mit fünf Lauten Laut für Laut erlesen.	- gemeinsames Lesen - Namensrätsel - Wortkarten erlesen	- L. nennt die einzelnen Laute des Wortes nacheinander	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
L. kann die erlesenen fünf Laute zu einem Wort synthetisieren.	- gemeinsames Lesen - Namensrätsel - Wortkarten erlesen	- L. nennt nach dem Erlesen das ganze Wort synthetisiert	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“

Shaima

Allgemeine Informationen

Shaima spricht zu Hause mit beiden Eltern Farsi und Schweizerdeutsch. Sie besucht den DaZ-Unterricht und die logopädische Therapie. Am liebsten arbeitet sie mit Erwachsenen. Selbst hat sie nur wenige Ideen, was sie machen könnte. Es fällt ihr schwer sich selbst zu beschäftigen. Herausfordernde Aufgaben meidet sie eher.

Lernstandserfassung

Tabelle 8 Lernstandserfassung Shaima

Buchstaben-Drache	
Shaima schreibt nur korrekte Buchstabenformen und befindet sich somit in der Stufe logographemisch 2. Bei den Wörtern schreibt sie vier Mal ihren Namen mit einer anderen Farbe und kann somit erneut der Stufe logographemisch 2 zugeteilt werden. Sie verwendet nur Grossbuchstaben. Sie hat vier Buchstaben notiert. Zusammen mit den Buchstaben ihres Namens sind es neun unterschiedliche Buchstaben. Der Unterschied zwischen Wörtern und Buchstaben ist nicht erkennbar.	
Wunschzettel	
Beim Wunschzettel sagt S., dass sie nicht schreiben kann. Sie diktiert die Ganzwörter „Geschenk“ und „Kuchen“ und zeichnet dann die Bilder dazu.	
Toni feiert Geburtstag	
S. kann Schrift und Bild unterscheiden und kennt die Funktion von Schrift. Sie kann erklären, was in der Einladung steht und wofür man einen Einkaufszettel braucht. Sie kennt den Unterschied zwischen Buchstabe und Zahl, zeigt aber bei der Frage nach einer Zahl auf das „G“ und sagt, dies ist eine „6“. Bei der Frage, welche Buchstaben sie kennt, zeigt sie auf ein „A“. Sie kann gut Fragen zum Buch beantworten, stellt aber selbst nur wenige Fragen und erzählt auch keine eigenen Erlebnisse mit Geburtstagsfesten. Sie erkennt keine Wörter.	
Förderbedarf	
mehr Laute benennen können, erste eigene Schreibversuche mit Hilfe	

Individuelles Förderziel

Tabelle 9 Zielsystem Shaima

Shaima kann mit Hilfe ein Wort aufschreiben.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
S. kann mindestens ein Phonem mit einem Graphem darstellen.	- gemeinsam etwas aufschreiben	- S. schreibt das zum Laut passende Graphem hin, ohne nachzufragen	- Beobachtung - „Wunschzettel“
S. kann den Anlaut eines Wortes nennen.	- Anlaute heraushören, sortieren - Namen raten	- S. nennt den Anlaut von einem Wort, das ihr gesagt oder gezeigt wird	- Beobachtung - „Wunschzettel“ - Dokumentenanalyse

6.5. Planung der Dokumentation und der Evaluation

Damit die Entwicklungsprozesse der Schülerinnen und Schüler und von mir sichtbar werden, arbeite ich mit unterschiedlichen Methoden der Aktionsforschung. Ich werde regelmäßig Beobachtungen in meinem Forschungstagebuch eintragen und evaluieren, Fortschritte im Ereignisstichprobenprotokoll festhalten sowie Dokumente der Kinder analysieren. Die hier erwähnten Methoden werden im Folgenden vorgestellt und deren Einsatz in der Masterarbeit erläutert.

Methoden zur Entwicklungs- und Zielüberprüfung

Aktionsforschung

Altrichter und Posch (2007, S. 13) definieren in Anlehnung an Elliott (1981) die Aktionsforschung wie folgt: „Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Die Aktionsforschung dient somit dazu, dass Lehrpersonen Probleme der Praxis selbst bewältigen, Innovationen durchführen und diese selbst evaluieren können. Durch die Aktionsforschung erweitern Lehrpersonen ihr Wissen und ihre berufliche Kompetenz und leisten dadurch Forschungs- und Entwicklungsarbeit in ihrer Schule. Als reflektierende Praktiker/innen stärken sie ihre persönlichen Ressourcen und setzen sich aktiv mit problematischen Situationen im Schulalltag auseinander, um diese verbessern zu können und neue Handlungsstrategien zu erarbeiten. Die Aktionsforschung kann zur Verbesserung unterschiedlicher Aspekte z.B. Unterrichtsgestaltung, Beziehungsarbeit, Elternarbeit etc. eingesetzt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 13f).

Die Aktionsforschung zeichnet sich laut Altrichter und Posch (2007, S. 15f) dadurch aus, dass die Forschung von der betroffenen Person (meist der Lehrperson) selbst betrieben wird. Oft holt diese auch die Erfahrung weiterer Involvierter z.B. Kindern, Eltern, anderen Lehr- oder Fachpersonen, der Schulleitung etc. ein. Ausgehend von einer Fragestellung aus der schulischen Praxis wird die Aktionsforschung angestoßen. Das Zentrale dabei ist, dass die Aktion und die Reflexion dabei eng miteinander verknüpft und immer wieder aufeinander bezogen werden. „Beide werden dadurch gewinnen: dem Handeln werden durch die Reflexion neue Möglichkeiten eröffnet, und die Reflexionsergebnisse werden durch das Handeln einer Überprüfung unterzogen.“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 15). Aufgrund der Reflexion wird dann versucht eine praktische Theorie zu entwickeln, woraus wiederum Ideen für das nachfolgende Handeln entstehen. Das Ganze kann als Kreislauf dargestellt werden (vgl. Grafik auf der nächsten Seite). Durch das Umsetzen der praktischen Theorie wird diese laufend überprüft und dabei gleichzeitig weiterentwickelt und verfeinert. Dieser Kreislauf wird immer wieder wiederholt und ist somit längerfristig und zyklisch (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15ff).

Durch die Aktionsforschung werden reflektierenden Lehrpersonen theoretische und methodische Hilfsmittel gegeben, um den Kreislauf von Reflexion und Aktion, welcher im beruflichen Alltag natürlich abläuft, systematischer und reflektierter zu gestalten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15ff).

Abbildung 4 Kreislauf von Reflexion und Aktion aus Altrichter und Posch (2007, S. 16)

Die Ziele der Aktionsforschung sind die Erkenntnis und die Entwicklung der beruflichen Praxis. „Sie will sowohl die untersuchte Praxis als auch das praktische und wissenschaftliche Wissen über diese Praxis weiterentwickeln.“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 21).

Beobachtung

Beobachtungen sind im Alltag einer Lehrperson sehr wichtig und geschehen meist automatisch. Dadurch bringen sie aber auch gewisse Nachteile mit sich. Die Aufmerksamkeit wird auf das ganze Geschehen gerichtet, Details können dadurch verloren gehen. Die Beobachtungen werden zudem meist durch Vorurteile geprägt und sind nur für eine kurze Zeit verfügbar. Mit gezielten Beobachtungen können diese Schwächen allerdings vermindert werden (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 128).

Eine Methode, welche Altrichter und Posch (2007, S. 129) empfehlen, ist die direkte Prozessbeobachtung. Sie gehört zu den teilnehmenden Beobachtungen. Die Lehrpersonen haben während der direkten Prozessbeobachtung zwei Rollen inne, zum einen unterrichten sie, zum anderen beobachten sie das Verhalten der Schülerinnen und Schüler und sich selbst. Durch die eigene Beteiligung am Prozess, ist es für die Lehrperson manchmal schwierig, die nötige Distanz für die Beobachtung zu gewinnen. Es gibt aber in den meisten Unterrichtsstunden Phasen, in welchen gut beobachtet werden kann z.B. während Gruppenarbeiten, Werkstattarbeiten oder Präsentationen von Kindern. Die beobachtende Lehrperson muss sich ihrer eigenen Annahmen und Erwartungen möglichst bewusst sein, damit sie sensibel auf die Situation reagieren kann. Altrichter und Posch (2007, S. 129) sehen in der Prozessbeobachtung jedoch grosse Vorteile: „Trotz dieser Schwierigkeiten glauben wir, dass direkte Prozessbeobachtung durch LehrerInnen grosses Potential zur Gewinnung von Erkenntnissen enthält, weil sie an die komplexen Prozesse des Lehrens und Lernens und an den Zusammenhang, in dem diese stehen, relativ nahe heranzukommen erlaubt.“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 129).

Die direkte Prozessbeobachtung sollte gut vorbereitet werden. Folgende Überlegungen helfen die Beobachtung zu planen: Was soll beobachtet werden? (Schülerverhalten, Lehrerverhalten, Lernfortschritte), warum wird beobachtet? (Bewusstmachung der eigenen Vorurteile), wann und wie lange wird beobachtet? (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 129f).

Ich werde meine Beobachtungen jeweils im Anschluss an den Unterricht in meinem Forschungstagebuch notieren. Während des Unterrichtes mache ich mir zu den wichtigen Punkten stichwortartige Notizen als Gedankenstütze. In den Zeiten, in denen die Kinder frei an den Lernangeboten arbeiten, können sie gut beobachtet werden. Meine Beobachtungen strukturiere ich anschliessend im Forschungstagebuch.

Forschungstagebuch

Gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 30) ist das Forschungstagebuch eines der wichtigsten Werkzeuge der forschenden Lehrperson. Ins Forschungstagebuch werden Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne usw. eingetragen.

Meistens werden die Einträge ins Forschungstagebuch nach der Beobachtung gemacht, damit man allerdings die wichtigsten Beobachtungen nicht vergisst, empfiehlt es sich, diese während der Lektion stichwortartig festzuhalten, damit beim Ausformulieren im Nachhinein auf diese Gedächtnisstütze zurückgegriffen werden kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 133).

Ein Vorteil dieser Methode ist nach Altrichter und Posch (2007, S. 30f), dass sie an eine alltägliche Fähigkeit anknüpft und vielen Lehrerinnen und Lehrern deshalb vertraut vorkommt. Ein weiterer Pluspunkt dieses Vorgehens ist, dass sich mit anderen Forschungsmethoden gesammelte Daten in das Tagebuch integrieren lassen. Durch die Regelmässigkeit der Einträge kann eine Kontinuität gewährleistet werden. Das Tagebuch, als stetiger Begleiter, trägt dazu bei, dass Veränderungen und Entwicklungen dokumentiert und reflektiert werden. Die Reflexion im Forschungstagebuch kann dazu beitragen, dass Vorurteile, Verzerrungen sowie fehlerhafte Zuordnungen vermindert werden können. „Das Führen eines Forschungstagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen.“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 31).

Die Beobachtung nimmt im förderdiagnostischen Prozess eine wichtige Rolle ein. Das Forschungstagebuch hilft Beobachtungen zu strukturieren und reflektieren (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 128).

Das Forschungstagebuch kann einerseits genutzt werden, um zu überprüfen, ob ich meine Ziele erreiche. Es dient aber auch dazu, den Unterricht fortlaufend zur reflektieren und allfällige Änderungen für die weiteren Lektionen oder Lernangebote vorzunehmen. Zudem lassen sich die Erkenntnisse aus weiteren Informationsquellen (Ereignisstichprobenprotokoll oder Dokumentenanalyse) darin festhalten und einbinden.

Ereignisstichprobenprotokoll

Zwischendurch werde ich meine Beobachtungen in Ereignisstichprobenprotokollen festhalten, um zu sehen, ob die Kinder die Ziele erreichen. In diesem Protokoll wird der Indikator festgehalten und protokolliert, welches Kind das Ziel erreicht. Dieses Verfahren kann zum Beispiel angewendet werden, um zu überprüfen, welche Kinder von links nach rechts schreiben. Gleichzeitig kann es genutzt werden, um zu sehen, welche Lernangebote von den Kindern häufig genutzt werden.

Nach Altrichter und Posch (2007) eignet sich das Ereignisstichprobenprotokoll gut zum Festhalten von Beobachtungen während des Unterrichts. Es werden im Voraus Kategorien formuliert. Sobald ein Ereignis eintritt, wird dies z.B. mit einem Strich in einer Tabelle vermerkt. Die Kategorien müssen leicht beobachtbar sein, damit ihr Auftreten problemlos erkannt wird. Durch die Fokussierung auf ein bis zwei Kriterien sind die Informationen, die aus einem Ereignisstichprobenprotokoll gezogen werden können allerdings eher karg, durch die Verknüpfung mit anderen Forschungsaktivitäten z.B. der Reflexion im Forschungstagebuch, können die Erkenntnisse erweitert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 131f).

Der Vorteil von Ereignisstichprobenprotokollen ist, dass sie sehr einfach zu handhaben sind. Die Indikatoren können im Voraus bestimmt werden und es kann während der Lektion eingetragen werden, ob das Ereignis eingetroffen ist.

Dokumentenanalyse

Um an Daten zu kommen, eignen sich auch schriftliche Dokumente von Schülerinnen und Schülern. Altrichter und Posch (2007, S. 125) raten, von einem Kind mehrere Arbeiten zu sammeln, um dessen Entwicklung anhand der Arbeiten evaluieren zu können.

Im Rahmen der Masterarbeit werden freie Arbeiten und Dokumente der Lernstandserfassungen der Kinder gesammelt und analysiert. Dies dient dazu, die Fortschritte des einzelnen Kindes zu sehen und zu überprüfen, ob das Kind die gesetzten Ziele erreicht hat oder wo allenfalls noch Förderbedarf besteht.

Förderdiagnostische Beobachtungsinstrumente

Die förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente, die eingesetzt werden, eignen sich, um gezielte Beobachtungen zum Lernstand der Kinder machen zu können.

Zu Beginn und am Ende der Unterrichtseinheit zum Thema Literacy wird mit den Kindern im zweiten Kindergartenjahr die förderdiagnostische Beobachtungsaufgabe „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ (vgl. Füssenich & Geisel, 2008) durchgeführt. Durch die zweifache Durchführung können die individuellen Fortschritte der Kinder ermittelt werden.

Der Vorteil dieses Beobachtungsinstrumentes ist es, dass die Kinder einzeln mit der SHP ein Buch anschauen. Durch das Gespräch kann ermittelt werden, welche Buchstaben und Lautwerte die Kinder bereits kennen oder welche Wörter sie schon lesen können. Zudem wird geprüft, ob die Kinder die Begriffe „Buchstabe“ und „Zahl“ kennen, die Leserichtung zeigen können oder das Buch von der richtigen Seite öffnen. Beim „Wunschzettel“ verschriftet das Kind einen eigenen Wunsch mit oder ohne Hilfe der SHP. Dadurch dass die Testsituation auf Video aufgezeichnet wird, kann sich die Testleitung voll und ganz auf das Kind konzentrieren und einen natürlichen Dialog mit dem Kind über das Buch führen. Im Anschluss kann das Video geschaut und die Beobachtungen auf einem Protokollbogen festgehalten werden.

Zudem werden alle Kinder der Förderklasse und der Vergleichsklasse mit dem Verfahren „Buchstaben-Drache“ (vgl. Häuselmann, 2014) vor und nach der Förderung überprüft. Ein Vorteil dieses Verfahren ist es, dass das Vorwissen mehrerer Kinder gleichzeitig überprüft werden kann. Je nach Zimmergrösse können vier bis acht Kinder gleichzeitig geprüft werden. Bei diesem Test werden die Resultate mit einer Dokumentenanalyse ausgewertet und protokolliert. Dadurch dass die Aufgabe sehr offen formuliert ist, können alle Kinder, egal wie viele Buchstaben und Wörter sie schon kennen, etwas auf das Blatt schreiben. Es ist ein ökonomisches Verfahren, um einen Überblick zu erhalten, welches Vorwissen über Buchstaben und Wörter die Kinder bereits mitbringen.

Dokumentation

Die Dokumentation wird anhand des Forschungstagebuchs gewährleistet. Die Beobachtungen werden jeweils nach dem Unterricht reflektiert, im Forschungstagebuch festgehalten und evaluiert. Im Anhang (11.3) findet man ein Beispiel für einen Eintrag ins Forschungstagebuch. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Erhebungsverfahren kann der Unterricht sowohl quantitativ (Ereignisstichprobenprotokoll) als auch qualitativ (Forschungstagebuch) evaluiert werden.

Grenzen dieser Methoden

Die gewählten Forschungsmethoden haben einige Vorteile, welche im oberen Teil beschrieben wurden. Alle Methoden haben ebenfalls Grenzen, welche im Folgenden kurz zusammengetragen werden.

Forschungstagebuch

Ein Nachteil des Forschungstagebuches ist, dass es von der subjektiven Wahrnehmung geprägt ist. Nur die Eindrücke der Autorin / des Autors werden im Forschungstagebuch festgehalten. Da die Einträge erst im Nachhinein notiert werden, gehen zudem wichtige Details verloren. Eine wichtige Hilfe für mich ist es, während dem Unterricht jeweils ein Notizblatt dabei zu haben, damit ich mir wichtige Beobachtungen während der Sequenz notieren kann. Die Beobachtungen sind meist eher offen und weniger strukturiert. Durch die Ergänzung mit dem Ereignisstichprobenprotokoll und der Dokumentenanalyse kann dem ein wenig entgegengewirkt werden.

Ereignisstichprobenprotokoll

Ein Vor- und zugleich ein Nachteil des Ereignisstichprobenprotokolls ist es, dass die Beobachtung sich nur auf ein Item beschränkt. Es kann lediglich das Auftreten bzw. Nichtauftreten des Items festgehalten werden. Das Ereignisstichprobenprotokoll eignet sich daher nicht, um länger andauernde Verhaltensindikatoren zu überprüfen.

Dokumentenanalyse

Bei der Dokumentenanalyse gibt das Dokument allein zum Teil zu wenig Aufschluss. Am meisten Erkenntnisse gewinnt man, wenn man das Kind beim Schreiben beobachtet oder mit ihm darüber spricht. Weil die Dokumente oft während Einzelarbeitsphasen entstehen, habe ich die Möglichkeit, die Kinder beim Arbeiten zu beobachten und gegebenenfalls nachzufragen.

Förderdiagnostische Beobachtungsinstrumente

Es handelt sich bei den Beobachtungsinstrumenten nicht um normierte Tests. Aus diesem Grund können die Ergebnisse der Klasse nicht mit anderen Kindern im gleichen Alter verglichen werden. Es sind lediglich Aussagen über die verschiedenen Kinder der Klasse und die Verbesserungen, welche die Kinder gemacht haben, möglich. Die Auswertung des Beobachtungsinstrumentes „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ ist recht zeitaufwändig. Es müssen rund sieben Stunden Videomaterial ausgewertet und dokumentiert werden. Die Aufgabe zum „Buchstaben-Drache“ ist sehr offen formuliert, dies ermöglicht den Kindern einerseits, dass sie die Aufgabe auf ihrem eigenen Niveau lösen, es birgt aber auch die Gefahr, dass die Kinder nicht alles zeigen, was sie können, weil es ihnen vielleicht im Moment nicht in den Sinn kommt. Durch den Einsatz von drei Beobachtungsinstrumenten kann allerdings der Lernstand der Kinder der Förderklasse im zweiten Kindergartenjahr relativ genau erfasst werden. Der Test „Buchstaben-Drache“ liefert zusätzliche Informationen darüber, was die Kinder im ersten Kindergartenjahr dazu gelernt haben und wo die Kinder im Vergleich zu einer anderen Klasse stehen.

Methodentriangulation

Abbildung 5 Methodentriangulation

Flick (2011) definiert den Begriff Triangulation wie folgt: „Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet der Begriff Triangulation, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet – oder konstruktivistisch formuliert: konstruiert – wird. In der Regel wird die Betrachtung von zwei und mehr Punkten aus durch die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert.“ (Flick, 2011, S. 11).

Im Falle der vorliegenden Masterarbeit wurden als verschiedene methodische Zugänge das Forschungstagebuch inklusiv Dokumentenanalyse, die förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente und die Ereignisstichprobenprotokolle gewählt. Während mit dem Forschungstagebuch und den Beobachtungsinstrumenten qualitative Daten erhoben werden, dient das Ereignisstichprobenprotokoll dazu, quantitative Daten zu sammeln. Durch die Verknüpfung der unterschiedlichen Methoden können die Nachteile der einzelnen Methoden ein wenig vermindert werden und die Vorteile mehr zum Tragen kommen.

7. Durchführung

In diesem Kapitel werden Beobachtungen während der Durchführung der Unterrichtsreihe beschrieben. Für das bessere Verständnis empfiehlt es sich, zuerst oder parallel dazu die Arbeit „Unterrichtsideen Literacy“ zu lesen. Die Unterrichtsinhalte werden in diesem Kapitel nicht explizit beschrieben, sie können bei den Unterrichtsideen nachgelesen werden.

7.1. Allgemeine Beobachtungen

Der Einstieg in das Thema Literacy wurde mit der Lektion zu den Piktogrammen gemacht. Die Kinder haben Piktogramme auf einem Bild gesucht und eigene Piktogramme erfunden. Schon in der zweiten Woche wurden die ersten Spiele mit den Buchstaben und Buchstabenformen mit der Klasse gespielt. Die Kinder waren dabei zuerst eher etwas zurückhaltend. Vermutlich waren sie durch die Flut an Buchstaben ein wenig überfordert und dachten, dass sie diese alle kennen sollten. Doch schon nach kurzer Zeit zeigten die Kinder einen unkomplizierten, kreativen Umgang mit den Buchstaben.

Die Kinder hatten grosses Interesse für das Thema und haben vermehrt Schreibversuche unternommen, Buchstabennamen genannt, sich über Laute unterhalten, nach Graphemen gefragt oder einer Lehrperson etwas diktiert. Das grosse Interesse zeigt, dass das Thema aus der Lebenswelt der Kinder stammt. Durch den spielerischen, aktiven und kreativen Umgang mit den Buchstaben wurden viele Kinder animiert sich unbeschwert mit dem Thema Literacy auseinanderzusetzen. Die Kinder gewannen zudem immer mehr Sicherheit im Umgang mit Büchern und im Gebrauch der Buchstaben.

Ein paar wenige Kinder zeigten zu Beginn eher wenig Interesse für das Thema. Diese Kinder wurden durch die SHP angeleitet, Angebote zu wählen, welche von ihnen gelöst werden konnten. Durch diese Angebote konnten sie den Zugang zum Thema finden und wählten dann ab und zu auch von sich aus ein Literacyangebot während dem Freispiel.

Die Lernangebote waren so zusammengestellt, dass die Kinder handelnd viele Erfahrungen mit Buchstaben und Büchern sammeln konnten. Sie boten die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Gleichzeitig waren die Angebote meistens so offen, dass die Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus gelöst werden konnten und so dem Lernstand und dem Interesse der Kinder entsprachen. So haben zum Beispiel die einen Kinder mit den Buchstaben frei gestempelt, andere haben Wörter mit den Stempeln geschrieben oder von Wortkarten abgeschrieben und ein Mädchen hat einen ganzen Satz gestempelt. Ein paar Kinder haben erste Schreibversuche mit der alphabetischen Strategie gestartet, während sich andere mit dem sinnlichen Aspekt der Angebote auseinandersetzten, z.B. dem Kneten von Buchstaben. Allen gemeinsam war allerdings, dass sie realisiert haben, dass Buchstaben in ihrer Umgebung vorhanden sind und wofür Schrift im Alltag genutzt wird. Dies zeigte sich am bewussteren Umgang mit Schrift und dem Sprechen über die Lautsprache. Schon ab der zweiten Woche haben die Kinder angefangen, sich über Buchstaben zu unterhalten. Zum Beispiel hat beim Gestalten der Lieblingsbuchstaben ein Mädchen zu einem anderen gesagt: „Du machst auch ein H.“ Oder sie haben einander oder die Lehrpersonen gefragt, wie man einen bestimmten Laut schriftlich festhalten kann. Die Kinder haben vermehrt gefragt, ob man ihnen beim Verschriften helfen kann oder sie kamen auch mit einer Zeichnung und fragten, ob sie etwas diktieren können, was man auf die Zeichnung schreiben sollte. Die Kinder wussten schon nach kurzer Zeit, was Buchstaben und Wörter sind.

Es gab mehrere Morgen, an denen sich alle Kinder der Klasse für eine Weile freiwillig mit Literacyangeboten beschäftigt haben. Oft haben die Kinder am Morgen zuerst ein Buch genommen und dieses angeschaut oder sich ein Hörbuch angehört.

Die Kinder konnten voneinander profitieren und lernen. Sie haben sich auch gegenseitig unterstützt. Sie konnten sehr gut einschätzen, welche Kinder ihnen beim Schreiben weiterhelfen konnten oder welche etwas vorlesen können. Das Mädchen, welches schon fließend lesen konnte, hat mehrmals ihrer besten Freundin Bücher vorgelesen. Es konnte immer wieder beobachtet werden, wie sich die Kinder zusammen über Literacy unterhielten oder gemeinsam Schreib- und Leseversuche unternahmen.

Schreibverhalten der Kinder

Zu Beginn des Projekts haben die Kinder einander einen Brief geschickt. Auf den Brief wird eine Zeichnung gemacht und den Namen des Kindes geschrieben, welches den Brief empfängt. Zwei Kinder haben noch das Wort „für“ ergänzt. Kein Kind hat zu diesem Zeitpunkt mehr auf den Brief geschrieben als den Namen des anderen Kindes, noch etwas auf den Brief gekritzelt. Das Schreibverhalten der Kinder hat sich aber während der Behandlung des Themas Literacy sehr verändert. Während am Anfang die meisten Kinder nur Namen und Wörter abgeschrieben haben, haben gegen Ende der Beschäftigung mit Literacy viele nach Buchstaben gefragt oder schon selbständig mit der alphabetischen Strategie Wörter verschriftet. Nachfolgend werden ein paar Schreibversuche beschrieben, die beobachtet wurden:

Die Stellenpartnerin hat von einem Jungen einen Brief erhalten, der schön angeschrieben war mit ihrem Namen und dem Namen des Kindes. Der Knabe hat den Brief bei im Kindergarten in ihren Schuhschachtelbriefkasten geworfen.

Im Kindergarten waren seit Weihnachten die Freundschaftsbücher der Kinder im Umlauf. Während im Winter die meisten Bücher von den Eltern ausgefüllt wurden, konnte seit Juni beobachtet werden, dass ein Grossteil der Kinder nun selbst in die Freundschaftsbücher schreibt. Vermutlich haben die Eltern die Wörter vorgeschrieben oder lautiert und die Kinder haben diese verschriftet. Manchmal haben sie sich auch aus den Freundschaftsbüchern vorgelesen.

Ein Mädchen hat eine Zeichnung gemacht und wollte darauf „mein Laden“ schreiben. Dafür bat sie um Hilfe. Sie hat das Wort lautiert und die SHP hat ihr auf der Buchstabentabelle die Buchstaben gezeigt, die sie noch nicht kannte. So konnte das Mädchen die Wörter dann notieren. Die Buchstaben ihres eigenen Namens kannte sie, die anderen mussten gezeigt werden.

Ein Junge, dessen Bruder nach den Sommerferien in den Kindergarten gekommen ist, hat mir den Namen seines Bruders diktiert, damit ich diesen richtig auf den Leuchtbändel schreiben konnte.

Die Kinder wurden bei Schreibversuchen meistens durch gemeinsames Lautieren und Zeigen der unbekanntenen Buchstaben unterstützt. Viele Kinder konnten sich dabei Buchstaben merken und haben beim nächsten Schreibversuch schon weniger Hilfe benötigt.

Ein paar Kinder gelangten zudem zur Einsicht, dass das Geschriebene von anderen gelesen werden kann. Zwei Knaben im ersten Kindergartenjahr zeigten grosse Begeisterung für das Schreiben von Wörtern. Einer hat am Anfang Wörter von Wortkarten abgeschrieben, später hat er versucht Wörter alleine durch Lautieren zu verschriften. Er war stolz, wenn man das Geschriebene lesen konnte und es das Gewünschte hiess. Wenn er bei einem Wort das passende Graphem nicht kannte, hat er gefragt, wie das Graphem zum gehörten Phonem aussieht. Der andere Knabe hat Buchstaben, von denen er wusste, wie sie geschrieben

werden, aneinander gehängt und liess sich diese „Fantasiesprache“ von den Lehrpersonen vorlesen. Er hat sich meistens sehr darüber amüsiert, wie das tönte, was er geschrieben hat.

Das Thema hatte ausserdem Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder zu Hause und im Kindergarten. Ein Junge hat zum Beispiel zu Hause geholfen die Einkaufsliste zu schreiben. Er wollte von sich aus das Wort Wasser auf die Liste schreiben und hat dies mit Hilfe der Mutter gemacht. Er hat gesagt, „W“ sei das umgekehrte „M“ und den Rest der Grapheme kannte er auch. Die Mutter hat beobachtet, dass er gut auf die Buchstaben anspricht und sich auch im Alltag mehr auf Geschriebenes achtet. Auf der Kindergartenreise haben zwei Kinder so getan, als würden sie Zeitung lesen. Bei einem weiteren Kind war auf der Zeichnung von einem Auto für ein Geburtstagskind zu erkennen, wie viel PS das Auto hat. Ein Junge hat hinten auf Zeichnungen immer öfters Schreibversuche gemacht. Gegen Ende des Projekts konnten immer mehr solche spontanen Schreibversuche der Kinder beobachtet werden.

Abbildung 6 Kinder lesen Zeitung

Abbildung 7 Schreibversuch

Material

Um für das Thema Literacy anregende Lernangebote und Lektionen zu gestalten, ist man auf ansprechendes, vielfältiges Material angewiesen. Dadurch dass ich bereits in der 1. Klasse unterrichtet habe und in diesem Rahmen eine Schriftwerkstatt zusammengestellt habe für den Anfangsunterricht, hatte ich Magnetbuchstaben, eine Schreibmaschine, sowie Feder und Tinte. Es gab auch Material, welches ich selbst hergestellt habe, wie z.B. das gezinkte Memory oder die laminierten Buchstaben. Bücher konnten wir von der Bibliothek beziehen. Die Hörkiste mit den Hörbüchern war bereits im Kindergarten vorhanden. Diese wurde allerdings noch durch aktuelle Bücher, welche zu den Interessen und Themen der Klasse passten, sowie Tiptoi (Stift, mit dem dazu passende Bücher gehört und Spiele darin gespielt werden können), Duft- und Wimmelbücher ergänzt. Einen Teil des Materials wurde explizit für das Thema angeschafft, wie zum Beispiel das Aufnahmegerät oder die Tiptoi Bücher. Man findet zum Teil Spielmaterial in Lehrmitteln oder im Internet, welches ausgedruckt und genutzt werden kann. Das Spielmaterial für die Post sowie ein holziger Postschalter konnte kostenlos bei der Post bestellt werden. Einen Grossteil des Materials konnte zudem von anderen Kindergärten oder Unterstufen ausgeliehen werden. Das Kamishibai hat eine Kindergärtnerin an einer Weiterbildung selbst gebaut und uns für die Literacyzeit zur Verfügung gestellt. Ein anderer Kindergarten hat uns einen Discman für die Hörecke geborgt. Buchstabenspiele, Tastbuchstaben und Buchstabenstempel wurden uns von unterschiedlichen Unterstufenlehrerinnen geliehen. Von der Mittelstufe

haben wir fünf Kopfhörer für die Hörecke erhalten, die wir behalten durften. Einige Lehrpersonen wurden direkt angefragt, ob sie spezifisches Material haben, für das restliche Material habe ich die Unterstufenlehrpersonen per Mail angefragt. Ein interessanter Nebeneffekt der Materialanfrage war, dass die Lehrpersonen wussten, dass wir im Kindergarten das Thema Literacy behandelt haben. Viele haben sich deshalb erkundigt, wie es bei den Kindern ankommt oder was sie schon gelernt haben. Sie waren erstaunt, wenn ich ihnen die Schreibversuche der Kinder gezeigt habe.

7.2. Lektionen

Es würde den Rahmen der Arbeit sprengen, wenn hier alle Beobachtungen während den Lektionen aufgelistet würden. Aus diesem Grund wurde eine Auswahl getroffen. Diese Beobachtungen werden im Folgenden kurz geschildert.

Piktogramme

Die Arbeit mit den Piktogrammen war ein guter Einstieg ins Thema Literacy. Viele Kinder kannten bereits einige Piktogramme und Logos und so kamen wir leicht ins Gespräch über das Lesen von Schildern. Das Erfinden eigener Piktogramme stellte hohe Anforderungen an die Kinder. Während sich die Kinder im ersten Kindergartenjahr stark an den besprochenen Piktogrammen orientierten und zum Teil ihr Lieblingspiktogramm aus dem Kopf gezeichnet haben oder ein Piktogramm leicht abgeändert haben, hatten die Kinder im zweiten Kindergartenjahr mehr eigene Ideen. Sie haben zum Beispiel Verbotsschilder für ihr Zimmer gezeichnet, auf denen stand, wer hinein darf und was darin gemacht werden darf oder nicht. Ein Mädchen hat ein Verbotsschild für ihre Schwester gemacht, welches zeigt, dass diese nicht auf ihr Bett darf. Das Arbeitsblatt mit den Logos, welche dem entsprechenden Wort zugeordnet werden mussten, war für die Kinder im ersten Jahr eher schwer zu lösen. Es war aber interessant zu sehen, wie die Kinder an die Aufgabe herangegangen sind. Zwei Kinder haben ohne gross zu schauen etwas angekreuzt und verfügten über wenige Strategien, die Aufgabe zu lösen. Eine Vermutung ist, dass diese Kinder mit der Aufgabe überfordert waren. Ein Junge hat die Buchstaben sehr genau mit den Logos verglichen und war sehr gut darin, die Lösung zu finden. Wenn er sich nicht sicher war, hat er nachgefragt. Die Knaben hatten Freude an den Autologos. Für ein anderes Mal würde ich selbst ein solches Arbeitsblatt zusammenstellen mit Logos aus der näheren Umgebung der Kinder und wenn die Logos mit Kleinbuchstaben geschrieben sind, würde ich auch die Lösungswörter mit Kleinbuchstaben schreiben. Interessant war auch, dass die Kinder noch in der nächsten und übernächsten Woche Piktogramme gezeichnet haben z.T. auf Papier oder auch draussen mit Kreide auf den Boden.

Abbildung 8 Verbotsschild für die Schwester

Abbildung 9 Piktogramm mit Kreide

Phonologische Bewusstheit

Bei den Lektionen oder „LEZUS“-Sequenzen zur phonologischen Bewusstheit konnte beobachtet werden, dass die Kinder schon sehr gut darin waren, Reimwörter zu erkennen und einander zuzuordnen. Deshalb konnten die Kinder nach einem ersten Zuordnen der Reimwörter auch gleich das Memory miteinander spielen. Bei den Anlauten waren die Kinder schon zu Beginn sehr gut beim Auseinanderhalten der Vokale. Einmal hat jedes Kind ein Bild erhalten und sie mussten herausfinden, mit welchem Anlaut ihr Wort beginnt. Ausser einem Kind haben alle den richtigen Anlaut identifiziert. Bei den Konsonanten war das Identifizieren zu Beginn für die Kinder eher schwierig, mit zunehmender Übung gewannen sie allerdings immer mehr Sicherheit und konnten auch die Konsonanten korrekt identifizieren. Bei der Arbeit mit Anlauten wurde immer das Graphem zum gesuchten Phonem gezeigt, damit die Kinder die Graphem-Phonem-Korrespondenz erkennen konnten.

Mayer (2013) betont, dass eine isoliertes Training der phonologischen Bewusstheit nur bedingt einen positiven Effekt auf den Schriftspracherwerb hat. Er empfiehlt deshalb gestützt auf aktuelle Forschungsergebnisse, dass ein Training der phonologischen Bewusstheit mit dem Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz verknüpft werden sollte. Denn durch die Vernetzung mit dem schriftsprachlichen Material ist die Förderung wesentlich erfolgsversprechender (vgl. Mayer, 2013, S. 55).

Bildergeschichte

Das Geschichtenerzählen mit Bildern kam bei den Kindern sehr gut an. Zu Beginn wurden die Bilder einer Geschichte gemeinsam angeschaut und besprochen. Anschliessend haben die Kinder gemeinsam die Bilder in die richtige Reihenfolge gelegt und die Geschichte nacherzählt. Mein Eindruck war, dass das gemeinsame Legen der Geschichte für die Kinder hilfreich war, um den Auftrag zu verstehen. Die Kinder haben mit den zugeweilten Bildern dann schnell eine Reihenfolge gelegt. Oft musste ich allerdings nochmals nachfragen, wie die Geschichte geht, damit sie sie in die richtige Reihenfolge bringen konnten. Während dem Erzählen merkten sie meistens selbst, wenn etwas an der Geschichte nicht aufging und sonst habe ich sie durch Fragen nochmals zum Nachdenken angeregt. Die Kinder haben gut erkannt, was auf den einzelnen Bildern geschieht. Auch Kinder mit Deutsch als Zweitsprache fanden den Kontext der Geschichte schnell heraus und konnten die Bilder in die richtige Reihenfolge legen. Beim Erzählen der Geschichte nutzten die Kinder die Bilder als Hilfe. Oft hat ein Kind der Gruppe mit Erzählen begonnen und das zweite Kind hat die Geschichte fertig erzählt. Die anderen Kinder haben beim Erzählen interessiert zugehört. Dadurch dass jede Gruppe andere Bilder hatte, waren die Geschichten für die Zuhörer neu und interessant. Alle Geschichten hatten den kleinen Herr Jakob als Protagonisten.

Beim Arbeitsblatt haben wir den Beginn der Geschichte gemeinsam angeschaut. Im Anschluss haben sich die Kinder einzeln ein Ende für die Geschichte überlegt und dieses aufgezeichnet. Alle Kinder haben schnell ein Ende für die Vogelgeschichte gefunden, welches zum Rest der Geschichte passte. Bei den meisten Kindern sass der Vogel gleich auf dem Baum, an welchem das Vermisst-Schild hing. Bei jemandem hat Herr Jakob Tränen gelacht, als er sah, dass der Vogel oben auf dem Baum sass. Ein Mädchen hat erzählt, dass der Vogel nicht gefunden wurde, weil Herr Jakob gegen die Sonne sah und ihn nicht sehen konnte. Ein weiteres Kind hat gezeichnet, dass der Vogel nach Hause flog und bei einem Kind hat sich der Vogel versteckt. Ein Junge hat sogar eine Sprechblase gezeichnet und hinein geschrieben „Ooo“, um das Erstaunen von Herr Jakob beim Entdecken des Vogels zu verdeutlichen. Die Kinder konnten den anderen Kindern ihren Geschichtenschluss gut erzählen, sodass diese ihre Überlegungen nachvollziehen konnten.

Ich hatte den Eindruck, dass die Herr Jakob Bilder für die Kinder einfach zu verstehen waren und sie ihnen halfen auf eigene Ideen zu kommen. Meine Vermutung ist, dass das freie Erfinden von Geschichten für die Kinder einiges schwerer gewesen wäre.

Ein Knabe hat am Folgetag das Schlussbild der Geschichte nochmals in gross gezeichnet, er hatte die Geschichte noch präsent.

Abbildung 10 Geschichtenanfang aus Press, 2004, Geschichte 26

Abbildung 11 Geschichtenende der Kinder

Namensspiele

Als die Kinder die Buchstaben ihres Namens Buchstabe für Buchstabe ablaufen sollten und bei jedem stoppen und schauen, wen sie treffen, war das zu Beginn etwas schwierig. Nach dem zweiten Buchstaben hatten die Kinder aber das System verstanden und fanden es interessant zu sehen, wen sie treffen, wenn sie ihre Namen ablaufen. Ein paar Kinder trafen fast bei jedem Buchstaben auf ein anderes Kind, andere waren meistens alleine. Es war für die Kinder interessant zu sehen, wer lange unterwegs war und wer sich schnell wieder setzen konnte, weil der Name nur wenig Buchstaben hatte. Das war eine gute Ausgangslage für eine Diskussion über die Länge der Namen und die Buchstaben, die häufig in den Namen vorkamen. Die Kinder wussten alle, welche Vokale in ihrem Namen vorkamen und konnten die Namenskarte zu den richtigen Buchstaben legen. Geholfen hat ihnen dabei vermutlich auch, dass die Vokale auf den Namenskarten rot eingefärbt waren. Die Namenskarten wurden zudem Buchstabe für Buchstabe aus einer grossen Zündholzschachtel gezogen. Meistens hatten die Kinder schon beim ersten Buchstaben eine Vermutung, welcher Name es sein könnte. Wenn sie den zweiten Buchstaben gesehen haben, konnten sie überprüfen, ob ihre Vermutung immer noch möglich war, oder ob es ein anderer Name sein muss. Dieses

Ratespiel machten die Kinder sehr gerne. Die Schachtel wurde weitergegeben und die Kinder konnten die Namen durchziehen. Sie konnten selbst entscheiden, ob sie die Namenstafel mit nur Grossbuchstaben nehmen oder die Rückseite, auf welcher die Namen mit Gross- und Kleinbuchstaben darauf standen. Ein Kind kam auf die Idee, den letzten Buchstaben des Namens zu zeigen und das Rätsel von hinten her zu machen. Diese Übung war für die Kinder einiges schwerer, aber es gab Kinder, die auch bei dieser Version schon nach einem Buchstaben Ideen hatten. Bei den Spielen mit den Namenstafeln konnte ich beobachten, dass viele Kinder die Namen ihrer Mitschüler/innen logographemisch erkannten. Alle Kinder erkennen ihren eigenen Namen, wenn er mit Grossbuchstaben geschrieben ist, die meisten Kinder erkennen ihn auch, wenn er mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben ist. Als Abschluss habe ich die Namen der Kinder rückwärts gelesen und sie mussten herausfinden wer es sein könnte. Ein Knabe hat dies sehr gut gekonnt, die anderen Kinder haben einfach geraten. Der Junge hat sich den Namen angehört, hat den letzten genannten Laut repetiert und dann einen Namen gesucht, der mit diesem Laut beginnt. Die Kinder waren sehr interessiert, wie sich ihr Name rückwärts anhört.

Ich habe die Namensspiele auch in Kleingruppen gemacht, dabei konnte ich grosse Unterschiede beobachten. Fünf Knaben (vier im zweiten Kindergartenjahr und einer im ersten Jahr) konnten alle Namen erkennen und den Fotos der Kinder zuordnen. Ein Mädchen wusste bei vielen Kindern, wie der Anfangsbuchstabe aussieht und hat dann geraten. Das habe ich bemerkt, weil der Anfangsbuchstabe immer richtig war, aber der Rest oft nicht stimmte. Ein Junge hat ihr dann geholfen bei den Namen, die sie nicht erkannte.

Merkzettel

Die Lektion, in welcher die Kinder sich einen Merkzettel zeichnen konnten, fand in der letzten Woche des Literacyprojekts statt. Die Kinder wurden aufgefordert sich einen Merkzettel zu erstellen, mit dem sie sich die Dinge, welche auf dem Tuch lagen, merken können. Die Kinder konnten selbst wählen, ob sie die Dinge zeichnen oder schreiben wollten. Die Hälfte der Kinder, sowohl von den Kindern im ersten Kindergartenjahr als auch vom zweiten Kindergartenjahr, hat die Wörter mit Buchstaben aufgeschrieben. Ein paar Kinder haben die Wörter alleine notiert, viele haben zu zweit darüber gesprochen, wie die Wörter geschrieben werden und vier Knaben haben sich zu einer Gruppe vereint, die zusammen die Wörter notiert hat. Die Kinder konnten ihre Merkzettel selber lesen. Dies wurde deutlich, weil die meisten Kinder mit der Hilfe ihres Merkzettels herausgefunden haben, welcher Gegenstand vom Tuch entfernt wurde.

Abbildung 12 Merkzettel

7.3. Lernangebote

Allgemeine Beobachtungen

Handelnde Posten mit ansprechendem Material waren bei den Kindern beliebter als kognitive Posten. Viele Kinder haben zum Beispiel oft geknetet und Buchstaben ausgestochen oder in den Sand gemalt, aber ein Angebot wie das Spiel, bei welchem man Wörter legen konnte, nicht gewählt. Manchmal habe ich Kinder, welchen ich ein anspruchsvolleres Angebot zugetraut habe, dazu ermuntert etwas auszuprobieren und sie zum Teil zu Beginn unterstützt. Mit meiner Unterstützung und Leitung haben sie z.B. bei den Namensspielen gerne mitgespielt und sogar eigene Spielideen eingebracht. Besonders beliebt waren die Hörecke, die Post, die Bügelperlenbuchstaben, die Buchstabenspiele am Computer und die selbst geschriebenen Minibooks. Die Kinder haben den Einsatz der unterschiedlichen Medien wie Buch, CD, Computer, Schreibmaschine sehr geschätzt und konnten die Bücher und Geräte nach kurzer Zeit selbständig nutzen.

Fingerpuppen

Das Angebot mit den Fingerpuppen hat die Kinder gleich beim Vorstellen sehr angesprochen. Am ersten Tag haben sechs Kinder mit den Fingerpuppen gespielt. Die meisten davon sprechen Deutsch als Zweitsprache. Meistens haben die Kinder zuerst eine Umgebung für die Fingerpuppen aufgebaut mit Tischen, Tüchern und Dekorationsmaterial wie Blumen, Steinen etc. Durch die Figuren wurden die Kinder animiert in den Dialog zu kommen und eigene Geschichten zu erfinden. Auffallend war, dass sich die Kinder meistens über lange Zeit mit dem Angebot beschäftigten und an der Geschichte dranblieben. Manche Kinder haben sich eine Geschichte ausgedacht und haben diese nachher der Klasse vorgespielt. Einmal wurden sogar zuerst noch Eintrittskarten hergestellt und verteilt. Die Kinder haben dazu die Namen der Kinder auf Karten geschrieben und diese verteilt.

Abbildung 13 Aufführung mit Fingerpuppen

Buchstaben aus Knete

Beim Kneten hat ein Mädchen ein „D“ ausgestochen und gesagt, dass dies der Anfangsbuchstaben vom Namen ihres Bruders sei. Andere Kinder haben beim Buchstabenausstechen, frei Buchstaben ausgestochen und mich gefragt, wie die Buchstaben heissen. Sie haben schnell gemerkt, dass zu jedem Buchstaben ein Laut gehört. Viele Kinder haben mit den Knetbuchstaben ihren eigenen Namen geschrieben.

Buchstaben aus Bügelperlen

Das Legen von einzelnen Buchstaben oder ganzen Wörtern aus Bügelperlen wurde von den Kindern über mehrere Wochen sehr oft genutzt. Es war nach den Hörbüchern das beliebteste Angebot. Die meisten Kinder haben zum Legen der Buchstaben die Vorlagen verwendet. Die Vorlage bestand aus gespiegelten Buchstaben, welche unter eine transparente Bügelperlenplatte gelegt werden konnte. Manchmal haben die Kinder gefragt, welcher Buchstabe es ist, weil es für sie schwierig war, die Buchstaben zu erkennen, weil diese gespiegelt waren. Ein paar Kinder haben die Vorlage als Hilfe neben die Platte gelegt und ihn so hingelegt, wie er auch geschrieben wird. Es gab sogar mehrere Kinder, die frei Buchstaben auf die Platte gelegt haben und dazu keine Vorlage genutzt haben. Diese Buchstaben waren meistens etwas dünner, aber sehr gut erkennbar.

Viele Kinder haben mit den Buchstaben den Namen ihrer Geschwister oder von Freunden geschrieben und die Wörter dann an die entsprechenden Personen verschenkt. Ein Mädchen hat sich selbst ein Namensschild gebastelt, indem sie die Bügelperlenbuchstaben auf einen Halbkarton geklebt hat.

Ein Grund für die Begeisterung an diesem Angebot könnte sein, dass die Kinder die Buchstaben gleich nach dem Bügeln mit nach Hause nehmen durften.

Abbildung 14 eigene Buchstabenformen

Abbildung 15 Buchstabencollage

Buchstabencollage

Bei der Collage haben die Kinder in Zeitschriften Buchstaben gesucht und diese aufgeklebt. Sie haben zu Beginn festgelegt, welchen Buchstaben sie suchen möchten und diesen von Hand auf ein farbiges Papier geschrieben. Sie haben geschaut wie der Gross- und Kleinbuchstabe aussieht. Danach haben sie sich auf die Suche nach diesen Buchstaben gemacht, diese ausgeschnitten und aufgeklebt. Zu Beginn war es für die Kinder schwierig die gewählten Buchstaben in den Zeitschriften zu identifizieren. Manchen Kindern wurde von der SHP oder Lehrperson geholfen. Nachdem die Kinder zwei bis drei Buchstaben gefunden hatten, ging die Suche viel leichter und schneller. Die Kinder waren stolz, wenn sie einen Buchstaben gefunden haben. Sie haben diesen dann oft der Lehrperson oder den anderen Kindern gezeigt.

Die Kinder machten bei der Suche folgende Aussagen: „Hier hat es wieder ein A.“, „Da hat es zwei S.“ Zwei Knaben haben begeistert nach Buchstaben gesucht. Einer davon hat solange gesucht, bis er zehn Buchstaben gefunden hatte.

Hörecke

Die Hörbücher waren bei den Kindern sehr beliebt. Sie wurden während der ganzen Literacyzeit rege genutzt. Ein Grund dafür war vermutlich, dass jede Woche neue Bücher dazu kamen und sich so das Angebot wöchentlich änderte und für die Kinder interessant blieb. Die mitgebrachten Bücher wurden von den Kindern selbst der Klasse vorgestellt. Über die Bücher der Hörkiste und die speziellen Hörbücher habe ich die Kinder informiert. Manchmal wurde zudem eines der Hörbücher kurz mit dem CD-Player angespielt, damit die Kinder einen ersten Eindruck der Geschichte hatten. Beim Entfernen von Büchern, wurden die Kinder gefragt, welche Bücher sie noch weiter zum Hören im Kindergarten behalten möchten. Manchmal haben alle Kinder zwei Bänzli erhalten und konnten diese auf die Hörbücher legen, die sie noch hören möchten. Alle Bücher ohne Bänzli oder mit wenigen Bänzli wurden den Kindern nach Hause gegeben oder weggeräumt. Das Angebot setzte sich aus unterschiedlichen Büchern zusammen. Es hatte ein Duftbilderbuch, bei dem die Kinder an den Bildern reiben konnten und ein Duft austrat. Zusätzlich gab es Tiptoi Bücher, bei welchen die Kinder mit dem Tiptoi Stift selbst bestimmen konnten, was vorgelesen wird. Es gab bei diesen Büchern ausserdem die Option, Geräuschratespiele oder weitere Spiele zu machen. Ein Tiptoi Buch war zum Thema Buchstaben, dort gab es zum Beispiel ein Spiel, bei dem die Kinder zum gehörten Phonem das passende Graphem suchen mussten. Eine weitere Kategorie, die es gab, waren Wimmelbücher ohne Text. Bei diesen Büchern waren auf der CD die Leute zu hören, die man auf der Seite sieht. Schliesslich gab es auch gekaufte Hörbücher zu unterschiedlichen Themen und die Bücher, welche die Eltern für den Kindergarten aufgenommen hatten.

Am beliebtesten waren die Hörbücher, welche von den Eltern aufgezeichnet wurden. Diese Hörbücher hatten einige Vorteile. Die Kinder schätzten die bekannten Stimmen und fanden es interessant, die Mutter oder den Vater eines anderen Kindes erzählen zu hören. Oft haben die Eltern zudem ein Buch vorgelesen, das ihrem Kind gut gefällt. Dieses Kind hat dann das Buch meistens auch mit Begeisterung vorgestellt, was die anderen Kinder zum Hören animiert hat. Ein zusätzlicher Vorteil war, dass diese Bücher kürzer sind als die gekauften. Die meisten dauerten zwischen 10 und 15 Minuten, während die gekauften zwischen 30 und 50 Minuten lang waren. Die Eltern haben beim Aufzeichnen jeweils mit der Glocke geklingelt, damit die Kinder beim Hören wussten, wann die Seite umgeblättert werden muss. Manche gekauften Bücher hatten auch ein Signal, aber ein Grossteil hatte dies nicht. Das machte es für die Kinder schwieriger Hörbuch und Buchseite abzugleichen. Fremdsprachige Bücher wurden meist hauptsächlich von den Kindern gehört, deren Eltern die Geschichte gelesen haben oder von Kindern, welche diese Sprache auch sprechen. Die Kinder haben oft mehrfach die gleiche Geschichte gehört, manchmal auch gleich zwei bis dreimal die gleiche Geschichte nacheinander. Viele Kinder waren dabei, als ihre Eltern die Hörbücher zu Hause aufgezeichnet haben und haben zum Beispiel geholfen, indem sie die Glocke geklingelt haben. Als sie dann im Kindergarten die Geschichte gehört haben, waren sie erstaunt und erfreut über den musikalischen Anfang und das Ende, welche das Hörbuch „wie echt“ klingen liessen.

Die Klasse ist sehr aktiv, lebendig und sozial. Durch die Hörbücher wurde es ruhiger im Kindergarten, weil oft ein Teil der Kinder mit dem Hören einer Geschichte beschäftigt war. Für ruhigere Kinder war dies zudem ein guter Rückzugsort. Da die Klasse sehr gesellig ist und die Kinder meistens in Gruppen gespielt haben, war es wichtig, dass die Kinder das Hörangebot in Gruppen nutzen konnten. Durch einen Kopfhörerverteiler konnten mehrere Kopfhörer an den gleichen Discman angehängt werden und so eine Geschichte gemeinsam gehört werden. Die Kinder haben oft zu zweit oder zu dritt ein Buch angeschaut und gehört.

Zu Beginn brauchten die Kinder noch viel Unterstützung beim Bedienen der Technik. Man musste ihnen zeigen, was wo eingesteckt werden muss, wie die Lautstärke angepasst wird oder wo die CD gestartet und gewechselt wird. Mit der Zeit haben die Kinder das Material aber ziemlich selbständig bedienen können. Das Thema Sorgfalt musste einmal angesprochen werden. Es wurde thematisiert, wie eine CD gehalten wird, wie das Material aufgeräumt wird und wie mit Büchern sorgfältig umgegangen wird. Damit dies gut klappte, haben wir zu Beginn oder bei Schwierigkeiten mit den Kindern zusammen aufgeräumt.

Minibooks

Die Minibooks, welche am Eltern-Kind-Morgen entstanden waren, wurden von den Kindern sehr gerne angeschaut. Die Kinder haben einander die Minibooks erzählt und gezeigt. Die Autorinnen und Autoren waren sehr stolz auf ihr Werk und konnten die Geschichten den anderen gut erzählen. Die Minibooks wirkten zudem anregend für Schüler und Schülerinnen der 6. Klasse, welche für ein altersdurchmischtes Projekt im Kindergarten vorbeikamen. Sie haben spontan gemeinsam mit den Kindergartenkindern Minibooks angeschaut und sie den Kindern vorgelesen. Die Geschichten waren sehr unterschiedlich und oft durch Zeichnungen, Fotos oder Bilder aus dem Internet bebildert und waren so animierend für die Kinder zum Anschauen.

Buchstaben finden

Beim Arbeitsblatt, bei dem die Kinder die Buchstaben von Wörter suchen und markieren konnten, haben viele Kinder ihren eigenen Namen oder den Namen eines Freundes notiert und die Buchstaben bemalt. Vier Knaben im zweiten Kindergartenjahr haben sich eigene Wörter überlegt und diese verschriftet z.T. mit Unterstützung der Lehrperson. Manchmal hat die Lehrperson beim Lautieren geholfen, damit die Kinder ihre eignen Wörter verschriften konnten. Viele haben die Wortkarten mit den Tieren geholt und dort Wörter abgeschrieben. Ein Knabe war sehr motiviert und hat so viele Wörter notiert, bis das ganze Blatt voll war und die meisten Buchstaben im Raster schon mit einer oder mehreren Farben bemalt wurden. Es fiel allen Kindern leicht die Buchstaben der Wörter im Buchstabenraster zu identifizieren und zu bemalen.

Gezinktes Memory

Die Kinder haben meist zu Beginn das Memory normal zu spielen begonnen. Sobald ein Kind das Konzept des gezinkten Memorys durchschaut hatte und passende Paare aufdeckte, obwohl die Bilder noch nicht gesehen wurden, haben die anderen Kinder genauer hingeschaut. Sie haben dann meist auch angefangen die Schrift genau zu betrachten. Interessant war, dass in der Gruppe, in der das Mädchen war, welches bereits fließend lesen konnte, ein anderes Kind das Spiel gewann. Dieser Junge verglich die Wörter sehr genau, während sie eher auf das ganze Wortbild achtete. Etwa fünf Kinder haben die Wörter vorgelesen, bevor sie die Karten umgedreht haben. Ein Grossteil der Kinder hat bemerkt, dass es auf den Karten Schrift hat und man das Memory lösen kann, wenn man die Wörter miteinander vergleicht. Die meisten Kinder haben Buchstabe für Buchstabe angeschaut und verglichen. Teilweise haben sie die Karten, welche sie verglichen haben, auch nebeneinander gelegt, damit das Vergleichen einfacher war.

Es gab eine Kindergruppe, die mit der grossen Anzahl Kärtchen überfordert war, für diese Gruppe habe ich dann die Anzahl Karten für das erste Spiel reduziert. Beim zweiten Anlauf haben sie dann alle Karten genommen.

Schreibmaschine

Die Schreibmaschine löste bei den Kindern eine gewisse Faszination aus. Als dieses Angebot vorgestellt wurde, wollten viele Kinder das Schreiben mit der Schreibmaschine gleich ausprobieren. Die meisten Kinder haben zuerst ihren eigenen Namen mit der Maschine geschrieben und dann oft mit der Maschine experimentiert. Sie haben zum Beispiel ganz lange Buchstabenfolgen getippt oder den gleichen Buchstaben mehrmals aneinander gehängt. Oft haben ein oder mehrere Kinder das schreibende Kind beobachtet und zum Teil Schreibvorschläge gemacht.

Weil das Angebot vor allem am Anfang sehr begehrt war, durften die Kinder nur eine A4 Seite mit der Schreibmaschine schreiben, damit danach ein anderes Kind das Angebot nutzen konnte. Ein paar Kinder haben gefragt, ob sie ihre geschriebene Seite kopieren können. Sie haben dann aus dem Originalblatt und den Kopien ein Buch gebunden.

Den Kindern gefielen die gedruckten Buchstaben gut.

Zwei Knaben haben auf der Schreibmaschine Wörter geschrieben. Sie haben von den Wortkarten Tierwörter und Namen abgeschrieben. Ein Junge hat geschrieben, dass er die einzelnen Mitglieder seiner Familie mag. Er hat dazu zum Teil die Skelettschreibweise verwendet.

Abbildung 16 Schreibversuch auf der Schreibmaschine

Suchsel

Viele Kinder haben beim Suchsel mit den Kindernamen schnell ihren eigenen Namen gefunden. Eine Vermutung ist, dass sie ihren eigenen Namen am besten kennen und dieser logographemisch abgespeichert ist. Danach mussten sie meistens ein wenig länger suchen, um weitere Namen zu finden. Auffallend war, dass es bei den meisten Kindern schnell vorwärts ging, sobald sie drei oder vier Namen gefunden hatten. Alle Kinder erkannten bei den Wörtern ihren eigenen Namen, die meisten erkannten noch mindestens einen weiteren Namen. Die meisten haben zuerst die Namen gefunden, die horizontal im Rätsel standen. Das Blatt für die Kinder im ersten Kindergartenjahr war mit Grossbuchstaben geschrieben, bei den Kindern im zweiten Kindergartenjahr waren die Namen und das Rätsel mit Kleinbuchstaben geschrieben. Ein Knabe hat den Unterschied schnell bemerkt. Ein paar Kinder haben sich einen Partner gesucht und sich gegenseitig geholfen, wenn sie einen Namen entdeckt haben. Der Junge im ersten Kindergartenjahr, der schon bei den Firmenlogos die Wörter sehr genau verglichen hat, hat auch bei diesem Blatt genau die Wörter im Rätsel mit den Namen verglichen und hat so viele Namen schnell gefunden. Ein anderer Knabe im ersten Kindergartenjahr hat einen Namen Laut für Laut vor sich hingesagt, konnte diesen aber noch nicht synthetisieren. Die meisten Kinder haben sehr konzentriert an diesen Blättern gearbeitet. Vier Kinder haben nicht nur das Blatt ihrer eigenen Kindergruppe gelöst, sondern auch das der anderen Gruppe.

Zwei Knaben hatten nach diesen zwei Blättern noch nicht genug. Aus diesem Grund habe ich auf den nächsten Tag fünf weitere Suchsel organisiert. Eines davon habe ich selbst mit einem Computerprogramm erstellt. Dies brachte mich auf die Idee, dass die Kinder auch selbst solche Rätsel kreieren könnten. Den zwei Knaben, die so gerne Rätsel machten, habe ich angeboten, dass sie selbst mit dem Computer ein Rätsel erstellen können. Sie waren von der Idee begeistert. Damit das Rätsel für die Kinder gut zu lösen war, habe ich „Caps Lock“ aktiviert, damit alle Wörter automatisch in Grossbuchstaben geschrieben wurden. Dann habe ich den Kindern gezeigt, wie ein Wort geschrieben werden kann und mit welcher Taste sie auf die nächste Zeile wechseln können. Danach haben die zwei selbständig Wörter in den Computer getippt. Sie haben sich ihren Ordner als Hilfe geholt und dort Namen abgeschrieben oder Wörter, die sie beim Arbeitsblatt „Wörter finden“ verschriftet haben. Sie haben ca. zehn Wörter geschrieben. Im Anschluss haben wir das Rätsel gedruckt und sie konnten es lösen. Das Rätsel wurde auch noch von einem Mädchen gelöst. Die beiden Jungen haben im Verlauf der Woche noch zwei weitere Rätsel erstellt. Das letzte Rätsel haben sie nach Hause genommen mit einer Kopie für ihre Geschwister, damit diese es auch lösen konnten. Die Knaben arbeiteten sehr selbständig am Computer. Die Lehrpersonen mussten einfach die Internetseite aufrufen, die Grossschreibung einschalten und dann den Druckauftrag geben. Den Rest machten die Knaben ohne Hilfe.

Abbildung 17 Suchsel selbst erstellen

7.4. Themenecke Post

Der Postschalter war vor allem zu Beginn sehr beliebt bei den Kindern. Als Einführung wurde eine kurze Postszene mit einem Kind vorgespielt, bei der ein Brief adressiert, frankiert und abgestempelt wurde. Beim Postschalter stand den Kindern einiges Material zur Verfügung, welches zum Spielen anregte, wie Couverts, Briefmarken, Stempel, Expresskleber, Einzahlungsscheine etc. Am ersten Morgen haben zwei Knaben im zweiten Kindergartenjahr die Poststelle betreut. Sie haben das Ganze gut koordiniert und die Aufgaben untereinander sinnvoll aufgeteilt. Dies diente als gutes Vorbild für die Kinder, welche später am Postschalter gespielt haben. Am Anfang haben die Kinder viele Briefe geschrieben. Das Abschreiben der Namen vom Namensposter mit den Namen und Fotos der Kinder war für die Kinder kein Problem und sie haben dieses Hilfsmittel oft genutzt. Ein Poster hing im Zimmer und eine zweite Version lag bei der Zeichnungs- und

Schreibecke bereit. Dieses Exemplar konnten sie zum Abschreiben mit an den Tisch nehmen. Es gab Kinder, die von sich aus „von“ und „für“ noch auf den Brief geschrieben haben. Einige Kinder haben die Namen durch Lautieren aufgeschrieben und haben die Hilfe des Posters nicht genutzt. Bei der Poststelle gab es vor allem zu Beginn lange Schlangen. Die zwei Knaben, welche zuerst dort gespielt haben, haben deshalb ein „Geschlossen“-Schild erstellt, damit sie die Post zwischendurch schliessen und die Briefe wieder an die Kinder verteilen konnten. Bei Namen, die sie nicht kannten, haben sie meistens zuerst auf dem Poster nachgeschaut und wenn sie sich nicht sicher waren, haben sie bei einem Kind oder der Lehrperson nachgefragt. Zu Beginn haben die Postboten die Briefe direkt den Empfängern gebracht, sobald die Briefkästen der Kinder fertig waren, wurden die Briefe in die Briefkästen verteilt. Es wurden immer bessere Strategien entwickelt mit der Briefflut umzugehen. Ich konnte einmal Kinder beobachten, welche die Post zuerst nach Namen sortiert und dann erst verteilt haben. Die Kinder haben sich meistens sehr über die erhaltene Post gefreut und haben oft darauf wieder mit einem Brief oder einer Zeichnung geantwortet. Dadurch blieb das Briefeschreiben über längere Zeit aktuell. Die Kinder haben auch mir Post geschickt. Sie haben mir meisten eine Zeichnung geschickt. Ich habe mich jeweils mit einem Brief für die Zeichnung bedankt und diesen auch über die Kindergarten-Poststelle verschickt. Der geschriebene Brief mit der kleinen Zeichnung von mir kam bei den Kindern sehr gut an, sodass auch andere Kinder mir Post geschickt haben. Das Angebot der Post wurde von den meisten Kindern einmal als Postbote oder Sender oder auch beides genutzt. Zu Beginn waren viele Kinder am Spiel beteiligt, mit der Zeit waren es nicht mehr so viele Kinder, die gleichzeitig dort gespielt haben. Die Kinder wurden durch dieses Angebot zu Schreibhandlungen angeregt. Sie konnten mit dem ansprechenden Material viele „so tun als ob“-Spiele mit Lesen und Schreiben durchführen. Viele Kinder fingen mit der Zeit an, Wörter auf die Briefe zu schreiben und nicht nur Zeichnungen zu verschicken

Abbildung 18 Brief an die Lehrperson

Abbildung 19 „Geschlossen“-Schild

7.5. Rituale

Während der ganzen Literacyzeit gab es Rituale, die regelmässig durchgeführt wurden. Die Beobachtungen zu diesen Ritualen werden im Folgenden dargelegt.

Geschichte präsentieren

Die erste Geschichte, die ich mit den Kindern geübt habe war „der Gröffelo“ (Scheffler & Donaldson, 1999). Zufälligerweise waren in der Gruppe zwei Kinder, welche die Geschichte schon sehr gut kannten. Einer davon hat die Maus (Hauptfigur) als Rolle ausgesucht. Schon beim ersten Durchlesen der Geschichte konnte er den Part der Maus alleine sprechen. Die fünf Kinder, die bei der ersten Geschichte mitgewirkt hatten, konnten nach zwei Durchläufen fast den ganzen Text auswendig. Ich musste lediglich den Erzähltext vorlesen und der Rest wurde von den Kindern übernommen. Für das Üben stand uns die Bibliothek zur Verfügung, welche für ein gutes Ambiente sorgte. Die Kinder haben die Geschichte mit Stabfiguren im Kamishibai dem Rest der Klasse aufgeführt. Die Zuschauer haben mit Begeisterung zugehört. Dies war ein durchaus erfolgreicher Start in das Ritual des Geschichtenerzählens. Viele Kinder wollten dann selbst eine Gröffelofigur ausmalen. Das Kamishibai und die Gröffelofiguren standen den Kindern aus diesem Grund als freies Lernangebot zur Verfügung.

Eine andere Gruppe konnten die Geschichte „Nimm uns mit, Biber“ (Schubert, 2009) als Theater vorspielen, wieder eine andere Gruppe spielte „Mutig, mutig“ (Pauli & Schärer, 2009) mit Holzfiguren auf einem Tischtheater und die letzte Gruppe zeigte „Timo und Matto wollen nicht das Gleiche“ (Pfister, 2007) als Schattentheater. Die Kinder wurden der Geschichte von mir zugeteilt, sie durften aber selbst aussuchen, welche Rolle sie übernehmen möchten. Als Erstes habe ich ihnen jeweils die Geschichte vorgelesen und ihnen die Bilder vom Buch dazu gezeigt. Dann haben sie zweimal geübt die Geschichte zu spielen. Das Ritual war bei den Kindern sehr beliebt. Sie waren stolz, wenn sie eine Rolle übernehmen konnten. Das Publikum war gespannt auf die Art und Weise, wie eine neue Geschichte präsentiert wird und hat immer interessiert zugeschaut. Beim Vorlesen konnte man die Unterstützung individuell den Kindern anpassen. Ein paar Kinder konnten ihre Rolle selbständig spielen, andere brauchten kurze Hilfestellungen mit dem Text während der Präsentation. Bei der letzten Gruppe wurde der Sprechtext von mir vorgelesen und sie konnten dazu spielen.

Das Geschichtenvorspielen klappte gut und war bei den Kindern so beliebt, dass sie am Elternabend die Geschichte vom Gröffelo im Kamishibai den Eltern in verschiedenen Gruppen aufgeführt haben.

Bücher anschauen

Beim Ritual Bücher anschauen zeigte sich von Mal zu Mal eine Verbesserung. Während ein paar Kinder beim ersten Mal schon nach wenigen Minuten sagten, sie seien fertig und was sie nun tun sollten oder ob sie ein neues Buch holen dürfen, fragte dies kurz vor den Sommerferien niemand mehr. Sie vertieften sich problemlos für acht Minuten in das ausgewählte Buch. Hilfreich war sicher, dass das Ritual jedes Mal gleich ablief. Die Kinder durften sich von den Bibliotheksbüchern ein Buch auswählen, sich einen Platz aussuchen und es während acht Minuten anschauen. Damit die Kinder wussten, wie viel Zeit sie noch haben, wurde der Timetimer auf acht Minuten eingestellt. Nach dieser Zeit konnten sie sich mit einem Kind über das Buch austauschen und wer wollte durfte in der Halbkasse noch etwas über das Buch erzählen oder den anderen etwas zeigen. Fast alle Kinder wollten in der Halbkasse jeweils noch etwas erzählen. Manche Kinder haben mich während dem Buchanschauen auch gefragt, ob ich ihnen Erklärungen vorlesen kann. Den Kindern,

welchen langweilig war, habe ich Aufträge gegeben, z.B. noch interessante Details zu finden, die Tiere zu suchen, Dinge zu zählen etc. dann haben sie daran gearbeitet, bis die acht Minuten um waren. Mit der Zeit hatten die Kinder das bessere Gefühl dafür, welche Bücher geeignet sind, um sie für acht Minuten anzuschauen. Mit zunehmender Erfahrung wählten sie Bücher mit mehr Bildern. Vor allem Bücher, bei denen man Bilder aufklappen oder mit der Taschenlampe Bilder erhellen konnte, waren sehr beliebt. Oft haben die Kinder nach dem Ritual sich das eine oder andere Buch noch angeschaut, aus welchem ein anderes Kind etwas vorgestellt hatte.

Das Ritual hatte den Vorteil, dass die Kinder Einblick in Bücher gewinnen konnten, welche sie sonst nie angeschaut hätten und so ihre Interesse für neue Bücher geweckt wurde. In der Literacyzeit haben die Kinder vermehrt Bücher alleine oder zu zweit angeschaut. Sie haben zudem gelernt ein Buch genau über eine längere Zeit hinweg anzuschauen und sich so vorzubereiten, dass sie den anderen Kindern etwas darüber erzählen können.

Ich hatte den Eindruck, dass die Kinder sich unter anderem durch dieses Ritual vertieft mit Büchern auseinander gesetzt haben. Einmal haben drei Knaben während einer Viertelstunde ein Wimmelbuch Bild für Bild angeschaut und darin einander Bilder oder Szenen gezeigt, die sie entdeckt haben.

7.6. Elternzusammenarbeit

Hörbücher

Die Eltern wurden mit einem Brief gebeten, Hörbücher für den Kindergarten aufzuzeichnen. Sie konnten sich via Doodle in eine Datenliste eintragen. Sie haben den Link dazu per Mail und in einem Brief als QR-Code (für den direkten Zugang mit dem Smartphone) erhalten. Der Elternbrief befindet sich im Anhang (11.11). Das Erstellen einer Datenliste hat sich bewährt. So hatten die Eltern Zeit für die Aufnahme und sie wussten im Voraus, wann und wie lange das Aufnahmegerät bei ihnen ist. Der Plan musste allerdings ein wenig angepasst werden. Ein Grund dafür war, dass eins von zwei Aufnahmegeräten defekt geliefert wurde und ein neues Gerät nachbestellt werden musste, was die Aufnahmezeit um eineinhalb Wochen nach hinten schob. Ausserdem führte die Krankheit von Kindern zu Verschiebungen. Da allerdings frühzeitig mit den Aufnahmen begonnen wurde, war das kein Problem und mit den Eltern wurde ein neuer Termin vereinbart. Die Elternteile von 16 Kindern haben ein Hörbuch aufgenommen. Von mehreren Eltern kam eine positive Rückmeldung. Sie fanden es eine gute Idee, dass sie auf diese Art und Weise im Kindergarten einen Beitrag leisten konnten. Das Angebot war, wie schon erwähnt, auch bei den Kindern sehr beliebt. Sie waren stolz, wenn andere Kinder sich die Geschichte ihrer Eltern anhörten. Die Kinder freuten sich, wenn sie die Aufnahmen nach Hause nehmen durften. Die Geschichten waren sehr unterschiedlich, von kurzen Geschichten mit vielen Bildern bis zu Büchern mit Lesetexten und wenig Bildern war alles dabei. Es gab Aufnahmen auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Slowakisch, Russisch, Englisch, Französisch und Albanisch. Einige Eltern haben sich sehr viel Mühe gegeben und die Geschichten mit verstellten Stimmen oder Musik lebendiger gestaltet. Bei einem Mädchen hat die ältere Schwester eine Geschichte aus dem Internet als Hörbuch vorgelesen. Weil es zu dieser Geschichte keine Bilder gab, habe ich den Geschichtentext in ein Minibook geschrieben und Seite für Seite dem Mädchen vorgelesen. Sie hat dann für jede Seite ein Bild gemalt. Als sie fertig war, konnten die Kinder das Minibook anschauen, während sie die Geschichte hörten. Das Mädchen vom Kindergarten, das schon fließend lesen konnte, hat selbst eine Geschichte vorgelesen und aufgezeichnet. Sie war sehr stolz darauf, dass sie dies alleine konnte. Zuerst

gab es bei den Eltern Missverständnisse. Zwei Mütter haben das Beispielbuch vorgelesen und aufgenommen. Als Massnahme wurde dann ein grosser Kleber auf das Büchlein geklebt, auf dem stand, dass dies ein Beispielbuch ist und sie ein anderes Buch vorlesen sollten. Eine Mutter hat ein Deutsches Buch auf ihre Sprache übersetzt. Die Kinder wurden zuerst mit dem Aufnahmegerät vertraut gemacht. Jedes Kind konnte etwas ins Mikrofon sprechen und diese Tonspur selbst aufnehmen. Diese Aufnahmen nutzten wir dann gleich für ein Ratespiel, bei welchem herausgefunden werden musste, welches Kind spricht. Bevor sie das Gerät dann nach Hause genommen haben, haben wir nochmals repetiert, wie das Aufnehmen funktioniert, damit die Kinder die Bedienung den Eltern erklären konnten. Dem Gerät wurden zudem eine Kurzanleitung sowie die Bedienungsanleitung beigelegt.

Abbildung 20 gemaltes Bilderbuch zur vorgelesenen Geschichte (Auszug)

Minibooks

Sechs Kinder sind mit einem Elternteil an den freiwilligen Eltern-Kind-Morgen am Samstag, 20. Juni 2015, in die Schulbibliothek gekommen, um ein Minibook zu schreiben. Die Stimmung in der Bibliothek war sehr gut und es herrschte eine kreative Atmosphäre. Die Eltern und Kinder haben sich während mindestens einer Stunde aktiv mit der Geschichte auseinandergesetzt. Ein Vater hat seine beiden Kinder (Knabe im ersten Kindergarten, Mädchen in der 1. Klasse) die Geschichte formulieren lassen, hat ihnen dann aber noch Adjektive und weitere Zusätze vorgeschlagen, welche die Geschichte lebendiger wirken lassen. Er hat die Wörter jeweils den Kindern erklärt, wenn sie diese nicht kannten. Gemeinsam haben sie entschieden, welche Formulierung aufgeschrieben wird. Dieser Vater hat den Inhalt der Geschichte nicht geändert, er hat sich voll und ganz auf die Ideen seiner Kinder eingelassen. Sie waren am Schluss sehr stolz auf die Actiongeschichte, welche sie mit der Hilfe ihres Vaters aufschreiben konnten. Das dabei entstandene Minibook befindet sich im Anhang (11.15). Viele Eltern haben die Geschichte gemeinsam mit dem Kind erfunden und im Austausch mit ihnen aufgeschrieben. Ein paar Eltern haben sich bereits im Voraus mit den Kindern unterhalten und schon erste Ideen für die Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte wurde auf Englisch geschrieben, eine andere auf Slowakisch. Die Mutter hat gesagt, dass sie sich auf Slowakisch

sicherer fühlt. Sie hat dann zu Hause zusammen mit ihrem deutschsprachigen Mann die Geschichte noch auf Deutsch übersetzt und ihrer Tochter eine deutsche Minibookversion in den Kindergarten mitgegeben.

Die Eltern waren begeistert von der Minibookseite. Sie waren fasziniert wie einfach man mit wenig Text und Bildern ein Buch gestalten kann. Aus diesem Grund wurde der Link zu dieser Internetseite per Mail an die teilnehmenden Eltern verschickt, mit dem Angebot, dass auch weitere Bücher von mir ausgedruckt werden können auf A3 Format. Das entsprechende Mail kann im Anhang (11.14) nachgelesen werden. Eine Mutter hat gesagt, dass ihre Tochter für Weihnachten gemeinsam mit ihr solche Bücher für die Verwandtschaft schreiben könnte.

Ein Knabe wollte zuerst nicht an diesem Morgen teilnehmen. Er meidet Situationen, in denen er nicht genau weiss, was passiert. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich mich sehr freuen würde, wenn er auch kommen würde und dass er dies auch spontan noch entscheiden könne. Dies war mit der Mutter so abgesprochen. Sie sind dann gekommen und er hat als einziger zwei Minibooks geschrieben. Seine Mutter ist beim Schreiben der Geschichte auf seine Wünsche eingegangen. Er hat viele Bilder im Internet gesucht, die seine Geschichte unterstützen. Dies hat sicher dazu beigetragen, dass er so motiviert war und gleich noch eine zweite Geschichte schreiben wollte.

Viele Eltern haben sich mit ihren Kindern vor oder nach dem Geschichtschreiben in der Bibliothek umgesehen und gemeinsam Bücher angeschaut und zum Teil sogar vorgelesen. Eine Mutter hat sich nach den Öffnungszeiten der Schulbibliothek erkundigt, weil sie begeistert war von der Buchauswahl, die dort anzutreffen war.

Damit die Eltern und Kinder optimal unterstützt werden konnten beim Schreiben der Geschichte und beim Arbeiten mit der Minibookhomepage, waren wir zu zweit dort, um Hilfestellungen zu geben. Die Faltanleitung für das Minibook, Beispielinibooks und Anregungen zum Verfassen der Geschichte standen den Teilnehmern ebenfalls zur Verfügung.

Es wurden jeweils zwei Exemplare von jeder Geschichte gedruckt. Ein Exemplar durften die Kinder mit nach Hause nehmen, das zweite kam in den Kindergarten, wo es von den anderen Kindern angeschaut werden konnte. Die Bücher wurden im Kindergarten kurz der Klasse vorgestellt und standen dann als Lernangebot zur freien Verfügung.

Der Minibookmorgen war mit einem grossen organisatorischen Aufwand verbunden. Einerseits musste die Schulbibliothek reserviert werden, andererseits mussten sechs Notebooks geliehen und darauf der Schulhausdrucker installiert werden, damit die Minibooks gedruckt werden konnten. Damit das Einfügen von Bildern von einem Stick und vom Internet in die Minibooks möglich war, musste zusätzlich auf allen Computer ein Programm installiert werden. Bereits am Vorabend wurden die Computer eingerichtet und Probedrucke gemacht damit am Samstagmorgen beim Eintreffen der Eltern und Kinder alles bereit war. Der Aufwand hat sich allerdings gelohnt, am Samstag hat alles einwandfrei funktioniert und die Eltern und Kinder haben mit viel Begeisterung gearbeitet und sind stolz mit ihrem selbst geschriebenen Minibook wieder nach Hause gekehrt.

Der Elternbrief und ein Beispiel eines Minibooks befinden sich im Anhang (11.13, 11.15).

Grüffeloaufführung

Wie bereits erwähnt, haben die Kinder das Vorspielen der Geschichten so gut gemacht, dass wir beschlossen haben, dass sie am Abschlussabend die Geschichte vom Grüffelo den Eltern vorstellen können. Es haben nur die Kinder mitgemacht, welche wollten. Die Geschichte wurde drei Mal aufgeführt,

d.h. 15 Kinder haben an den Präsentationen mitgewirkt. Aus organisatorischen Gründen war es leider nicht möglich, alle vier unterschiedlichen Geschichten vom Geschichtenritual aufzuführen. Damit die Eltern wussten, wann welches Kind in welcher Rolle auftritt, haben vier Kinder mit der Hilfe der SHP ein Plakat gestaltet. Die Kinder haben dazu die Rollen notiert. Ein Mädchen, welches schon schreiben konnte, hat alle Tiernamen aufgeschrieben. Die Namen der Kinder haben sie entweder aus dem Gedächtnis aufgeschrieben oder sie haben die Namensschilder der Kinder herausgesucht und den entsprechenden Namen abgeschrieben. Damit die Rollen besser sichtbar waren, wollten die Kinder die Figuren noch ausmalen, ausschneiden und aufkleben. Das Üben der Gruffelgeschichte fand z.T. in der Gruppe mit den Kindern mit der gleichen Rolle, in der ganzen Klasse oder in Gruppen mit Kindern, die unterschiedliche Rollen spielten, statt. Das Üben wurde von der SHP, DaZ-Lehrperson oder mit der ganzen Klasse von der Lehrperson übernommen. Jede Vorstellung wurde von einer anderen Lehrperson (meiner Stellenpartnerin, der DaZ-Lehrperson und mir) geleitet und diese hat auch gleich den Erzähler gelesen. Die Kinder haben ihren Part, soweit sie diesen konnten, übernommen, bei Unsicherheiten haben wir den Text eingeflüstert oder bei schüchternen Kindern haben wir den Text gesprochen, sodass sie nur die Figur bewegen mussten. Wir haben je nach Kind die Unterstützung variiert. Dadurch dass immer nur fünf Kinder pro Vorstellung gespielt haben, waren nicht so viele Leute gleichzeitig im Raum und alle hatten eine gute Sicht auf das Kamishibai. Die Eltern waren begeistert von den Aufführungen und die Kinder sehr stolz auf ihren Auftritt.

7.7. Anpassungen

Zuerst war die Idee, dass alle Lernangebote den Kindern freiwillig zur Verfügung stehen sollten. Da aber ein paar wenige Kinder, kaum Literacyangebote gewählt haben, wurden manchmal Lernangebote mitgebracht, die von allen Kindern einmal gelöst werden mussten. So haben zum Beispiel alle Kinder einmal eine Runde das gezinkte Memory gespielt. Kinder, die Schwierigkeiten hatten, bekamen Unterstützung. Es wurden zudem Zeiten eingeführt, in denen alle Kinder an einem Lernangebot zum Thema Literacy arbeiten mussten. Sie konnten aber selbst wählen, welches Angebot sie bearbeiten möchten. Übungen zur phonologischen Bewusstheit wurden hauptsächlich mit der ganzen oder halben Klasse aufgegriffen, weil es vor allem für die Einführungsphase wichtig war, dass diese Angebote begleitet wurden.

Aufgrund der gelesenen Literatur und Umsetzungsideen wurde eine Ideensammlung zusammengestellt. Aus dieser Sammlung wurden dann jeweils die Ideen ausgesucht, die zu den Interessen und dem Lernstand der Kinder passten. Immer wieder wurden spontan die Ideen und Interessen der Kinder aufgegriffen und eingebaut. Ein Beispiel dafür ist, dass das Kamishibai mit den Gruffelfiguren nach der Aufführung für alle Kinder zur Verfügung stand und sie selbst dafür Figuren basteln konnten. Ein zweites Beispiel ist das Erstellen eines eigenen Suchsels. Zwei Knaben haben begeistert Suchsel gelöst, ich habe diesen Knaben dann angeboten, selbst mit dem Computer ein Rätsel zu gestalten.

8. Evaluation

In diesem Kapitel werden zuerst die Forschungsmethoden evaluiert. Danach wird die Durchführung der Unterrichtsreihe zum Thema Literacy reflektiert. Es folgen die Ergebnisse der Lernstandserfassung nach der Förderung. In einem nächsten Schritt wird Bezug genommen zu den Zielen und überprüft, ob diese erreicht wurden.

8.1. Methodenevaluation

Beobachtung

Die Beobachtung hat sich als gute Methode im Kontext dieser Masterarbeit erwiesen. Einerseits habe ich unstrukturierte Beobachtungen gemacht, welche ich im Forschungstagebuch notiert habe. Andererseits habe ich als Ergänzung dazu, strukturierte Beobachtungen im Ereignisstichprobenprotokoll festgehalten und im Forschungstagebuch evaluiert. Die Beobachtung dritter war für mich ebenfalls sehr hilfreich. Ich habe mich regelmässig mit meiner Stellenpartnerin ausgetauscht. Sie hat mir gesagt, was sie bei den Lernangeboten beobachten konnte oder hat Dokumente gesammelt und mir erklärt, was die Kinder dazu erzählt haben. Weil sie am Nachmittag mit den Kindern im zweiten Kindergartenjahr jeweils unterrichtet hat, konnte sie mir zudem Rückmeldungen dazu gegeben, wie diese Kinder während den Lektionen und an den Lernangeboten gearbeitet haben. Dies war für mich wichtig, um den aktuellen Lernstand der Kinder einschätzen zu können und eine weitere Sichtweise auf die Kinder zu haben.

Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch war ein sehr hilfreiches Mittel, um die Lektionen und Lernangebote zu reflektieren. Dadurch dass ich mich nach dem Unterricht erneut hingesezt, mir über die Planung, die Ziele und das Verhalten der Kinder Gedanken gemacht und diese schriftlich festgehalten habe, konnte ich mir einen guten Überblick über den Unterricht und das Lernverhalten der Kinder verschaffen. Gelungenes konnte erneut eingeplant werden und andere Teile konnten revidiert oder ersetzt werden. Durch die Reflexion habe ich schnell gemerkt, von welchen Lernangeboten die Kinder am meisten profitieren konnten. Zu beliebten Themen habe ich weitere Variationen oder Angebote gesucht und zur Verfügung gestellt. Weniger genutzte Angebote habe ich entweder in eine Lektion integriert, um sie den Kindern schmackhaft zu machen z.B. Anlaute finden oder habe sie ausgetauscht, wenn wenig Interesse vorhanden war z.B. Wörterwürfel durch Wörterpuzzle.

Damit ich das Forschungstagebuch genau führen konnte, war es für mich wichtig, dass ich jeweils ein Notizblatt dabei hatte, auf welchem ich stichwortartig Beobachtungen notieren konnte, um diese dann als Gedächtnisstütze beim späteren Ausformulieren am Computer bereit zu haben.

Ein weiterer Vorteil des Forschungstagebuches war, dass ich daraus wichtige Informationen für die Beschreibung der Durchführung und die Evaluation entnehmen konnte. Da diese Teile der Masterarbeit erst nach dem Projektabschluss verfasst wurden, konnte ich darin nachlesen, was an den einzelnen Tagen vorgefallen war und welche Lernfortschritte ich bei mir und den Kindern beobachten konnte. Ohne dieses regelmässige Festhalten der Beobachtungen wäre es wohl um einiges schwieriger gewesen, Schlüsse zu ziehen und sich noch an alle Lernangebote und Lektionen zu erinnern.

Ein Beispiel für einen Eintrag im Forschungstagebuch ist im Anhang (11.3) zu finden.

Ereignisstichprobenprotokoll

Der Einsatz der Ereignisstichprobenprotokolle war leicht zu handhaben. Das Ereignisstichprobenprotokoll orientiert sich an einem klar messbaren Kriterium, dessen Eintreffen durch einen Strich protokolliert werden kann. Durch diese einfache Handhabung war es möglich, spontan in einer Lektion einen Indikator festzulegen und zu überprüfen, welche Kinder diesen bereits erreichen.

Die Ereignisstichprobenprotokolle erlauben einem einen guten Überblick. Man sieht auf einen Blick, welche Kinder das festgelegte Kriterium regelmässig erreichen, welche nur teilweise und welche nie. Daraus kann man wiederum Schlüsse für die weitere Förderung ziehen. Die Ereignisstichprobenprotokolle erwiesen sich als ideale Ergänzung zum Forschungstagebuch. Während im Forschungstagebuch viele freie, unstrukturierte Beobachtungen festgehalten wurden, konnte in den Ereignisstichprobenprotokollen der Fokus auf ein Merkmal gelegt werden, was zu einer strukturierten Beobachtung geführt hat. Aufgrund dieser Strukturierung und der genau definierten Kriterien sind diese Beobachtungen im Ereignisstichprobenprotokoll zudem objektiver und nicht von der subjektiven Wahrnehmung abhängig.

Im Anhang (11.4) befinden sich zwei Beispiele von Ereignisstichprobenprotokollen.

Dokumentenanalyse

Die Schriftdokumente der Kinder habe ich jeweils mit Erlaubnis der Kinder kopiert oder fotografiert, um eine Dokumentenanalyse durchführen zu können. In den Dokumenten konnte ich sehen, wie die aktuellen Schreibversuche der Kinder aussahen. Manchmal konnte man bei Kindern, die mehrere Schreibversuche gemacht haben oder die mit anderen Kindern zusammengearbeitet haben, Fortschritte beobachten. Während zu Beginn solche Dokumente vor allem unter Anleitung der Lehrpersonen wie z.B. beim Buchstabenspaziergang oder beim Schicken eines Briefes entstanden sind, gab es gegen Ende der Unterrichtseinheit immer mehr spontane Schreibversuche im Spiel oder mit unterschiedlichen Schreibgeräten. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Aussagekraft von den Dokumenten alleine zum Teil zu ungenau ist. Deshalb habe ich die Kinder manchmal beim Schreiben beobachtet oder auch nachgefragt, ob sie mir das Geschriebene vorlesen können, um noch differenziertere Aussagen über ihren Lernstand und ihre Lernfortschritte treffen zu können. Ich konnte zudem beobachten, wie konzentriert ein Kind bei der Sache bleibt, ob es sich an anderen Kindern orientiert oder ob es sich Hilfe holt. Die Beobachtungen habe ich gemeinsam mit der Dokumentenanalyse jeweils im Forschungstagebuch festgehalten und reflektiert. Daraus habe ich wieder Konsequenzen für die Weiterarbeit mit dem Kind getroffen und mir überlegt, mit welchen Mitteln ich es unterstützen könnte.

Förderdiagnostische Beobachtungsinstrumente

Buchstaben-Drache

Das Beobachtungsinstrument „Buchstaben-Drache“ ist ein sehr offenes Testformat. Einerseits hatten die Kinder dadurch die Möglichkeit auf ihrem Niveau zu zeigen, was sie konnten, andererseits gab es aber auch Kinder, die bei dieser offenen Testform weniger gezeigt haben, als sie effektiv konnten. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass zum Teil Kinder bei der zweiten Durchführung weniger Buchstaben und Wörter notiert haben als bei der ersten Durchführung. Je weniger die Kinder notieren haben, desto schwieriger ist es auch, sie zuverlässig einer Schreibstufe zuzuordnen. Das Ergänzen von weiteren Beobachtungskategorien half zu sehen, wie viele Wörter und Buchstaben geschrieben wurden. Dadurch konnte zusätzlich eine quantitative Aussage gemacht werden. Zudem ermöglichte die ergänzte Stufe logographemisch 3, differenziertere Aussagen über den Lernstand der Kinder zu machen. Sonst wären die Kinder schon der höchsten

logographemischen Stufe zugeordnet worden, wenn sie nur ihren Namen schreiben konnten. Das Schreiben des eigenen Namens wird allerdings im Kindergarten so oft geübt und von den Kindern erwartet, dass diesen alle Kinder schreiben konnten.

Dadurch dass dieser Test allerdings mit verhältnismässig wenig Aufwand und mit mehreren Kindern gleichzeitig durchführbar ist, war er ein geeignetes Instrument, um innerhalb kurzer Zeit den Lernstand von vielen Kindern zu erfassen. Mit der Stichprobe von insgesamt 38 Kindern konnte ungefähr abgeschätzt werden, wo die Kinder im ersten bzw. zweiten Kindergartenjahr standen und welche Fortschritte sie in den knapp drei Monaten gemacht haben.

Toni feiert Geburtstag und Wunschzettel

Der Einsatz der förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ half dabei, den Lernstand der Kinder im zweiten Kindergartenjahr genauer einschätzen zu können. Dadurch dass diese Tests im Einzelsetting durchgeführt wurden, konnte während der Testdurchführung individuell auf das Kind eingegangen werden und so im Gespräch herausgearbeitet werden, was das Kind alles kann. Die Testsituation wurde mit einer Kamera aufgezeichnet, damit die Fähigkeiten des Kindes im Anschluss protokolliert und ausgewertet werden konnten. Durch das Betrachten des Bilderbuches konnte eine natürliche Gesprächssituation über Buchstaben und Schrift geschaffen werden. Die Kinder fühlten sich nach kurzer Zeit wohl und vergassen, dass sie gefilmt wurden. Bei der Leitung des Tests konnte ich mich voll und ganz auf das Kind einstellen, Fragen stellen oder das Kind zum Lesen motivieren, weil ich nicht gleichzeitig protokollieren musste. Die Testauswertung im Nachhinein nahm viel Zeit in Anspruch, weil das ganze Filmmaterial gesichtet werden musste und das Gesehene aufgeschrieben und im Protokollbogen festgehalten wurde. Der Aufwand hat sich allerdings gelohnt, weil die Kinder durch diesen Test differenziert eingeschätzt werden konnten und daraus für jedes Kind die nächsten Entwicklungsschritte definiert werden konnten. Die Unterrichtsideen und Lernangebote konnten so zusammengestellt werden, dass sie am Vorwissen der Kinder anknüpften. Es war interessant zu sehen, welche Kinder diese Entwicklungsschritte mit dem Literacyangebot in Angriff genommen hatten und welche Kinder bei der zweiten Durchführung noch immer ähnliche Leistungen zeigten. Erstaunlich war es zudem, die grossen Unterschiede zu sehen, welche die Kinder zeigten.

Rollenaspekt

Bei allen verwendeten Forschungsmethoden handelt es sich um Formen der teilnehmenden Beobachtung, welche nicht wertfrei ist. Ich war jeweils als Lehrperson, schulische Heilpädagogin oder Testleiterin Teil des Prozesses und hatte eine Doppelrolle als Unterrichtende und als Beobachterin inne. Durch die Bewusstmachung dieser Doppelrolle und das Reflektieren der eigenen Wahrnehmung, habe ich versucht die Subjektivität der Beobachtungen ein wenig auszugleichen. Ausserdem habe ich strukturierte und unstrukturierte Beobachtungen in den Prozess einfliessen lassen. Ein Grossteil der gesammelten Daten ist qualitativ, mit dem Ereignisstichprobenprotokoll konnte der quantitative Aspekt ebenfalls einbezogen werden. Bei den förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumenten erlaubte mir die Auswertung des Videomaterials eine Art Aussensicht auf die Situation einzunehmen, weil ich die ganze Testsituation im Nachhinein nochmals betrachten und bewerten konnte. Die teilnehmende Beobachtung wurde bewusst gewählt, weil diese dem beruflichen Alltag von Lehrpersonen und SHPs entspricht (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 129). Durch die Methodentriangulation, die Reflexion der Beobachtungen und den Austausch mit der Stellenpartnerin sollte dennoch eine gewisse Objektivität angestrebt werden.

8.2. Evaluation der Durchführung

Interesse der Kinder

Grundsätzlich wurden die Angebote meist reger genutzt von Kindern, die bereits Literacyerfahrung zu Hause gesammelt hatten. Diese Kinder haben sich von Anfang an angesprochen gefühlt und haben sich selbständig viele Inputs geholt oder nachgefragt und dabei viele Fortschritte erzielt. Andere Kinder haben eher die sinnlichen, handelnden Angebote genutzt. Wenn die Kinder angeleitet oder unterstützt wurden, haben sie aber alle interessiert mitgearbeitet.

Durch die Lernangebote im Kindergarten konnten die bildungsferneren Kinder erste Literacyerfahrungen sammeln (vgl. Näger, 2013, S. 16). Ihr Interesse für die Schriftsprache konnte durch den spielerischen Zugang zur Buch- und Schriftkultur geweckt werden. Sie erlebten die Funktion der Schrift im Rollenspiel und haben durch die vielseitig präsentierten Geschichten den lustvollen Aspekt von Geschriebenem kennengelernt. Durch das Kneten oder Nachlegen der Buchstaben mit Bügelperlen haben sie sich aktiv mit den Buchstabenformen auseinandergesetzt. Es hat sich gezeigt, dass auch die bildungsnahen Kinder von den Förderangeboten profitieren konnten. Sie konnten an ihr Vorwissen anknüpfen und gemeinsam mit anderen Kindern ihr Wissen vertiefen (vgl. Dehn, 2012, S. 36). Dies zeigt sich zum Beispiel beim gemeinsamen Notieren von Wörtern beim Merkzettel oder beim Erstellen eines eigenen Wortsuchfelds. Alle Kinder fanden Angebote, die ihrem individuellen Lernstand entsprachen. Sie haben alleine oder im Austausch mit anderen ihre Literacyfähigkeiten weiterentwickelt.

Drei Kinder im ersten Kindergartenjahr haben sich sehr für das Thema interessiert und grosse Fortschritte erzielt. Während sie zu Beginn Schreibversuche zeigten, die der logographemischen Phase zugeordnet werden konnten, zeigten sie am Ende der Förderung bereits erste alphabetische Elemente beim Schreiben. Das Interesse hält auch nach den Sommerferien noch an. Immer wieder lesen sie Namen der Kinder oder versuchen Wörter zu erlesen. Sie helfen den neuen Kindern den Namen zu schreiben oder beschriften eigene Zeichnungen mit Sender und Empfänger. Solche Beobachtungen habe ich sonst anfangs Schuljahr noch nie gemacht. Diese Kinder haben sich die Lernimpulse direkt bei den Lernangeboten geholt und haben bei eigenen Schreibversuchen manchmal bei der Lehrperson oder SHP nachgefragt, wie ein Laut verschriftet wird.

Literacy Fähigkeiten

Die von Füssenich und Geisel (2008, S. 31f) genannten Literacy Fähigkeiten konnten in die Unterrichtseinheit integriert werden. Im Folgenden werden Beispiele erläutert, die dazu beigetragen haben, diese Fähigkeiten auszubauen.

- Wahrnehmung von Schrift

Die Kinder haben Symbole, Logos und Piktogramme ihrer Umgebung gelesen und über deren Bedeutung gesprochen. Sie sind während einem Spaziergang auf die Suche nach Buchstaben gegangen und haben diese abgezeichnet. Sie haben selbst erste Schreibversuche unternommen und den kommunikativen Aspekt der Schrift erfahren, indem sie einander gegenseitig Briefe geschrieben haben.

- Einsicht in den Aufbau von Schrift

Durch die Übungen und Lernangebote zur phonologischen Bewusstheit haben die Kinder sich mit ihren metasprachlichen Fähigkeiten auseinandergesetzt. Sie haben die Sprache analysiert und

manipuliert. Bei Übungen zu den Anlauten wurde die Graphem-Phonem-Korrespondenz geübt. Viele Kinder erkannten dadurch den Zusammenhang zwischen der Laut- und der Schriftsprache.

- Kenntnis von Begriffen

Die Begriffe „Buchstabe“ und „Wort“ wurden immer wieder von den Lehrpersonen genannt. Die Kinder nutzten diese Begriffe schon nach kurzer Zeit ganz selbstverständlich, um mit anderen über Schriftsprache zu sprechen.

- Kenntnis von Konventionen / Konzepten

Die meisten Kinder waren mit dem Umgang mit Büchern schon vertraut. Durch das Ritual „Bücher anschauen“ wurde dieses Wissen aufgegriffen und vertieft. Beim gemeinsamen Lesen wurde die Schreibrichtung angezeigt. Bei den Bildergeschichten wurden die Bilder ebenfalls bewusst jeweils von links nach rechts gelegt, um die Schreibrichtung zu verdeutlichen.

- Erweiterung sprachlicher Fähigkeiten

Die Kinder haben durch das Hören und Nacherzählen von Geschichten Elemente der geschriebenen Sprache kennengelernt. Durch das Gespräch über das Gehörte haben sie zudem ihr Textverständnis trainiert und überprüft.

Methoden und Didaktik

Die Angebote im Kindergarten sollen die Kinder zur aktiven Auseinandersetzung mit Symbolen, Buchstaben, Wörtern und Texten anregen. Die Kinder können auf diesem Lernweg von der Lehrperson begleitet und unterstützt werden. Beim Erwerb von neuen Inhalten spielt ein angemessenes Verhältnis von eigenständigen Konstruktionsleistungen und Instruktion durch die Lehrperson eine wichtige Rolle. (vgl. Sörensen, 2009, S. 15). Diesem Rat von Sörensen wurde Rechnung getragen, indem immer wieder Themen der Lernangebote im Klassenverband eingeführt oder aufgegriffen wurden. Zum Beispiel wurden Lektionen zur phonologischen Bewusstheit gemacht, bei denen die Anlaute von Wörtern identifiziert werden mussten. Im Anschluss daran standen den Kindern dazu passende Lernangebote zur Verfügung, bei denen sie ihr Wissen noch vertiefen konnten, wie z.B. die Anlautschubladen.

Durch die Offenheit der Angebote konnten die Kinder selbst entscheiden, welche und wie viele Anregungen sie sich holen. Dadurch dass aber zu gewissen Bereichen Lektionen mit allen durchgeführt wurden oder Zeiten festgelegt wurden, an denen alle Kinder an den Angeboten arbeiteten, konnte sichergestellt werden, dass sich alle Kinder mit dem Thema Literacy auseinander gesetzt haben. In diesen Zeiten konnten die Kinder zudem beobachtet oder individuell unterstützt werden. Auf diese Weise konnten Informationen über den aktuellen Lernstand eingeholt werden. Ausserdem trugen die Rituale dazu bei, dass sich alle Kinder mit Büchern und Geschichten befassten. Die Postecke trug dazu bei, dass die Kinder ihre Schreibversuche in einem sinnvollen Kontext erproben konnten (vgl. Sörensen, 2009, S. 15f). Das Zusammenspiel von Lektionen, Lernangebote, Rituale, Themenecke und Einbindung in ein Thema trug dazu bei, dass die Kinder in das Thema eintauchen und von den Angeboten profitieren konnten.

Setting

Die Zeit für die individuelle Begleitung der Kinder beim Bearbeiten der Lernangebote war knapp. Wenn die Kinder selbständig an den Lernangeboten gearbeitet haben, konnten einzelne Kinder beim Bearbeiten eines Angebotes unterstützt werden und individuelle Lernhilfen angeboten werden. Manchmal wurde diese Zeit aber auch genutzt, um die Kinder während dem Arbeiten zu beobachten, zu fotografieren oder ein Ereignisstichprobenprotokoll anzufertigen. Der Mittwochmorgen, an dem ich zwei Lektionen als

Heilpädagogin anwesend war, wurde hauptsächlich genutzt, um die Geschichten zu üben, die im Anschluss der Klasse vorgeführt wurden oder für das Bücheranschauen.

Um die Kinder vermehrt in ihrem Lernprozess begleiten zu können, wären mehr zeitliche Ressourcen nötig gewesen. Durch die anregenden Angebote wurden die Kinder allerdings animiert, selbständig oder mit anderen zusammen zu arbeiten und konnten so in ihrer Eigeninitiative Fortschritte erzielen. Oft haben sich die Kinder zudem Unterstützung von Gleichaltrigen geholt, was sich ebenfalls positiv auf den Lernprozess ausgewirkt hat.

Die neuen Lernangebote wurden mehrheitlich am Montag eingeführt, damit die Kinder genügend Zeit hatten daran zu arbeiten, weil am Dienstag etwa eineinhalb Stunden für den Turnunterricht einberechnet werden mussten. Vor und nach dem Turnen hatten die Kinder jeweils noch Zeit, um an den Lernangeboten zu arbeiten.

Zudem war die Ausgangslage, dass ich nur einen von zwei Nachmittagen im Kindergarten unterrichtet habe, etwas ungünstig. Ich habe am Dienstagnachmittag mit den Kindern im ersten Kindergartenjahr gearbeitet und meine Stellenpartnerin hat am Donnerstagnachmittag das gleiche oder ein ähnliches Programm mit den Kindern im zweiten Kindergartenjahr durchgeführt. Die Vorbereitung für das Nachmittagsprogramm haben wir zusammen erstellt. Für mich wäre es interessant gewesen, die Kinder und vor allem die Förderkinder auch an diesen Nachmittagen zu beobachten und zu unterstützen. Damit ich die Lernfortschritte dieser Kinder nicht verpasste, hat meine Stellenpartnerin mich regelmässig über ihre Beobachtungen informiert, hat Fotos gemacht oder Dokumente gesammelt.

Weitere Unterrichtsideen

Die Zeit von neun Wochen war leider zu knapp, um alle Ideen umzusetzen, die vor dem Start der Unterrichtsreihe gesammelt wurden. Das Erzählen des Bilderbuches über das Erdmännchen und das Thema Post nahmen ebenfalls einen Grossteil der Zeit in Anspruch. Diese Rahmengeschichte und das Rahmenthema waren aber für die Kinder sehr wichtig. Sie konnten so ihre ersten Schreibversuche integriert in einen sinnvollen Kontext machen. Die Poststelle hat die Kinder angeregt Briefe zu schreiben und zu verschicken. Wenn noch mehr Zeit zur Verfügung gestanden wäre, wären noch mehr Unterrichtsideen zum Thema Geschichtenerzählen umgesetzt worden. Die Kinder hätten zum Beispiel aus Kochlöffeln oder Korkzapfen Spielfiguren für ein Tischtheater oder Kasperlitheater basteln können. Man hätte ihnen ausserdem Verkleidungen geben können, damit sie Geschichten im Rollenspiel hätten erfinden können. Weitere Ideen waren, dass die Kinder Geschichten zu Bildern oder Situationen erfinden oder selbst ein kleines Geschichtenbüchlein herstellen.

Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen

Ich habe während der Vorbereitung und der Durchführung eng mit meiner Stellenpartnerin zusammengearbeitet. Sie wusste, welche Lernangebote ich einführt habe und konnte diese im Laufe der Woche weiterführen. Wir haben die Nachmittage gemeinsam vorbereitet und regelmässig Beobachtungen ausgetauscht. Sie war zusätzlich verantwortlich für die thematische Eingliederung des Themas. Da wir bereits seit sechs Jahren zusammen in diesem Kindergarten arbeiten, sind wir ein eingespieltes Team. Aus diesem Grund war es gut möglich, dass ich am Mittwoch mit einer Gruppe eine Geschichte vorbereiten konnte, während sie mit dem Rest der Klasse arbeitete und wir diese anschliessend der Klasse vortragen konnten, sobald wir so weit waren. Durch die guten Absprachen führte ein roter Faden durch das Thema und für die Kinder spielte es keine Rolle, wer wann anwesend war. Mit der DaZ-Lehrperson habe ich mich

ebenfalls über die Fortschritte der Kinder ausgetauscht. Sie hat mit den Kindern auch die Geschichte vom Gruffelo für den Elternabend nochmals geübt und hat wie meine Stellenpartnerin und ich den Teil des Erzählers bei einer Gruppe übernommen. Von den anderen Kindergärtnerinnen und Unterstufenlehrpersonen wurde ich mit Unterrichtsideen und Material unterstützt, welches wir für die Literacyzeit ausleihen konnten.

Elternzusammenarbeit

Ähnlich wie bei den Kindern, waren vor allem die Eltern motiviert am freiwilligen Minibookmorgen teilzunehmen, welche zu Hause ein lernförderliches Literacyumfeld anbieten. Mögliche Gründe dafür könnten sein, dass sich literacyferne Eltern nicht zutrauen gemeinsam mit ihren Kindern eine Geschichte zu schreiben, oder sie sich in der deutschen Schriftsprache zu wenig sicher fühlen. Eltern, die Literacy wichtig finden, haben uns zudem zurückgemeldet, dass sie es sehr schätzen, dass wir das Thema im Kindergarten so anregend aufgreifen und haben uns auch erzählt, was ihre Kinder zu Hause für Schreibversuche zeigen oder von welchen Lernangeboten sie erzählt haben. Für das Aufzeichnen des Hörbuches konnten fast alle Eltern begeistert werden. Diese Idee stiess bei den Eltern auf grosses Interesse, was vermutlich dazu beitrug, dass die Kinder dieses Lernangebot sehr oft genutzt haben. Dadurch dass die Kinder eines ihrer Bücher in den Kindergarten bringen konnten und dieses zudem von ihren Eltern vorgelesen wurde, hatte dieses Angebot einen besonderen Wert für die Kinder. Für die Eltern war das Aufzeichnen des Hörbuches mit einem Aufwand von ca. 10 bis 30 Minuten verbunden, weil sie das nötige Material (Aufnahmegerät, Glocke, Anleitung) vom Kindergarten erhalten haben und die Kinder das Aufnahmegerät bedienen konnten. Der geringe zeitliche Aufwand und die Möglichkeit, die Aufnahmen zu Hause zu einer frei gewählten Zeit zu machen, haben vermutlich dazu beigetragen, dass so viele Eltern ein Hörbuch aufgenommen haben. Eine Mutter hat mir zurückgemeldet, dass das Hörbuch auch nach den Sommerferien von ihrem Sohn und seiner kleinen Schwester noch regelmässig gehört wird.

Verbesserungsmöglichkeiten

Eine mögliche Alternative zur einzelnen Bearbeitung der Lernangebote wäre gewesen, dass die Kinder einen fixen Lernpartner hätten, mit dem sie gemeinsam Literacyangebote bearbeiten könnten. Durch diese Art zu arbeiten, hätten die Kinder einen Ansprechpartner, der sie unterstützen könnte. Diese Lernpartnerschaften könnten sowohl in leistungshomogenen als auch leistungsheterogenen Zusammensetzungen erfolgen. Damit die Kinder allerdings auf ihrem eigenen Niveau weiterlernen konnten, wurde bewusst auf fixe Lernpartnerschaften verzichtet. Beobachtungen haben gezeigt, dass die Kinder gut in der Lage sind, sich bei Bedarf selbständig einen Lernpartner zu suchen, der mit ihnen ein Literacyspiel spielt oder sie bei einer Aufgabe begleitet. Dadurch dass sie selber wählen konnten, ob sie alleine oder mit jemand anderem ein Angebot bearbeiten möchten, haben sie meistens sehr gut und zielorientiert gearbeitet. Seit den Herbstferien 2015 haben wir im Kindergarten zwei iPads mit Lernapps für den Kindergarten. Wären diese Tablets schon früher zugänglich gewesen, hätten sie ebenfalls in die Literacyumgebung eingebunden werden können. Auf den Tablets sind Programme installiert, mit denen die Kinder den Schreibablauf von Buchstaben üben und Wörter zusammensetzen können. Es gibt auch Programme, die ihnen eine Geschichte mit Bildern erzählen. Neue Medien sind bei den Kindern sehr beliebt, deshalb macht es meiner Meinung nach Sinn, diese auf sinnvolle Weise in den Unterricht zu integrieren. Diese Geräte können keinesfalls die anderen Lernangebote ersetzen, aber sie können den Kindern als Ergänzung zur Verfügung

gestellt werden. Die Eltern sind vielleicht ebenfalls daran interessiert, sinnvolle Lernapps für ihre Kinder kennenzulernen.

Es war sehr erfreulich, dass fast alle Eltern ein Hörbuch für den Kindergarten aufgenommen haben. Beim Eltern-Kind-Morgen hat ein Drittel der Klasse teilgenommen. Eine Vermutung ist, dass das Interesse der Eltern für das Thema Literacy zwar vorhanden ist, sie aber nicht bereit sind oder es ihnen nicht möglich ist, viel Zeit dafür zu investieren, oder dass sie sich der Aufgabe nicht gewachsen fühlen. Um noch mehr Eltern zu erreichen, eignen sich deshalb vor allem niederschwellige, freiwillige Angebote, die von den Eltern flexibel und zu frei gewählten Zeiten genutzt werden können. Eine Möglichkeit, den Eltern das Thema Literacy näher zu bringen, wäre zum Beispiel, dass die Eltern während der Literacyzeit ihr Kind im Kindergarten besuchen können, um gemeinsam mit ihm Lernangebote zu bearbeiten. Dieser Besuch könnte zwischen einer halben Stunde und dem ganzen Morgen dauern und an jedem Wochentag erfolgen. Die Kinder könnten den Eltern zeigen, was sie bereits gelernt haben und sich bei ihnen Unterstützung für die Bearbeitung der Angebote holen. Dieser Einblick in das Thema Literacy könnte dazu beitragen, dass das Thema auch zu Hause vermehrt aufgegriffen wird. Wenn die Kinder ihre Eltern als kompetente Helfer bei Schreibversuchen erleben, werden sie diese vermutlich auch zu Hause mehr um Hilfe bitten. Die Eltern würden auf diese Weise des Weiteren lustvolle Zugänge zur Schriftsprache kennen lernen, die sie zu Hause ebenfalls nutzen könnten. Sie könnten so Ideen erhalten, wie die Kinder an die Schrift herangeführt werden, ohne dass sie Buchstaben auswendig schreiben lernen müssen.

Eine weitere Möglichkeit wäre es, im Kindergarten zwei oder drei „Rucksackbibliotheken“ zusammenzustellen (vgl. Näger, 2013, S. 107f). Diese Bibliothek besteht aus etwa fünf thematisch unterschiedlichen Büchern, die gemeinsam mit der Klasse zusammengestellt werden können. Diese Bücher werden dann von den Kindern zusammen mit einer kurzen Anleitung und einer Auflistung der vorhandenen Bücher in einem Rucksack nach Hause genommen. Nach ein paar Tagen kommt der Rucksack wieder zurück in den Kindergarten und kann von einem anderen Kind ausgeliehen werden. Die Eltern können gemeinsam mit ihren Kindern die Bücher anschauen und ihnen etwas daraus vorlesen. Es könnte auch eine Beschreibung des dialogischen Erzählens (vgl. Bigler, 2013, S. 7) beigelegt werden, um den Eltern Anregungen zu geben, wie sie mit ihren Kindern die Bücher anschauen könnten.

Eine Alternative zur Rucksackbibliothek ist, dass die Kinder alle zwei Wochen ein oder zwei Bücher von der Bibliothek oder vom Kindergarten nach Hause nehmen dürfen und diese mit den Eltern gemeinsam anschauen. Wenn sie die Bücher wieder zurück in den Kindergarten bringen, erzählen sie eine der beiden Geschichten einem anderen Kind. Natürlich kann mit den Büchern auch weitergearbeitet werden. Ein Kind kann zum Beispiel sein Buch der ganzen Klasse erzählen, sein Lieblingsbild zeigen oder die Kinder können zuerst raten wovon das Buch handelt (vgl. Bigler, 2013, S. 21).

Wenn das Thema Literacy wieder im Kindergarten thematisiert wird, werde ich auf jeden Fall noch mehr solche freiwilligen Angebote für die Eltern in die Unterrichtsplanung integrieren, weil der Lernzuwachs der Kinder durch den Einbezug der Eltern noch nachhaltiger gesteigert werden kann. Das Nachhausegeben von Büchern oder das Aufzeichnen von Hörbüchern kann den Eltern ausserdem themenunabhängig angeboten werden. Die Angebote könnten verteilt über das ganze Schuljahr eingeführt und durchgeführt werden und jeweils nach einem Quartal oder Semester geändert werden. Auf diese Weise würde sich die Elternmitarbeit gut auf das Jahr verteilen und wäre trotzdem ein fester Bestandteil im Kindergarten.

Die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Literacy vor den Sommerferien hatte zum Ziel, das Interesse der Kinder für die Buch- und Schriftkultur zu wecken. Sie sollten so besser auf den Schriftspracherwerb in der 1. Klasse vorbereitet werden. Damit der Übergang vom Kindergarten in die Unterstufe noch flüssiger verläuft, könnte man die zukünftigen Lehrpersonen ebenfalls in die Literacylernumgebung einladen und die Kinder können ihnen zeigen, was sie schon alles können.

Auswirkungen

Nach den Sommerferien ist Literacy bei den Kindern, welche nun das zweite Kindergartenjahr besuchen, immer noch ein grosses Thema. Ein Mädchen liess sich von der Klassenassistentin Namen vorschreiben. Drei Knaben konnten die Namen der neuen Kinder segmentiert vorlesen, als ich die Namensschilder gezeigt habe. Ein Junge schreibt seine Zeichnungen nun immer mit „von“ und „für“ an, wenn er sie jemandem schenken möchte. Ein anderer Knabe hat sogar probiert seinen Namen in verbundener Schrift zu schreiben, weil er eine Freundin in der Schule hat, die so schreibt. Dieses Interesse für Schrift und Buchstaben wird nun im Kindergarten auch vermehrt von den Lehrpersonen aufgegriffen. So wurde zum Beispiel ein Hortplan erstellt, auf welchem die Kinder selbst nachlesen können, welche Kinder an welchem Tag den Hort besuchen. Einerseits wurde der Name der Kinder geschrieben, andererseits das Schubladenbild des Kindes abgedruckt. So sind alle Kinder in der Lage diesen Plan zu „lesen“. Zu Beginn haben die Lehrpersonen jeweils gesagt, welche Kinder in den Hort gehen. Nun fragt jeweils ein Kind, ob es die Namen der Hortkinder vorlesen kann. Auf dem Wochenplan, auf dem mit Symbolen angezeigt wird, welche Aktivitäten während der Woche anstehen, wird nun bei aktuellen Anlässen nicht nur ein Symbol gemacht, sondern das Wort zusätzlich von einem Kind notiert. Für den Ausflug in den Zoo im September hat zum Beispiel ein Junge das Wort „Zoo“ auf einen kleinen Zettel geschrieben und am entsprechenden Tag des Wochenplans befestigt. Auch Füssenich und Geisel (2008, S. 36) empfehlen im Kindergarten die Materialien und Kästen mit Symbolen und Schrift zu versehen, damit die Kinder selbst „lesen“ können, wo sie etwas finden. Plakate und Bilder von Ausflügen können zudem mit oder von den Kindern beschriftet werden.

Abbildung 21 Hortplan mit Namen und Symbolen

Die Kinder schreiben nun mit Hilfe Titel auf Poster oder Zeichnungen. Manchmal schreiben sie auch Namen von Kindern, die schon in der Schule sind auf, die sie logographemisch abgespeichert haben. Ab und zu lautieren die Kinder im zweiten Kindergartenjahr gemeinsam ein Wort und schreiben es auf. Interessant wird es sein, zu sehen, ob die neuen Kinder im Kindergarten sich von den Lese- und Schreibversuchen der „Grossen“ ermutigen lassen oder ob sie sich weniger für das Thema interessieren. Die Kinder im zweiten Kindergartenjahr helfen den „Kleinen“ ihren Namen auf Zeichnungen zu schreiben. Auffallend ist zudem, dass sie von sich aus viel öfter Zeichnungen noch mit Schrift versehen.

Bei den „LEZUS“-Sequenzen zu den Reimen und Silben beteiligen sich die Kinder im zweiten Kindergartenjahr in diesem Schuljahr nun sehr aktiv. Sie hören genau hin und sind in der Lage, Reimwörter zu finden oder ein Wort in seine Silben zu segmentieren. Durch die Auseinandersetzung mit der phonologischen Bewusstheit vor den Sommerferien wurden die metasprachlichen Fähigkeiten der Kinder geschult. Ihnen wurde bewusst, dass man nicht nur auf den Inhalt der Sprache, sondern auch auf die Form achten kann. Sie sind nun sensibilisiert auf das genaue Hinhören und zeigen gerne, was sie schon können.

Im Umgang mit Büchern lässt sich ebenfalls ein Unterschied im Vergleich zu früheren Klassen feststellen. Die Kinder wählen öfters als andere Jahre Bilderbücher als Beschäftigung am Morgen oder während des Freispiels. Sie schauen diese mehrheitlich mit einem anderen Kind an und tauschen sich darüber aus. Sonst wurden die Bücher zu Beginn des Schuljahrs weniger genutzt. Wenn die Kinder ein Buch anschauen, verweilen sie zudem lange bei einem Bild und schauen es genau an. Die neuen Kinder sehen das und schliessen sich bei einer Bilderbuchbetrachtung an oder holen sich selbst ein Buch.

Die Primarlehrpersonen, die nun die Kinder vom zweiten Kindergartenjahr nach den Sommerferien übernommen haben, haben ebenfalls positive Rückmeldungen gegeben. Sie haben gesagt, dass die Kinder schon viele Buchstaben kennen. Ihnen ist auch aufgefallen, dass sie genau hinhören. Die meisten Kinder sind motiviert für das Lesen und Schreiben.

Mein Eindruck ist, dass es gelungen ist, durch diese Literacyumgebung den Kindern den Übergang in die 1. Klasse zu erleichtern. Während andere Jahre immer etwa zwei bis drei Kinder in den ersten Wochen nach den Sommerferien vor oder nach der Schule im Kindergarten auf Besuch kamen, um mit der Lehrperson oder den Kindern zu sprechen, ist dieses Jahr kein Kind gekommen. Meine Vermutung ist deshalb, dass die Kinder gut in die Schule gestartet sind und sie diese Sicherheit vom Kindergarten nicht brauchen. Dadurch dass sie sich bereits im Kindergarten intensiv mit der Buch- und Schriftkultur auseinandergesetzt haben, kommt ihnen nun einiges in der Schule bekannt vor und es fällt ihnen leichter, sich darauf einzulassen. Durch diese präventive Förderung der Literacy im Kindergarten konnte der Einstieg in den Schriftspracherwerb erleichtert werden.

8.3. Ergebnisse der Lernstandserfassung

Buchstaben-Drache

Die zweite Durchführung der Lernstandserfassung fand am 1. Juli 2015 statt. Im Folgenden werden die Resultate der Gruppen im März und Juli 2015 miteinander verglichen und Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die vollständige Zusammenstellung der gesammelten Daten befindet sich im Anhang (11.6).

Beobachtungen

Auffallend war, dass anfangs Juli mehr Kinder als im März die Buchstaben oder ganze Wörter gespiegelt geschrieben haben. Auch bei der zweiten Durchführung haben sich nur wenige Kinder im Zimmer umgeschaut, um Buchstaben oder Wörter abzuschreiben. Drei Kinder haben sich umgeschaut, um Ideen zu sammeln, die Kinder konnten die abgeschriebenen Wörter allerdings dann nicht vorlesen. Die Kinder begannen bei der zweiten Durchführung schneller damit, die Buchstaben und Wörter aufzuschreiben.

Ergebnisse der Förderklasse

Erstes Kindergartenjahr: Sechs von zehn Kinder haben ihren Namen korrekt geschrieben. Die drei Kinder, welche schon bei der ersten Durchführung einen Buchstaben weggelassen oder gespiegelt haben, haben dies auch beim zweiten Mal wieder gemacht. Sie haben den Namen genau gleich wie bei der ersten Durchführung geschrieben. Ein viertes Kind, welches bei der ersten Durchführung seinen Namen korrekt geschrieben hat, hat ihn beim zweiten Mal gespiegelt geschrieben. Sieben Kinder (im März fünf) haben nur korrekte Buchstaben notiert. Ein Kind befindet sich beim Wörterschreiben in der Stufe logographemisch 1 (im März drei), vier in der Stufe logographemisch 2, ein Kind in der Stufe logographemisch 3 und vier Kinder haben erste alphabetische Elemente verwendet, um Wörter zu verschriften und konnten der Stufe alphabetisch zugeteilt werden. In dieser Stufe befand sich im März noch kein Kind dieser Gruppe. Bis auf ein Kind haben alle nur Grossbuchstaben verwendet. Bei den Wörtern haben alle ihren Namen notiert. Fünf Kinder haben nur ihren eigenen Namen geschrieben (im März waren es noch acht Kinder), ein Kind hat noch einen zweiten Namen notiert und die anderen vier Kinder haben zwischen drei und neun weitere Wörter geschrieben. Ein Kind hat nur sieben Buchstaben notiert, die anderen neun Kinder haben zwischen 11 und 16 korrekte Buchstaben geschrieben. Ein Mädchen hat zehn Wörter geschrieben.

Zweites Kindergartenjahr: Nur noch bei einem Kind sah man keinen Unterschied zwischen Wort und Buchstaben. Es haben alle Kinder nur noch korrekte Buchstabenformen verwendet. Drei Kinder befanden sich in der Stufe logographemisch 2 und haben nur ihren eigenen Namen geschrieben, zwei Kinder konnten zusätzlich zu ihrem eigenen Namen noch mindestens drei weitere Namen schreiben. Im Vergleich zur ersten Testdurchführung haben nun vier Kinder (im März nur zwei) Schreibversuche gezeigt, die darauf schliessen lassen, dass sie bereits erste alphabetische Regeln anwenden, um Wörter zu verschriften und nicht nur auf die logographemische Strategie zurückgreifen. Auffallend ist, dass die Anzahl bekannter Buchstaben erheblich gestiegen ist. Ein Kind hat nur acht unterschiedliche Buchstaben notiert, die anderen acht Kinder haben alle zwischen zehn und 21 unterschiedliche Buchstaben notiert. Ein Junge hat zehn Wörter geschrieben.

Ergebnisse der Vergleichsklasse

Erstes Kindergartenjahr: In dieser Gruppe konnten acht von zehn Kindern ihren Namen korrekt schreiben. Das Mädchen, welches bei der ersten Durchführung einen Buchstaben vergessen hatte, hat ihn diesmal geschrieben. Die anderen beiden Kinder haben den Namen gleich geschrieben wie beim ersten Mal. Sechs Kinder haben nur korrekte Buchstabenformen verwendet, bei vier Kindern waren gespiegelte oder Fantasiebuchstaben dabei. Es haben alle Grossbuchstaben geschrieben. Beim Schreiben der Wörter befanden sich drei Kinder auf der Stufe logographemisch 2 und konnten nur ihren eigenen Namen schreiben (im März fünf), die anderen sieben Kinder befanden sich auf der Stufe logographemisch 3 (im März drei) und konnten ein bis sieben weitere Namen notieren. Bei acht Kindern war der Unterschied zwischen Buchstaben und Wörtern erkennbar (im März nur bei zwei Kindern). Die Kinder haben zwischen 11 und 21 Buchstaben korrekt notiert. Ein Mädchen hat acht Wörter notiert.

Zweites Kindergartenjahr: Auffallend bei dieser Gruppe ist, dass viele Kinder die Buchstaben zum Teil gespiegelt haben. Deshalb wurden sie der Gruppe logographemisch 1 zugeordnet bei den Buchstaben, dies trifft auf fünf Kinder zu (im März war es nur ein Kind). Wieder hat ein Junge nur Zahlen statt Buchstaben geschrieben. Vier Kinder haben die korrekten Buchstabenformen verwendet. Bis auf ein Mädchen haben alle ihren Namen korrekt geschrieben. Dieses Mädchen hat alle Buchstaben und Wörter gespiegelt geschrieben. Beim Schreiben von Wörtern war ein Kind in der Stufe logographemisch 2 (im März zwei) und konnte nur seinen eigenen Namen schreiben, vier Kinder konnten zwei bis fünf weitere Namen notieren und konnten der Stufe logographemisch 3 (im März vier) zugeordnet werden. Drei Kinder zeigten beim Schreiben alphabetische Strategien und ein Kind hatte orthographische Elemente in ihren Wörtern z.B. „AFFE“ mit zwei „F“. Ein Kind hat von der logographemischen Stufe in die alphabetische Stufe gewechselt. Bei zwei Kindern war der Unterschied zwischen Buchstabe und Wort nicht ersichtlich. Zwei Kinder haben Gross- und Kleinbuchstaben verwendet (gleich wie im März), die anderen sieben nur Grossbuchstaben. Vier Kinder haben zwischen vier und neun Buchstaben korrekt notiert. Die anderen fünf Kinder konnten zwischen 11 und 21 Buchstaben korrekt schreiben. Zwei Kinder haben Wörter von der Wand abgeschrieben. Ein Junge hat zehn Wörter geschrieben, die anderen zwischen einem und acht Wörter.

Schlussfolgerungen

Die Anzahl der notierten Buchstaben ist bei beiden Klassen erheblich gestiegen. Es scheint, dass der Einfluss der Übungssequenzen zu „LEZUS“ zu den Lauten und Buchstaben hier sichtbar wird. Ein weiterer Grund für die erweiterte Buchstabenkenntnis könnte sein, dass die Kinder durch die erste Testdurchführung eine erhöhte Aufmerksamkeit für Buchstaben hatten. Mir ist aufgefallen, dass ich von den Kindern nach der ersten Testdurchführung und noch vor dem Themenstart vermehrt Zeichnungen mit Buchstaben darauf erhalten habe. Sie haben mir zudem ab und zu gezeigt, wo sie Buchstaben entdeckt haben.

Dennoch unterscheiden sich die Ergebnisse der beiden Klassen. In der Förderklasse gab es bei den Kindern im ersten Kindergartenjahr vier Kinder, die von der logographemischen Stufe in die alphabetische Schreibstufe gewechselt haben. In der Vergleichsklasse haben sich die Kinder ebenfalls verbessert, sie sind allerdings alle in der logographemischen Stufe geblieben. Viele konnten bei der zweiten Durchführung mehr als nur ihren eigenen Namen aufschreiben. Bei den Kindern im zweiten Kindergartenjahr haben in der Förderklasse zwei Kinder von der logographemischen Stufe in die alphabetische gewechselt, während dies in der Vergleichsklasse nur einem Kind gelungen ist.

Abbildung 22 Stufen des Schriftspracherwerbs nach der Förderung erstes Kindergartenjahr

Abbildung 23 Stufen des Schriftspracherwerbs nach der Förderung zweites Kindergartenjahr

Auffallend war zudem, dass die Kinder der Vergleichsklasse grössere Unsicherheiten mit der korrekten Schreibweise der Buchstaben hatten als die der Förderklasse. Während in der Förderklasse nur drei Kinder beim Buchstabenschreiben gespiegelte oder Fantasiebuchstaben geschrieben haben, waren es bei der Vergleichsklasse neun Kinder, die im Juli Buchstaben gespiegelt oder erfunden haben. Im März waren es in der Förderklasse fünf Kinder im ersten Kindergartenjahr, welche der Stufe logographemisch 1 beim Wörterschreiben zugeordnet werden konnten und in der Vergleichsklasse sechs Kinder. Während sich die Anzahl Kinder in dieser Stufe in der Förderklasse verkleinert hat, ist sie in der Vergleichsklasse gestiegen. Eine Begründung dafür könnte sein, dass sich die Kinder der Förderklasse bei den gemeinsamen und freiwilligen Lernangeboten aktiv mit den Buchstabenformen auseinandergesetzt haben.

Ein Kind der Vergleichsklasse hat auch bei der zweiten Durchführung Zahlen statt Buchstaben geschrieben. Obwohl die Kinder der Förderklasse mehr Sicherheit mit den Buchstabenformen und deren Raumlage erworben haben, haben immer noch vier Kinder im ersten Kindergartenjahr gespiegelte Buchstaben in ihrem Namen notiert oder Buchstaben weggelassen. Eine Vermutung ist, dass sich die Kinder den Namen so eingepägt haben, weil sie ihn so häufig geschrieben haben. Interessant ist nämlich, dass die Kinder die gleichen Buchstaben beim Schreiben von Buchstaben oder anderen Wörtern in der korrekten Raumlage geschrieben haben und nur bei ihrem Namen die Spiegelung verwendet haben. Den Transfer der korrekten Schreibweise auf ihren eigenen Namen scheinen die Kinder nicht automatisch zu vollziehen. Aus diesem Grund werde ich im neuen Schuljahr die Namen mit diesen Kindern nochmals genau anschauen und sie gezielt die Schreibweise üben lassen, damit sie sich diese Buchstaben nicht falsch einprägen.

Toni feiert Geburtstag

Alle Kinder zeigen nun die korrekte Leserichtung an. Sie können die Funktion von Schrift erklären (im April konnten das zwei Kinder noch nicht). Sie kennen alle den Unterschied zwischen Buchstaben und Zahlen. Im April waren drei Kinder bei der Verwendung dieser Begriffe noch nicht sicher. Sie zeigten alle Interesse für das Buch und haben mehr eigene Erlebnisse erzählt. Der Zusammenhang zwischen Text und Bild wurde bei der zweiten Durchführung von mehr Kindern hergestellt. Ausser einem Mädchen haben alle Ganzwörter erkannt oder Wörter vorlesen können. Ein Kind erkennt Ganzwörter und kann der logographemischen Lesestufe zugeordnet werden. Sieben Kinder nutzen die alphabetische Strategie, um Wörter Laut für Laut zu erlesen. Davon können drei schon Syntheseleistungen vollbringen. Die Kinder kennen mehr Buchstaben- und Lautwerte, während bei der ersten Durchführung drei Kinder nur einen Wert benennen konnten, waren es im Juli bei allen mindestens vier.

Wunschzettel

Dieses Mal haben sich alle Kinder auf das Schreiben eingelassen und haben ihre Wünsche selbst mit mehr oder weniger Hilfe verschriftet. Die Schreibrichtung war bei allen von links nach rechts. Vier Kinder haben das Geschriebene zusätzlich noch gezeichnet. Zwei Kinder haben die geschriebenen Wörter nach einer Aufforderung auch noch mit Kleinbuchstaben hingeschrieben. Drei Kinder haben sich, nachdem sie selbst etwas aufgeschrieben hatten, danach erkundigt, was ihr Freund geschrieben hat. Viele hörten die Anlaute der Wörter heraus und konnten einige Grapheme den Phonemen zuordnen. Die Hälfte hat die Wörter selbst lautiert beim Aufschreiben, bei den anderen habe ich geholfen.

Die vollständige Auswertung der förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente befindet sich im Anhang (11.7 und 11.9).

Fazit

Durch die förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente konnten die Fortschritte, welche die Kinder in den drei Monaten gemacht haben, sichtbar gemacht werden. Es handelt sich bei den Testinstrumenten um Beobachtungsinstrumente und keine normierten Tests. Deshalb kann auch keine normierte Stichprobe als Vergleich genommen werden. Dadurch dass der Test „Buchstaben-Drache“ zusätzlich mit einer Vergleichsklasse durchgeführt wurde, konnten Vermutungen über die Verbesserungen durch die Förderung von Literacy gemacht werden. Einerseits waren die Kinder der Förderklasse sicherer bei der Raumlage der Buchstaben, andererseits haben mehr Kinder als bei der Vergleichsklasse von der logographemischen Schreibstufe in die alphabetische Stufe gewechselt. Dass diese Fortschritte nur durch die Förderung im Kindergarten erreicht wurden, kann nicht bewiesen werden. Es kann gut sein, dass andere Variablen wie die Entwicklung, die Förderung durch die Eltern, die Geschwister, andere Fachpersonen oder „LEZUS“ zur Verbesserung beigetragen haben.

Um die Wirkung der Literacyumgebung noch differenzierter evaluieren zu können, müssten noch mehr Vergleichsklassen überprüft werden, um die Stichprobe zu vergrössern. Ausserdem wäre die Durchführung der Instrumente „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ mit der Vergleichsklasse und allen Kinder der Förderklasse sinnvoll gewesen, weil durch diese Instrumente der Lernstand der Kinder noch genauer erfasst werden könnte. Durch diese Tests hätten zudem die Fortschritte besser herausgearbeitet werden können. Da die Durchführung dieser förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente allerdings zeitaufwändig ist und die Zeit für die Testdurchführung von der Förderzeit weggefallen wäre, ist dies im Rahmen der Masterarbeit nicht möglich gewesen.

Dadurch dass allerdings die Beobachtungsinstrumente nicht die einzige Informationsquelle für den Lernzuwachs der Kinder waren, sondern diese durch Unterrichtsbeobachtungen, Dokumentenanalysen und Ereignisstichprobenprotokolle ergänzt wurden, konnten die Einschätzungen präzisiert werden.

Für mich als schulische Heilpädagogin war es zentral, zu sehen, ob die Kinder von der Förderung profitieren konnten. Durch die Beobachtungen konnte die Freude und das Interesse der Kinder für das Thema gesehen werden und durch die Lernstandserfassungen wurde sichtbar, dass einige Kinder grosse Fortschritte erzielen konnten. Erstaunt hat mich vor allem, wie viel die Kinder im ersten Kindergartenjahr von den Lernangeboten profitieren konnten. Während ich im Vorfeld dachte, dass vor allem die Kinder im zweiten Jahr von der Förderung profitieren würden und deshalb diese Kinder genauer überprüft habe, hat sich während der Durchführung und bei der Überprüfung gezeigt, dass das Thema bei den Kindern im ersten Kindergartenjahr ebenfalls auf grosses Interesse stösst und sie in der Lage sind sichtbare Lernfortschritte zu erzielen. Sie konnten vor den Sommerferien meist einer höheren Schreibstufe zugeordnet werden als noch vor den Frühlingsferien. Vier Kinder der Förderklasse im ersten Kindergartenjahr konnten nach der Förderung der alphabetischen Stufe zugeordnet werden (in der Vergleichsklasse keines). Das sind zudem mehr Kinder als im zweiten Kindergartenjahr aus beiden Klassen vor der Förderung (pro Klasse zwei). Dies erstaunt, da die Kinder im zweiten Kindergartenjahr bei der ersten Testdurchführung bereits über eineinhalb Jahre Kindergartenenerfahrung gesammelt haben und die Kinder im ersten Kindergartenjahr nach der Förderung erst ein knappes Jahr. Ein Grund für den Wechsel von der logographemischen in die alphabetische Stufe könnte sein, dass bei Übungen zu den Anlauten immer auch die Grapheme gezeigt wurden. Dadurch gelang es den Kindern schnell, Einsicht in die Graphem-Phonem-Korrespondenz zu gewinnen. Gemäss Mayer (2013, S. 55) ist das Training der phonologischen Bewusstheit

erfolgsversprechender, wenn die Graphem-Phonem-Korrespondenz verdeutlicht wird. Einigen Kindern gelang vermutlich durch diese Einsicht der Sprung von der logographemischen in die alphabetische Stufe. Sie integrierten ihr Wissen über die Graphem-Phonem-Korrespondenz zunehmend in ihre eigenen Schreibversuche, indem sie die gehörten Phoneme mit dazu passenden Graphemen auf das Blatt brachten.

8.4. Evaluation der Zielerreichung

Zielerreichung SHP

Für die Masterarbeit habe ich mir folgende Ziele gesetzt:

Ziel 1: Ich lerne verschiedene Ideen für die Gestaltung einer anregenden Literacyumgebung kennen und setze einige gezielt ausgewählte Elemente davon in die Praxis um.

Ich habe mich intensiv mit Praxisideen zum Thema Literacy auseinandergesetzt. Die Ideen gewann ich einerseits aus zahlreichen Büchern, andererseits habe ich mir von Kindergärtnerinnen mit Literacyerfahrungen Unterrichtsideen und Material eingeholt. Aus dieser Fülle von Ideen habe ich eine Ideensammlung zu den Themen phonologische Bewusstheit, Erzählen, Formfassung, Lesen und Schreiben zusammengestellt. Während der Unterrichtseinheit habe ich immer wieder durch Beobachtungen erfasst, wo die Kinder stehen und welche Angebote sie besonders oft nutzen und habe aufgrund dieser Beobachtung die weiteren Lernangebote und Lektionen mit Hilfe der Ideensammlung geplant. Die Hörbücher standen während der ganzen Literacyzeit als Angebot zur Verfügung. Die Auswahl der Bücher wurde aber von Woche zu Woche angepasst. Zudem waren die Rituale feste Bestandteile des Literacythemas. Sie wurden regelmässig durchgeführt. Weitere zentrale Elemente waren die Elternzusammenarbeit und die Themenecke Post. Durch das Studium der Literatur wurde mir bewusst, wie wichtig der Einbezug der Eltern und das Schaffen von sinnvollen Schreibenlässen sind. Ich habe diese Punkte in meine Planung integriert und umgesetzt. Die Planung mit einer Ideensammlung hat sich sehr bewährt. Ich konnte in diese Ideensammlung im Vorfeld stichwortartig alle Ideen notieren, die ich interessant fand und daraus dann während der Durchführung die Ideen herausuchen, die dem Lernstand und Interesse der Kinder entsprachen.

Ziel 2: Ich beziehe die Eltern in die Literacyförderung mit ein.

Der Einbezug der Eltern war für mich zentral. Die Eltern wurden gebeten selbst Hörbücher aufzuzeichnen, was 16 Elternteile auch gemacht haben. Zusätzlich fand ein Eltern-Kind-Morgen statt, an dem die Kinder zusammen mit ihrem Eltern eine Geschichte schreiben konnten. Die Kinder führten am Abschlussabend den Eltern die Geschichte vom Gruffelo im Kamishibai auf. Die Elternzusammenarbeit empfand ich als sehr bereichernd und von den Eltern kamen ebenfalls positive Rückmeldungen. Interessant war zudem, dass sich mehr Eltern per Mail oder mündlich positiv über das Literacythema geäußert haben als bei anderen Themen. Es scheint ein Thema zu sein, das auch vielen Eltern am Herzen liegt. Der Einbezug der Eltern hätte noch erhöht werden können. Zum Beispiel indem die Kinder Bücher nach Hause genommen hätten, die sie mit den Eltern angeschaut hätten oder durch freiwillige Besuche der Eltern im Kindergarten, bei denen die Eltern zusammen mit den Kindern an den Literacyangeboten gearbeitet hätten. Ich habe festgestellt, dass die Eltern sich gerne im Kindergarten einbringen, wenn es sich um niederschwellige, unkomplizierte Aufgaben handelt. Solche kleinen Aufgaben werde ich in Zukunft mehr einplanen.

Ziel 3: Ich reflektiere den Nutzen der durchgeführten Literacyumgebung.

Den Nutzen der durchgeführten Literacyumgebung habe ich jeweils im Forschungstagebuch reflektiert. Angebote, die von den Kindern viel genutzt wurden, blieben länger bestehen und andere wurden ausgetauscht. Bei beliebten Angeboten habe ich nach ähnlichen oder variierten Möglichkeiten gesucht. Ich habe auch regelmässig die Kinder bei der Arbeit beobachtet um zu sehen, ob sie Fortschritte gemacht haben. Durch die förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente konnte der Lernzuwachs der Kinder und somit auch der Nutzen der Literacyumgebung überprüft werden.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass ich an allen meinen Zielen gearbeitet habe und diese auch erreicht habe. Einzig beim Elterneinbezug hätte noch mehr unternommen werden können. Dies wird ein Ziel sein, dass ich weiterverfolgen werde. Ich konnte wertvolle neue Erkenntnisse zum Thema Literacy gewinnen und dieses Wissen zudem in die Praxis umsetzen.

Zielerreichung der Schülerinnen und Schüler

Im Folgenden wird die Zielerreichung der Schülerinnen und Schüler reflektiert.

Ziel 1: Die Schülerinnen und Schüler zeigen Interesse an Büchern.

Die Kinder im zweiten Kindergartenjahr zeigten schon bei der ersten Durchführung von „Toni feiert Geburtstag“ Interesse an Büchern. Sie konnten eine Vermutung anstellen, wovon das Buch handelt. Sie haben die Bilder aufmerksam angeschaut und beim Vorlesen gut zugehört. Beim zweiten Testdurchlauf haben sie allerdings noch mehr über eigene Erfahrungen gesprochen oder Fragen zum Buch gestellt. Während vor den Frühlingsferien immer ca. die gleichen fünf Kinder ab und zu ein Buch angeschaut haben, haben während der Literacyzeit fast alle Kinder von sich aus ein Buch genommen und angeschaut. Die meisten Bücher wurden zusammen mit dem Hörbuch gehört, manchmal haben die Kinder aber auch Bücher aus der Bücherkiste angeschaut. Die Kinder haben dabei das Buch normalerweise von Anfang bis Ende langsam durchgeblättert und die Bilder aufmerksam angeschaut. Oft haben sie dies auch gemeinsam mit einem anderen Kind gemacht. Bei der ersten Durchführung des Rituals, bei dem sie ein Buch während acht Minuten anschauen sollten, war es für die Kinder noch schwierig, sich so lange mit dem gleichen Buch zu beschäftigen. Mit mehr Übung konnten sie sich problemlos während dieser Zeit mit dem Buch auseinandersetzen und machten dabei spannende Entdeckungen. Zudem haben sie immer mehr über die Bücher erzählt und konnten Hypothesen anstellen, worum es in einem Buch geht. Wenn die Kinder Hörbücher gehört haben, habe ich sie manchmal gefragt, was sie gehört haben. Viele konnten mir die Geschichte in einer kurzen Zusammenfassung wiedergeben.

Ziel 2: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Funktion von Schrift.

Alle Kinder waren in der Lage Schrift und Bild zu unterscheiden. Beim gemeinsamen Anschauen von Büchern mit Bild und Schrift konnten die Kinder die Leserichtung anzeigen und die Bilder in der richtigen Reihenfolge nennen. Die Kinder im zweiten Kindergartenjahr haben bei „Toni feiert Geburtstag“ alle die korrekte Leserichtung angezeigt. Alle Kinder haben beim Test „Buchstaben-Drache“ Buchstaben und Wörter notiert und kein Kind hat Zahlen geschrieben, daraus kann geschlossen werden, dass die Kinder mit dem Begriff Buchstaben vertraut sind. Während zu Beginn nicht alle Kinder wussten, wofür eine Einladung oder ein Einkaufszettel geschrieben wird, konnten am Ende alle Kinder den Zweck benennen. Sie haben beim Erstellen des Merkzettels selbst erfahren, wie ihnen Symbole oder Schrift helfen können, sich an etwas zu erinnern. Beim Schreiben und Schicken von Briefen konnten sie die kommunikative Funktion von Schrift erfahren. Durch die zahlreichen Erfahrungen mit Geschichten lernten sie zudem den lustvollen Aspekt von Schrift kennen.

Ziel 3: Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Grossbuchstaben schreiben.

Mit der Ausnahme von vier Kindern konnten kurz vor den Sommerferien alle Kinder ihren Namen korrekt mit Grossbuchstaben schreiben. Bei drei dieser Kinder hat sich ein falsches Schriftbild eingepreßt mit einem verdrehten oder fehlenden Buchstaben. Sie haben ihren Namen konsequent so geschrieben. Ein Kind hat den Namen gespiegelt geschrieben. Es sind alles Kinder, die nach den Sommerferien weiterhin in den Kindergarten kommen. Das Schreiben der Namen wurde mit ihnen nochmals angeschaut und sie können diesen nun alle korrekt schreiben. Durch Beobachtungen und das Ereignisstichprobenprotokoll (vgl. Anhang 11.4) konnte festgestellt werden, dass alle Kinder im ersten und im zweiten Kindergartenjahr ihren Namen und andere Wörter von links nach rechts geschrieben haben. Alle Kinder haben beim Futter für den Buchstaben-Drachen mindestens sieben korrekte Buchstaben notiert. Siebzehn Kinder haben zehn oder mehr Buchstaben notiert. Die meisten Kinder haben bei der zweiten Durchführung mehr Buchstaben notiert als beim ersten Mal.

Zielerreichung der Förderkinder

Im Folgenden werden die Zielsysteme der einzelnen ausgewählten Förderkinder erneut aufgeführt und deren Zielerreichung mit Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch, Datenanalysen oder mit Resultaten der förderdiagnostischen Beobachtungsinstrumente reflektiert.

Adil

Individuelles Förderziel

Tabelle 10 Zielsystem Adil

Adil kennt die Lese- und Schreibrichtung im Deutsch.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
A. kann die Leserichtung anzeigen.	- gemeinsame Buchbetrachtung - Buch mit Schrift und Bildern lesen	- A. zeigt die korrekte Leserichtung an	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
A. schreibt von links nach rechts.	- Name schreiben - Wörter abschreiben - Wörter aufschreiben	- A. schreibt die Wörter von links nach rechts	- Beobachtung - „Wunschzettel“ - Dokumentenanalyse

Lernstandserfassung nach der Förderung

Tabelle 11 Lernstandserfassung nach der Förderung Adil

Buchstaben-Drache	
Bei den Buchstaben und Wörtern hat Adil nur korrekte Buchstabenformen geschrieben und konnte deshalb der Stufe logographemisch 2 zugeordnet werden. Diesmal war ein Unterschied zwischen Buchstaben und Wörtern zu erkennen. Bei den Wörtern hat er seinen Namen geschrieben und Fantasiewörter kreiert, indem er den gleichen Buchstaben mehrmals aneinandergereiht hat.	
Wunschzettel	
A. wünscht sich einen Superhelden. Als ich ihn auffordere, das aufzuschreiben, sagt er, dass er das nicht könne. Ich biete ihm Hilfe an. Er sagt dann, zuerst kommt ein „S“ und schreibt dieses auf. Das „S“ schreibt er von unten nach oben und spiegelverkehrt. Er lautiert das Wort Phonem für Phonem. Seine Schreibrichtung ist diesmal von links nach rechts. Er kennt die Grapheme „S“, „U“, „R“ und „E“, bei „P“, „H“, „L“, „D“ fragt er nach. Interessant ist, dass er vorher im Bilderbuch die Laute für die Grapheme „H“ und „L“ kannte, diese aber nicht abrufen konnte beim Schreiben. Beim „U“ fragt er nach, ob es so geschrieben wird und malt den Bogen zuerst ohne mit dem Stift das Blatt zu berühren.	
Toni feiert Geburtstag	
A. erkennt das Buch wieder. Er zeigt Interesse am Buch und will Wörter lesen. Er kann diesmal die Leserichtung richtig anzeigen. Als er nach Buchstaben gefragt wird, die er kennt, weiss er diesmal, wovon gesprochen wird. Er kennt die Buchstabennamen von B und H und die Lautwerte: L, I, E, N, A, F, T, C, O, M, Ü, K, U, S. Das sind zehn mehr als bei der ersten Testdurchführung. Er erkennt das Ganzwort MAX und sagt auch, dass er dieses Wort kennt ohne lesen zu müssen. Er lautiert folgende Wörter: LIEBE, EINKAUFEN, SINAN, LISA. Diese Wörter lautiert er Laut für Laut, das Zusammenziehen zu einem Wort gelingt ihm nicht. Bei den Wörtern NINA und TONI lautiert er ebenfalls, bei diesen Wörtern gelingt ihm die Synthese und er nennt am Ende das ganze Wort.	

Zielerreichung

Adil hat seine Ziele erreicht: Er kennt die Schreib- und Leserichtung im Deutsch. Dies hat er einerseits bei den zweiten Testdurchführungen gezeigt, andererseits konnte ich ihn auch beobachten, wie er den Brief an ein anderes Kind mit der korrekten Schreibrichtung angeschrieben hat. Er kennt mehr Lautwerte als bei der ersten Durchführung und kann einen Grossteil der Grapheme korrekt benennen. Er war in der Lage sechs Wörter zu lautieren und zwei davon konnte er sogar synthetisieren, das war bei der ersten Testdurchführung noch nicht möglich. Er hat eine Strategie, um Wörter zu schreiben, er weiss dass man diese Laut für Laut segmentieren muss und für die Laute Zeichen schreiben kann.

Livio

Individuelles Förderziel

Tabelle 12 Zielsystem Livio

Livio kann Wörter mit fünf Lauten synthetisieren.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
L. kann Wörter mit fünf Lauten Laut für Laut erlesen.	- gemeinsames Lesen - Namensrätsel - Wortkarten erlesen	- L. nennt die einzelnen Laute des Wortes nacheinander	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“
L. kann die erlesenen fünf Laute zu einem Wort synthetisieren.	- gemeinsames Lesen - Namensrätsel - Wortkarten erlesen	- L. nennt nach dem Erlesen das ganze Wort synthetisiert	- Beobachtung - „Toni feiert Geburtstag“

Lernstandserfassung nach der Förderung

Tabelle 13 Lernstandserfassung nach der Förderung Livio

Buchstaben-Drache	
Bei der zweiten Testdurchführung hat Livio bei den Wörtern nur seinen eigenen Namen aufgeschrieben. Er hat nur korrekte Buchstabenformen notiert, diesmal aber weniger. Er hat seine Namen einmal mit einem grossen I und einmal mit einem kleinen i geschrieben.	
Wunschzettel	
Zuerst hat L. keine Idee, was er zeichnen könnte. Dann erzählt er aber ganz viel über Lego. Er notiert das Wort „NINAGO“, welches für Lego Ninjago steht. Er sagt, er weiss den Anfang des Wortes aber nachher nicht mehr weiter. Ich sage ihm, er soll doch mal beginnen. Daraufhin notiert er das „N“ und ich helfe ihm, indem ich das Wort weiter lautiere. Er schreibt dann noch „INA“. Bei „G“ sagt er: „ich weiss nicht wie man ‚G‘ schreibt“. Ich zeige es ihm und er notiert noch das „G“ und „O“. Er schreibt alles mit Grossbuchstaben, die Buchstaben sind klein und befinden sich am oberen, linken Rand des Blattes.	
Toni feiert Geburtstag	
L. kann erklären, wofür ein Einkaufszettel gebraucht wird, bei der ersten Durchführung konnte er das noch nicht. Er erkennt die Ganzwörter MAX und TONI. Er liest den Brief und den Einkaufszettel ganz vor, wobei er manchmal nur Laut für Laut leise vor sich hin sagt und einige Wörter synthetisiert am Schluss des Wortes nochmals nennt. Er liest folgende Wörter und synthetisiert sie: HAT, LIEBE, ZU, GELADEN, UM, UHR, WO, KUCHEN, KERZEN, WURST, EIER, Ballone, NINA, TONI, LISA. Im Unterschied zur ersten Testdurchführung kann er nun auch Wörter mit bis zu sieben Lauten synthetisieren. Das Wort Ballone kann er lesen, obwohl es mit Kleinbuchstaben geschrieben ist. Das Wort EINGELADEN synthetisiert er Silbe für Silbe EIN-GE-LA-DEN, am Ende sagt er „geladen“. Die Lautwerte für „W“ und „Ä“ kennt er noch nicht, die anderen kennt er. Das „EI“ liest er als Einzellaute „E“ und „I“ und bei „B“ und „D“ nennt er jeweils den Buchstabennamen statt den Lautwert, dies erschwert ihm das Erlesen.	

Zielerreichung

Livio kann nun Wörter mit sechs bis sieben Lauten synthetisieren, dies hat er beim Durchschauen des Buches „Toni feiert Geburtstag“ gezeigt. Er wirkt dabei ruhiger und weniger unter Druck. Er kann sogar Wörter mit Kleinbuchstaben erlesen. Im Kindergarten hat er oft die Wortkarten und Namenskarten mit den Kleinbuchstaben gewählt. Kurz vor den Sommerferien konnte er alle Namen der Kinder mit Kleinbuchstaben erkennen oder erlesen. Er hat beim Erstellen des Posters für den Elternabend geholfen und konnte alle gesuchten Namen bei den Wortkarten herausuchen. Bei den Lernangeboten hat er sich mehrheitlich Angebote ausgesucht, bei denen er etwas lesen oder schreiben konnte. Oft hat er dabei mit anderen Kindern gearbeitet.

ShaimaIndividuelles Förderziel

Tabelle 14 Zielsystem Shaima

Shaima kann mit Hilfe ein Wort aufschreiben.			
Teilziele	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator	Überprüfung der Zielerreichung
S. kann mindestens ein Phonem mit einem Graphem darstellen.	- gemeinsam etwas aufschreiben	- S. schreibt das zum Laut passende Graphem hin, ohne nachzufragen	- Beobachtung - „Wunschzettel“
S. kann den Anlaut eines Wortes nennen.	- Anlaute heraushören, sortieren - Namen raten	- S. nennt den Anlaut von einem Wort, das ihr gesagt oder gezeigt wird	- Beobachtung - „Wunschzettel“ - Dokumentenanalyse

Lernstandserfassung nach der Förderung

Tabelle 15 Lernstandserfassung nach der Förderung Shaima

Buchstaben-Drache	
Shaima schreibt die Buchstabenformen bei den Buchstaben und Wörtern korrekt. Dieses Mal schreibt sie 14 Buchstaben, das sind fünf mehr als bei der ersten Durchführung.	
Wunschzettel	
S. wünscht sich ein Prinzessinnenkleid von der Eiskönigin. Zuerst zeichnet sie die zwei Hauptfiguren vom Film „Eiskönigin“ Anna und Elsa. Als ich sie auffordere diese noch anzuschreiben, sagt sie: „Ich kann das nicht.“ Ich biete ihr Hilfe an und lautiere für sie den Namen Anna. Sie kennt die Grapheme „A“ und „E“. Ich zeige ihr die Grapheme „N“, „L“ und „S“. Sie lautiert weiter nachdem sie das „A“ von Anna geschrieben hat und sagt „N“, das Graphem dazu muss ich ihr zeigen. Sie hört den Anlaut von Elsa und notiert das „E“. Bei der ersten Testdurchführung hat sie nur diktiert, nun hat sie sich bereits auf das Schreiben eingelassen. Sie kennt die Schreibrichtung und weiss, dass Wörter Laut für Laut verschriftet werden.	
Toni feiert Geburtstag	
S. erkennt das Buch wieder und sagt mehr zu den einzelnen Seiten. Sie kann die Leserichtung mit dem Finger anzeigen und kennt den Unterschied zwischen Buchstabe und Zahl. Sie kennt die Lautwerte A, E, O und I. Sie kann auf die Figuren zeigen, die im Text erwähnt werden. Ganzwörter erkennt sie keine. Wenn man sie fragt, wo jemand sitzt, rät sie und zeigt auf irgendein Kind mit dem gleichen Geschlecht.	

Zielerreichung

Shaima kennt nun die Lautwerte A, E, O und I. Das sind drei mehr als bei der ersten Testdurchführung. Beim Schreiben sagt sie zuerst zwar auch, dass sie nicht schreiben kann, als ich ihr aber beim Lautieren helfe, beginnt sie das Wort aufzuschreiben und kennt sogar zwei Grapheme. Sie hat ihre Ziele erreicht. Sie konnte zwei gehörte Phoneme ohne Hilfe in Grapheme umsetzen (A und E). Beim Wort Elsa hat sie den Anlaut von sich aus genannt und das „E“ gleich hingeschrieben.

Shaima hat bei den Lernangeboten besonders gerne Buchstaben mit Bügelperlen hergestellt.

9. Ausblick

9.1. Beantwortung der Fragestellung

Als Abschluss wird erneut Bezug auf die am Anfang gestellte Fragestellung genommen. Die Fragestellung lautete wie folgt:

**„Inwieweit verbessern sich die Literacykompetenzen
von Kindergartenkindern durch ein
Förderangebot zum Thema Literacy?“**

Die Kinder haben sich während den Wochen von den Frühlings- bis zu den Sommerferien intensiv mit unterschiedlichen Lernangeboten zum Thema Literacy auseinandergesetzt. Während vor der Förderung ein Grossteil der Kinder der logographemischen Schreibstrategie zugeordnet werden konnte, zeigten vor den Sommerferien acht Kinder Schreibversuche, welche auf die alphabetische Strategie hinwiesen. Vier davon besuchen das erste Kindergartenjahr. Dieser Lernzuwachs fand statt, obwohl das Verschriften nicht aktiv trainiert wurde. Die Kinder haben durch die Übungen zur phonologischen Bewusstheit die Graphem-Phonem-Korrespondenz erfasst und dieses Wissen dann in ihre Schreibversuche integriert. Diesen Wissenstransfer haben die Kinder von alleine oder mit der Unterstützung Gleichaltrigen gemacht. Dreizehn Kinder konnten im Juli mehr Buchstaben notieren als im März. Durch die Lernangebote zur Formerkennung gewannen die Kinder zudem Sicherheit beim Schreiben der korrekten Buchstabenformen und deren Raumlage. Ausserdem war die Schreibrichtung vor den Sommerferien allen klar.

Ein weiterer Fortschritt, der beobachtbar war, war der Umgang mit Büchern. Während vor der Förderung nur wenige Kinder von sich aus ein Buch zur Hand nahmen, waren die Kinder während der Förderung sehr interessiert daran, Bücher alleine oder zu zweit anzuschauen und darüber zu sprechen. Sie waren zudem in der Lage, Hypothesen über den Buchinhalt zu bilden. Die Schreibversuche der Kinder nahmen während der Arbeit mit Literacy im Kindergarten ebenfalls zu. Die Kinder schrieben von sich aus das Gezeichnete an oder sie verfassten Briefe für einander. Des Weiteren zeigten die Kinder mehr Interesse für Schrift, sie lasen öfters die Namen der anderen Kinder. Ihnen wurde bewusst, wo sie Schrift antreffen und welche Funktionen die Schrift hat.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Interesse der Kinder für die Schrift- und Buchkultur geweckt wurde. Sie nahmen die Schrift in ihrer Umgebung bewusster wahr und wurden durch die Lernangebote angeregt sich aktiv mit Literacy auseinander zu setzen und konnten so Lernfortschritte erzielen.

9.2. Folgerungen

Die Literacyumgebung im Kindergarten hat sich als gewinnbringend für die Kinder, Eltern und Lehrpersonen erwiesen. Durch die vielfältigen Angebote konnten alle Kinder Anregungen finden, die ihrem Lernstand entsprachen. Nach anfänglicher Zurückhaltung konnten auch literacyferne Kinder für die Angebote begeistert werden. Sie wurden durch die handelnden, sinnlichen Angebote motiviert, sich aktiv mit den Buchstaben auseinanderzusetzen. Die Kinder haben oft auch zu zweit gearbeitet und konnten so vom Wissen Gleichaltriger profitieren. Alle Kinder haben kleinere oder grössere Fortschritte erzielen können während der Förderung.

Die Kinder konnten im Sinne einer Prävention von den Literacyangeboten profitieren. Sie konnten wichtige Vorerfahrungen mit der Buch- und Schriftkultur sammeln, welche hilfreich für die positive Einstellung gegenüber dem Schriftspracherwerb sind. Sie waren im Bereich Deutsch besser auf den Schuleintritt vorbereitet. Dies zeigte sich auch an der schnellen Ablösung vom Kindergarten, die dieses Jahr stattgefunden hat. Durch eine vertiefte Zusammenarbeit mit den zukünftigen Lehrpersonen noch vor den Sommerferien könnte der Übergang in Zukunft noch flüssiger gestaltet werden.

Die Eltern haben sich für das Thema Literacy interessiert und sich mit den Hörbüchern und dem Minibookmorgen aktiv eingebracht. Es hat sich gezeigt, dass die Eltern gerne im Kindergarten mitarbeiten, wenn sie dies auf einfache, unkomplizierte Weise tun können. Diese einfache Art, Eltern in den Unterricht zu integrieren, werde ich weiterhin verfolgen. In Zukunft möchte ich den Eltern mehr spontane Besuche im Kindergarten bei gewissen Themen ermöglichen und kleine Elemente von zu Hause, wie zum Beispiel die Hörbücher, in den Kindergarten holen.

Für mich als Lehrperson und schulische Heilpädagogin hat sich der Umgang mit Literacy und das Bewusstsein dafür im Kindergarten verändert. Ich baue nun die Buch- und Schriftkultur aktiver in den Unterricht ein und biete so interessierten Kindern die Möglichkeit, bereits erste Erfahrungen mit der Schrift zu sammeln. Zentral ist für mich, dass diese Angebote den Kindern offen stehen und sie nicht im Kindergarten schon lesen und schreiben lernen müssen. Viele „Leseangebote“ gestalte ich mit Symbolen und Schrift wie zum Beispiel den Hortplan, sodass alle Kinder die Möglichkeit haben ihn zu „lesen“. Ich achte nun bewusster auf die sprachliche Gestaltung meines Unterrichts. Durch die Umsetzung der Unterrichtsideen habe ich mein Repertoire an Literacyideen erweitert. Diese Ideen kann ich nun auch spontan und verteilt auf das ganze Schuljahr einfließen lassen. Des Weiteren wurde ich für das neue Schulprogramm in die Projektgruppe „Schreiben auf allen Schulstufen“ (QUIMS-Schwerpunkt 2014-2017) aufgenommen. In dieser Projektgruppe bin ich Fachperson für die Kindergartenstufe, welche Ideen für die Schreibförderung im Kindergarten ins Team einbringen kann.

Das Literacyprojekt war für mich eine positive und lehrreiche Erfahrung, welche ich in guter Erinnerung behalten werde. Die Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, werden mich in meiner weiteren beruflichen Laufbahn als Lehrperson und schulische Heilpädagogin sicher begleiten.

10. Verzeichnisse

10.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Literacy Fähigkeiten	11
Abbildung 2 Stufen des Schriftspracherwerbs vor der Förderung erstes Kindergartenjahr	23
Abbildung 3 Stufen des Schriftspracherwerbs vor der Förderung zweites Kindergartenjahr	23
Abbildung 4 Kreislauf von Reflexion und Aktion aus Altrichter und Posch (2007, S. 16)	31
Abbildung 5 Methodentriangulation	35
Abbildung 6 Kinder lesen Zeitung Abbildung 7 Schreibversuch	38
Abbildung 8 Verbotsschild für die Schwester Abbildung 9 Piktogramm mit Kreide	39
Abbildung 10 Geschichtenanfang aus Press, 2004, Geschichte 26	41
Abbildung 11 Geschichtenende der Kinder	41
Abbildung 12 Merkzettel	42
Abbildung 13 Aufführung mit Fingerpuppen	43
Abbildung 14 eigene Buchstabenformen Abbildung 15 Buchstabencollage	44
Abbildung 16 Schreibversuch auf der Schreibmaschine	47
Abbildung 17 Suchsel selbst erstellen	48
Abbildung 18 Brief an die Lehrperson Abbildung 19 „Geschlossen“-Schild	49
Abbildung 20 gemaltes Bilderbuch zur vorgelesenen Geschichte (Auszug)	52
Abbildung 21 Hortplan mit Namen und Symbolen	63
Abbildung 22 Stufen des Schriftspracherwerbs nach der Förderung erstes Kindergartenjahr	67
Abbildung 23 Stufen des Schriftspracherwerbs nach der Förderung zweites Kindergartenjahr	67

10.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zielsystem Interesse an Büchern	25
Tabelle 2 Zielsystem Wissen über Schrift	26
Tabelle 3 Zielsystem Buchstaben schreiben	26
Tabelle 4 Lernstandserfassung Adil	27
Tabelle 5 Zielsystem Adil	27
Tabelle 6 Lernstandserfassung Livio	28
Tabelle 7 Zielsystem Livio	28
Tabelle 8 Lernstandserfassung Shaima	29
Tabelle 9 Zielsystem Shaima	29
Tabelle 10 Zielsystem Adil	73
Tabelle 11 Lernstandserfassung nach der Förderung Adil	73
Tabelle 12 Zielsystem Livio	74
Tabelle 13 Lernstandserfassung nach der Förderung Livio	74
Tabelle 14 Zielsystem Shaima	75
Tabelle 15 Lernstandserfassung nach der Förderung Shaima	75

10.3. Literaturverzeichnis

Aellig, E., Alt, E. & Bass, S. (2006). *LEZUS - von der Lauterfassung zur Schrift : Jahresprogramm zur Sprachförderung in Vorschule und Kindergarten*. Bern: Schulverlag bmv.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Regensburg: Klinkhardt.

Beelmann, A. (2014). Abflachung sozial-ökologischer Übergänge: Vom Kindergarten in die Schule. In G.W. Lauth, M. Grünke, J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 529-538). Göttingen: Hogrefe.

Bigler, S. (2013). *Literacy. Das Bilder-Buch-Staben-Abenteuer*. Münchwilen: Kindergarten Arbeitsmappen.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008a). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008b). *Umsetzung Volksschulgesetz. Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)*. (2. überarbeitete Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Dehn, M. (2012). *Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen sollten*. (3. Auflage). Seelze: Klett Kallmeyer.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D- EDK) (2014). *Lehrplan 21*. Zugriff am 16.1.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/index.php?nav=110|111&code=b|1|1&la=yes>

Diehl, K. (2010). Lesen- und Schreibenlernen. In Hartke, B., Koch, K. & Diehl, K. (Hrsg.). *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. (S. 55-90). Stuttgart: Kohlhammer.

Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung*. (3., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.

Füssenich, I. & Geisel, C. (2008). *Literacy im Kindergarten. Vom Sprechen zur Schrift*. München: Reinhardt.

Gravett, E. (2013). *Post vom Erdmännchen*. (4. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Sauerländer.

Haug-Schnabel, G. & Bensel, J. (2011). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Lebensjahre*. Freiburg: Herder.

Häuselmann, S. (2014). *IBIS 4-8 Individuelle Beobachtung im Schreiben für 4-8-Jährige*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Knopf, M. & Lenel, A. (2005). Schriftspracherwerb und dessen mögliche Frühförderung. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.) *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*. (S. 41-57). Münster: Waxmann.

Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (2. überarbeitete Auflage). München: Reinhardt.

- Metz, D., Fröhlich, L.P. & Petermann, F. (2010). *Schulbasierte Förderung der phonologischen Bewusstheit und sprachlichen Kompetenzen. Das Lobo-Schulprogramm*. Göttingen: Hogrefe.
- Näger, S. (2005). *Literacy – Kinder entdecken Buch-, Erzähl- und Schriftkultur*. Freiburg: Herder.
- Näger, S. (2013). *Literacy – Kinder entdecken Buch-, Erzähl- und Schriftkultur*. Freiburg: Herder.
- Niedermann, A. & Sassenroth, M. (2015). *Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseentwicklung*. (6. Auflage). Hamburg: Persen.
- Pauli, L. & Schärer, K. (2009). *Mutig, mutig*. Zürich: Atlantis.
- Pfister, M. (2007). *Timo und Matto wollen nicht das Gleiche*. Zürich: NordSüd.
- Press, H.J. (2004). *Der kleine Herr Jakob*. Weinheim: Gulliver.
- Scheffler, A. & Donaldson, J. (1999). *Der Gruffelo*. Weinheim: Beltz.
- Schneider, W. & Küspert, P. (2014). Förderung von phonologischer Bewusstheit. In G.W. Lauth, M. Grünke, J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 139-149). Göttingen: Hogrefe.
- Schubert I. & D. (2009). *Das grosse Buch von Bär und Igel*. Düsseldorf: Sauerländer.
- Sörensen, B. (2009). *Kinder erforschen die Schriftkultur. Ein Tor zur Welt der Symbole, Buchstaben und Texte. Spiel und Lernumgebungen für Kindergruppen von 4 bis 8*. Weisslingen: LCH.
- Ulich, M. (2005). *Literacy- sprachliche Bildung im Elementarbereich*. Kindergarten heute, Heft 3, S. 6-18.
Zugriff am 16.2.2015 unter
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683159_74836416/40e3ed99/Literacy_Ulich.pdf
- Ulich, M. & Mayr, T. (2007). *Seldak. Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern. Begleitheft zum Beobachtungsbogen seldak Teil 1*. Freiburg: Herder.
- WHO. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

11. Anhang

11.1. Konzept Masterarbeit

Masterarbeit im Überblick

Voraussetzungen	Ziele	Produkt	Theoretische Begründung
<ul style="list-style-type: none"> - heterogene Voraussetzungen der Kinder - unterschiedliche Vorerfahrungen - Übergang Kindergarten – 1. Klasse - drei Tage in dieser Klasse 	<p>SHP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideen für Literacyumgebung kennen lernen - Eltern einbeziehen - Reflexion Lernumgebung <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interesse an Büchern zeigen - Wissen über Schrift aufbauen - einzelne Grossbuchstaben schreiben 	<p>Unterrichtsideen zu</p> <ul style="list-style-type: none"> - phonologische Bewusstheit - Erzählen - Formfassung - Lesen - Schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Lese- und Schreibentwicklung - Phasenmodell (Lesen, Schreiben)
Zielüberprüfung Evaluation			
<ul style="list-style-type: none"> - Lernstandserfassung vorher / nachher mit „Buchstaben-Drache“, „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ - Vergleich mit anderem Kindergarten - Beobachtung und Dokumentation im Forschungstagebuch, Dokumentenanalyse, Ereignisstichprobenprotokoll 			

11.2. Terminplan

seit Oktober 2014	Organisieren und Lesen von Fachliteratur zum Thema Literacy im Kindergarten Erste Ideen für die eigene Literacylernumgebung sammeln
März 2015	Abgabe Disposition Masterarbeit
ab März 2015	Verfassen des theoretischen Bezugsrahmens Ideen von Literacyprojekten sichten
April 2015	Lernstandserfassung durch: „Buchstaben-Drache“ (ganze Klasse und Vergleichsklasse) „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ (Kinder im zweiten Kindergartenjahr) Auswertung der Ergebnisse Festlegen der Zielsysteme für die Gruppe, sowie für einzelne Kinder
Mai - Juli 2015	Durchführung der Lernumgebung zum Thema Literacy im Kindergarten Dokumentieren der Unterrichtsvorschläge und der Lernumgebung Führen des Forschungstagebuches mit Dokumentenanalysen und Ereignisstichprobenprotokollen
Juli 2015	Erneute Durchführung der Lernstandserfassungen, Auswertung der Ergebnisse
ab Juli 2015	Verfassen der Masterarbeit
Dezember 2015	Abgabe der Masterarbeit
Februar 2016	Präsentation der Masterarbeit

11.3. Beispiel aus dem Forschungstagebuch

8. Juni: Neue Posten, Namensrätsel

Ziele

- Die SuS finden durch den Vergleich der Buchstaben die vorgegebenen Wörter im Suchsel und markieren diese.
- Die SuS lernen neue Lernangebote kennen.
- Die SuS arbeiten an den neuen und bereits vorhandenen Literacyangeboten.

Inhalt der Lektion

Morgenarbeit: Namen der Kinder im Suchsel finden

Neue Lernangebote einführen:

- Anlaute mit Vokalen finden
- Wörter mit Würfeln legen
- Bügelperlenbuchstaben
- Buchstaben ertasten
- Arbeit an den Lernangeboten

Beobachtungen

Wortsuchsel mit Namen

- Viele Kinder haben ihren eigenen Namen oder den Namen ihres Freundes erkannt.
- Emil hat bemerkt, dass das Blatt der Bären (Kinder im 2. Kindergartenjahr) Kleinbuchstaben hat.
- Emil und Manuel, sowie Karim und Janick haben zusammen gearbeitet und sich gegenseitig geholfen.
- Karim war schnell beim Namen finden.
- Hannes hat den Namen Cleo lautiert vor sich hin gesagt.
- Nach etwa drei Namen ging es meistens schneller.
- Emil, Katya, Darcy und Manuel haben freiwillig das Blatt der Bienen (Kinder im 1. Kindergartenjahr) auch noch gelöst.
- Fast alle Kinder haben das Blatt in Partnerarbeit gelöst und einander beim Suchen geholfen.
- Katya hat die Namen schnell gefunden.
- Von den Bären hatte Marco am meisten Mühe, er hat sich bei Katya Hilfe geholt.
- Manuel und Emil waren topmotiviert beim Rätsel lösen. Sie haben nach mehr Suchsel gefragt.
- Die einen Kinder waren fast eine Stunde konzentriert an diesem Blatt am Arbeiten.

Anlaute zuordnen

- Um das Angebot Anlaute einzuführen, haben alle Kinder eine Bildkarte erhalten, die sie dem Anlaut zuordnen sollten. Alle außer Heidi haben ihre Bildkarte dem korrekten Vokal zugeordnet. Sie hat die Unterhose bei „O“ eingeteilt.

Hörbücher

- Die Bücher der Eltern werden mehr genutzt, als die gekauften.
- Livio, Marco, Darcy und Katya haben Hörbücher gehört.

Bügelperlenbuchstaben

- Cleo, Sofia und Heidi haben ihre eigenen Buchstaben erfunden.
- Die Bügelbuchstaben waren sehr beliebt und wurden von acht Kindern (Cleo, Helena, Heidi, Alexandre, Emil, Marco, Hannes, Shaima) genutzt.
- Emil hat für Marco seinen Namen aus Bügelperlen gemacht.
- Heidi hat sich selbst ein Namensschild gemacht.

Weiteres

- Cleo und Helena haben das Tastspiel gespielt.
- Daria und Sofia haben bei der Post gespielt.

Interpretation/ Reflexion

- Die Kinder kennen die Buchstabenformen schon gut und können diese deshalb auch aus dem Kopf mit Bügelperlen nachlegen.
- Die Kinder fanden ihren eigenen Namen meistens schnell auf dem Suchsel → Könnte ein Grund dafür sein, dass sie diesen logographemisch abgespeichert haben?
- Die anderen Namen waren schwieriger zu finden, weil diese jeweils verglichen werden mussten.

Fazit

- Ich werde neue Suchsel bereit machen.
- Im Internet habe ich ein Tier- und ein Farbensuchsel gefunden, diese habe ich für die Kinder ausgedruckt.
- Ich habe ein Ritterrätsel mit der Suchselmaschine erstellt.
- Idee: evtl. können die Kinder ihr eigenes Rätsel auf dem Computer generieren mit meiner Hilfe auf: <http://www.schule.at/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/news/detail/suchsel-maschine.html>

11.4. Beispiele von Ereignisstichprobenprotokollen

Ereignisstichprobenprotokoll Nutzung der Angebote

In diesem Ereignisstichprobenprotokoll wurde jeweils pro Kind und genutztem Angebot ein Strich gemacht, um zu sehen, wie oft das Angebot genutzt wurde. In dieser Übersicht wurde die Anzahl Kinder pro Angebot und Datum notiert. Manchmal haben die Kinder an einem Tag auch mehrere Angebote genutzt, deshalb kann die Anzahl Kinder pro Tag die Klassengrösse überschreiten. Bei den blauen Feldern war das Angebot nicht verfügbar. Dies ist ein Ausschnitt aus dem Protokoll.

	12. Mai	18. Mai	26. Mai	8. Juni	15. Juni	23. Juni
Hörbücher	5	2	4	4	1	3
Stempel	6		2		2	
Sandbuchstaben	6	1				
Buchstaben legen	2	1				
Reimspiel	5		2			
Buchstabenpuzzle		4	2			
Schreibgeräte		2		2	1	3
Anlautschubladen		3	2		1	
Namen lesen			2			
Knetbuchstaben			4		2	2
Anlaute finden				2	1	
Buchstaben ertasten				2		2
Bügelperlen				8	4	3
Fingerpuppen					5	2
Legobuchstaben					3	
Schreibmaschine					5	4
gezinktes Memory						3
Minibooks lesen						2

Ereignisstichprobenprotokoll Schreibrichtung

In diesem Protokoll wurde jeweils ein Strich gemacht, wenn beobachtet wurde, dass das Kind etwas von links nach rechts geschrieben hat. Dies ist ein Ausschnitt aus dem Protokoll.

	Wo 19	Wo 20	Wo 21	Wo 22	Wo 24	Wo 25	Wo 26
Adil							
Alexandre							
Darcy							
Emil							
Katya							
Livio							
Manuel							
Marco							
Shaima							
Cleo							
Daria							
Eric							
Hannes							
Heidi							
Helena							
Janick							
Karim							
Nick							
Sofia							

11.5. Protokollbogen förderdiagnostische Beobachtung

Der förderdiagnostische Beobachtungsbogen von zu „Toni feiert Geburtstag“ und „Wunschzettel“ aus Füssenich & Geisel (2008, S. 68 und 67)

Kopiervorlage – 12. Protokollbogen Bilderbuch und Wunschzettel – 1/2

12. Protokollbogen Bilderbuch und Wunschzettel

Name des Kindes: _____	Alter: _____
Erst-/Zweitsprache: _____	
Zuständige pädagogische Fachkraft: _____	
Durchgeführt von: _____	Durchführungsdatum: _____

Teil 1 „Bilderbuch“

Literacy

- Das Kind schlägt das Buch von der richtigen Seite her auf (kennt Anfang und Richtung von Büchern).
- Das Kind zeigt Interesse am Buch (z. B. schaut, blättert langsam).

oder

- Das Kind blättert schnell durch (ohne Bilder anzuschauen).
- Das Kind zeigt Interesse an Schrift.
- Das Kind hört konzentriert zu.
- Das Kind setzt sich mit dem Text auseinander/bringt eigene Äußerungen/Bemerkungen ein (stellt z. B. einen Zusammenhang zu eigenen Erlebnissen her).
- Das Kind stellt Fragen zum Text.
- Das Kind stellt Fragen zur Schrift.
- Das Kind stellt Fragen zu den Zahlen.

Wissen über Schrift

- Das Kind kann Bild und Schrift unterscheiden.
- Das Kind kennt die Schreibrichtung (durch Zeigen, wo man anfangen muss und wo es weitergeht).
- Das Kind kann einen Zusammenhang zwischen der Schrift und den Bildern herstellen.
- Das Kind kennt die Funktion von Schrift.
- Das Kind kennt den Begriff „Buchstabe“.
- Das Kind kennt den Begriff „Zahl“.
- Das Kind kennt bereits einzelne Buchstabennamen: _____
- Das Kind kennt bereits einzelne Lautwerte: _____
- Das Kind erkennt Ganzwörter: _____
- Das Kind liest (was, wann?): _____

Kopiervorlage – 12. Protokollbogen Bilderbuch und Wunschzettel – 2/2

Teil 2 „Wunschzettel“

Das Kind hat Ideen, was es sich wünscht:

<input type="checkbox"/> Das Kind schreibt selbst	<input type="checkbox"/> Das Kind diktiert	<input type="checkbox"/> Das Kind malt
Wenn ja ...	Wenn ja ...	
<input type="checkbox"/> malt noch zusätzlich (um das Geschriebene zu illustrieren/ verdeutlichen);	<input type="checkbox"/> malt dazu;	
<input type="checkbox"/> kritzelt;	<input type="checkbox"/> diktiert einzelne Wörter;	
<input type="checkbox"/> schreibt einzelne Buchstaben;	<input type="checkbox"/> diktiert Sätze;	
<input type="checkbox"/> schreibt auswendig Gelerntes/ Gelehrtes;	<input type="checkbox"/> lautiert.	
<input type="checkbox"/> schreibt Eigenes;		
<input type="checkbox"/> fragt nach, wie etwas geschrieben wird;		
<input type="checkbox"/> schreibt den eigenen Namen;		
<input type="checkbox"/> schreibt Großbuchstaben; <input type="checkbox"/> schreibt Groß- und Kleinbuchstaben;		
<input type="checkbox"/> kennt die Schreibrichtung.		

Verlaufsbeschreibung Wunschzettel:

Bemerkungen zum Bilderbuch:

Weitere Beobachtungen:

Wie geht das Kind mit der (Schreib-)Aufforderung um?

Selbsteinschätzung des Kindes (z.B. „Ich kann (nicht) schreiben.“) _____

- Das Kind bittet um Hilfe.
- Das Kind kann Hilfestellungen integrieren.
- Das Kind hat eine Strategie, um die Aufgabe zu bewältigen: _____

11.6. Testauswertung Buchstaben-Drache

Testauswertung März

Gruppe		Eigenständig Buchstaben schreiben				Eigenständig Wörter schreiben				Unterscheidung Buchstaben - Wörter			Verwendung Buchstaben				eigener Name			Bemerkungen		
		präferal, symbolisch	logographisch 1	logographisch 2	logographisch 3	präferal, symbolisch	logographisch 1	logographisch 2	logographisch 3	alphabetisch	orthographisch	nicht erkennbar	erkennbar	Nur Grossbuchstaben	Gross- und Kleinbuchstaben	Nur klein	Anzahl richtige Buchstaben	Anzahl Wörter	Name korrekt		Name unvollständig	Name spiegelverkehrt
1	Cleo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	1	x			vorwiegend bei den Wörtern Kritzelechrift, schreibt N spiegelverkehrt.
1	Daria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	1	x			
1	Eric	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8	1	x			
1	Hannes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	1	x			hat graphomotorische Schwierigkeiten, schreibt R als Kreis mit zwei Beinen
1	Heidi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17	3	x			hat bei ihrem Namen einen Buchstaben vergessen
1	Helena	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14	2	x			
1	Janick	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	1	x			wechselt bei seinem Namen J und C spiegelverkehrt
1	Karm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	1	x			
1	Nick	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8	1	x			
1	Sojla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19	1	x			
2	Adil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7	1	x			ausser dem eigenen Name kein Wort nur aneinandergereihte Buchstaben
2	Alexandre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	2	x			
2	Darcy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15	2	x			
2	Emil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16	1	x			
2	Karya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17	5	x			
2	Livio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16	3	x			
2	Minuel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17	4	x			hat das Wort Wimmelmax abgeschrieben
2	Marco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17	1	x			
2	Shaima	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	1	x			
3	Adi...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	1	x			
3	De...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	1	x			hat bei ihrem Namen zwei Buchstaben vertauscht
3	En...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11	1	x			
3	Er...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	1	x			
3	Kl...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	3	x			hat Zahlen statt Buchstaben geschrieben
3	Lu...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7	2	x			
3	Lu...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	1	x			
3	Ma...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11	1	x			
3	Ma...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14	4	x			hat das E mit 4 Strichen geschrieben
3	Ra...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	1	x			schreibt Zahlen statt Buchstaben
4	Da...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	1	x			schreibt "der Körper" ab, weiss nicht was er geschrieben hat
4	Ed...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	1	x			
4	Ev...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	4	x			
4	Gr...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18	4	x			
4	Ha...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16	3	x			
4	Le...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17	3	x			
4	Lu...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16	4	x			
4	Ni...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19	10	x			schreibt "KAFFEE" mit zwei F
4	Re...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	4	x			

11.7. Überblick Testauswertung Toni und Wunschzettel

Toni feiert Geburtstag

Name	Buch aufschlagen	Interesse	Zuhören	Eigene Äußerungen	Fragen zu Text, Schrift, Zahlen	Unterscheidung Bild-Schrift	Schreibrichtung	Zusammenhang Bild-Schrift	Funktion von Schrift	Kenntnis von Begriffen (Buchstaben, Zahlen)	Buchstaben bekannt	Lautwerte bekannt	Synth. Lesen/Ganzwörter	Besondere Beobachtungen
April														
Adili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Lese- und Schreibrichtung von rechts nach links, verfügt über Lesekonzept, kann lautieren, nicht aber synthetisieren
Alexandre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	sagt manche Buchstabernamen auf Französisch "E" und "H"
Darcy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	zeigt bei der Leserichtung von oben nach unten, benennt einen Buchstaben, erkennt das Wort Max
Emil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	kann bereits Wörter synthetisieren, längere Wörter sind für ihn noch schwierig zu erlesen
Katya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	liest das ganze Buch fließend vor
Livio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	kann kurze Wörter Laut für Laut erlesen z.T. auch synthetisieren
Manuel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	erkennt die Ganzwörter MAX, TONI, LISA
Marco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	erkennt das Ganzwort MAX, sagt er kann nicht gut zusammensetzen
Shaima	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	zeigt bei der Leserichtung von oben nach unten, kann Fragen zum Buch beantworten, sagt wenig eigenes zum Buch, benennt einen Buchstaben
Juli														
Adili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	erliest die Wörter MAX, NINA, TONI, Schreibrichtung nun bekannt
Alexandre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	erkennt das Ganzwort MAX
Darcy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	kennt nun mehr Buchstaben und Lautwerte, erkennt die Ganzwörter MAX und LIEBE
Emil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	längere Wörter sind für ihn immer noch schwierig zu erlesen, der Laut "ei" ebenfalls schwierig
Katya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	liest das ganze Buch fließend vor
Livio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	liest und synthetisiert Wörter mit bis zu sieben Lauten
Manuel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	erkennt Ganzwörter MAX, LISA und TONI
Marco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	erkennt die Wörter MAX und LISA
Shaima	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	erkennt auch diesmal noch keine Ganzwörter, kann Vokale benennen

Wunschzettel

Name	Kind schreibt selbst										Kind diktiert			Besondere Beobachtungen			
	Hat Ideen	Malt noch dazu	Kritzelt	Einzelne Buchstaben	Auswendig Gelehtes/Gelehrtes	Eigenes	Name	Frägt nach	Grossbuchstaben	Kleinbuchstaben	Schreibung	Einzelne Wörter/Sätze	Malt noch dazu		läutert	Kind malt	
April																	
Adili	x	x		x	x	x	x	x	x	x							schreibt von rechts nach links, kennt einige Laute und Grapheme des zu verschriftenden Wortes
Alexandre	x	x		x	x	x	x	x	x	x							
Darcy	x			x	x	x	x	x	x	x							
Emil	x			x	x	x	x	x	x	x							verschriftet total selbständig nach Lautprinzip, schreibt seinen Namen mit Kleinbuchstaben
Katya	x			x	x	x	x	x	x	x							schreibt orthographisch korrekt
Livio	x			x	x	x	x	x	x	x							läutert und schreibt selbständig, überlegt jeweils lange
Manuel	x			x	x	x	x	x	x	x							schreibt nur das i klein, schreibt nach dem Lautprinzip, erfragt zwei Grapheme
Marco	x			x	x	x	x	x	x	x							
Shaima	x										x	x					sagt sie kann nicht schreiben
Juli																	
Adili	x																läutert selbst
Alexandre	x	x															
Darcy	x	x															
Emil	x																
Katya	x																
Livio	x																
Manuel	x																
Marco	x	x															
Shaima	x	x															

11.8. Testauswertung Toni und Wunschzettel April 2015

Anmerkung: Die Namen der Kinder wurden aus Datenschutzgründen in dieser Arbeit geändert. Deshalb kann es sein, dass bei Bemerkungen zur Schreibweise vom Namen Buchstaben erwähnt werden, die in dem hier verwendeten Namen nicht auftauchen.

Adil

Wunschzettel	
<p>Adil schreibt selbständig ein Wort auf den Wunschzettel. Er schreibt von rechts nach links. Dazu verwendet er buchstabenähnliche Zeichen. Das „S“ schreibt er gespiegelt. Die Laute „S“ und „l“ sind im Wort „SPIL“ vorhanden und befinden sich an der richtigen Stelle (von rechts her gelesen).</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Adil kennt den Unterschied zwischen Zahlen und Buchstaben nicht. Als er gefragt wird, ob er im Brief Zahlen kennt, nennt er Buchstabennamen und Laute. Er kennt die Lautwerte L, I, R, N, M und den Buchstabennamen T. Bei der Leserichtung zeigt er von rechts nach links. Dies könnte daran liegen, dass sein Vater Farsi spricht und dort die Schreibrichtung von rechts nach links ist. Er kann einzelne Wörter Laut für Laut erlesen, das Synthetisieren klappt allerdings nicht. Auffallend ist, dass er zwei Namen von rechts nach links liest (ASIL für Lisa und ANIN für Nina). Beim Namen MAX liest er von links nach rechts. Wenn man ihn fragt, wo bestimmte Kinder sitzen, kann er diese nicht zeigen, er rät. Das Erlesen einzelner Buchstaben zeigt allerdings, dass er die Graphem-Phonem-Korrespondenz bereits verstanden hat. Er weiss auch, dass man die Buchstaben eines Wortes Buchstabe für Buchstabe lautieren kann. Er hat allerdings noch Unsicherheiten bei der Leserichtung und kann die Laute noch nicht zu einem Wort synthetisieren.</p>	
Förderbedarf	
Lese- und Schreibrichtung im Deutsch kennen, Lautieren vertiefen, Begriffe Zahl / Buchstabe kennen	

Alexandre

Wunschzettel	
<p>Alexandre hat zuerst sein Geburtsdatum auf das Blatt schreiben wollen. Er erzählt mir, dass er am 23. Juni Geburtstag hat und notiert dann die Zahl 23 ohne Hilfe auf das Blatt. Dann fragt er wie man „J“ schreibt. Das Wort JUNI lautiere ich für ihn und er notiert die passenden Grapheme. Er zeichnet fünf Gegenstände, die er sich wünscht. Drei davon beschriftet er. Er kann jeweils den Anlaut selbständig aufschreiben, bei den anderen Lauten helfe ich mit Lautieren und er schreibt das Graphem. Ausser dem „J“ kennt er alle Grapheme. Beim „E“ fragt er auch nach, dieses hört er nicht gut in den Wörtern, weil er es selbst als „Ö“ ausspricht, weil er französisch sprechend ist. Die Wörter trennt er mit einem Strich. Er fragt mehrmals nach, ob er das Blatt nach Hause nehmen kann. Ihm ist das sehr wichtig.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Alexandre liest von sich aus Buchstaben vor. Er stellt viele Fragen zum Buch und beobachtet genau. Er merkt zum Beispiel, dass Toni andere Kleider trägt, wenn er einkaufen geht, als auf der Titelseite. A. kann die Begriffe „Buchstabe“ und „Zahl“ unterscheiden. Er kennt viele Buchstabennamen: H, T, G, N, S, E, F, M, O, Z, R, I, A, G, D. Die Buchstabennamen nennt er meistens in Französisch, seiner Muttersprache. Bei Buchstaben, die er nicht kennt, fragt er nach dem Namen. Er liest einzelne Buchstabennamen vor. Kann diese aber nicht zu einem Wort synthetisieren. Er liest keine Ganzwörter vor.</p>	
Förderbedarf	
Lautwerte statt Buchstabennamen lernen, das „E“ in der deutschen Sprache erkennen	

Darcy

Wunschzettel	
<p>Darcy überlegt sich sehr lange, was sie sich wünscht, erst durch genaueres Nachfragen hat sie eine Idee. Sie wünscht sich das Kindergartenhaus von Playmobil. Die Schreibrichtung ist ihr bekannt. Ich helfe ihr durch Lautieren und Vorschreiben der Buchstaben das Wort „KINDERGARTENHAUS“ zu schreiben. Sie kennt die Grapheme für „D“ und „S“. Die anderen Buchstaben müssen ihr vorgeschrieben werden. Sie überlegt jeweils lange, ob sie das Zeichen für den Laut kennt, dann sagt sie: „Ich weiss es nicht“. Beim „S“ schreibt sie sehr schnell den Buchstaben hin.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Darcy kann Bild und Schrift unterscheiden und zeigt mir, dass ich oben mit Lesen beginnen muss. Bei der Frage nach einer Zahl zeigt sie auf den Buchstaben „D“ und benennt ihn. Sie kann erklären, wofür ein Einkaufszettel gebraucht wird. Sie kennt den Buchstabennamen „D“. Das Wort MAX erkennt sie. Ein Junge der Klasse hat diesen Namen. Sonst kann sie keinen Namen lesen. Bei SINAN nennt sie den Namen eines Mädchens der Klasse, deren Namen mit „S“ beginnt und die zudem ein „A“ und „N“ in ihrem Namen hat. Dies deutet darauf hin, dass sie Wörter bereits logographemisch erfassen kann.</p>	
Förderbedarf	
Unterschied Buchstabe / Zahl kennen, mehr Laut-Buchstabenbeziehungen kennen	

Emil

Wunschzettel	
<p>Bei der Frage nach einem Geburtstagswunsch sagt Emil schnell, dass er sich einen Rückenpanzer fürs Skifahren wünscht. Er schreibt das Wort selbständig und ohne nachzufragen. Er schreibt „RUGEPANCER“ und lautiert während dem Schreiben. Seinen Namen schreibt er in Kleinbuchstaben. Er befindet sich in der alphabetischen Phase des Schreibenlernens.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Emil kennt fast alle Lautwerte. Bei „Ö“ muss er nachfragen, wie der Laut heisst und manchmal liest er ein „B“ statt ein „D“. Er kennt die Schreibrichtung sowie die Funktion von Schrift. Die Zahlen kann er zeigen und benennen. Er kann alle Wörter Laut für Laut erlesen. Das Synthetisieren klappt bei Wörtern mit fünf oder weniger Buchstaben gut, bei längeren Wörtern braucht er etwas Hilfe. Ebenfalls bereiten ihm Laute Mühe, die mit zwei Buchstaben geschrieben werden wie das „EI“. Er erliest einzelne Wörter. Wenn man ihn nach dem ganzen Satz fragt, liest er nochmals nach und kann beim zweiten Versuch die Wörter schneller erlesen, weil er sich noch daran erinnert. Er erliest das Wort GEBURTSTAG zweimal vollständig. Am Ende des Buches erkennt er das Wort und kann es benennen ohne es Laut für Laut zu synthetisieren.</p>	
Förderbedarf	
Synthetisieren von längeren Wörtern, Gelesenes in eigenen Worten wiedergeben, Kleinbuchstaben lesen und schreiben können	

Katya

Wunschzettel	
<p>Katya schreibt selbständig. Die geschriebenen Wörter enthalten bereits einige orthografische Elemente, sie schreibt zum Beispiel: DIE, ALLE, LIEDER. Sie verwendet dazu Grossbuchstaben, ausser das „I“, welches sie klein schreibt. WICKI schreibt sie auch richtig, dieses Wort hat sie vermutlich gelernt. Sie fragt, ob man „C“ und dann „K“ oder „K“ und dann „C“ schreibt. Interessant ist, dass sie ihren Namen mit „I“ schreibt, obwohl er eigentlich ein „Y“ enthält. Dies macht sie schon fast ein Jahr, seit sie begonnen hat nach der alphabetischen Strategie Wörter zu verschriften.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Katya liest das ganze Buch flüssend vor. Sie verfügt bereits über einen grossen Sichtwortschatz, sodass sie die Wörter nicht mehr Laut für Laut erlesen muss. Fragen des Buches beantwortet sie gleich. Sie weiss, was sie gelesen hat. Sie kann den Zusammenhang zwischen Bild und Text herstellen. Sie kann erklären, wofür Schrift gebraucht wird.</p>	
Förderbedarf	
<p>Kleinbuchstaben schreiben können, eigenen Namen richtig schreiben</p>	

Livio

Wunschzettel	
<p>Livio wünscht sich ein Rennauto. Zuerst überlegt er sehr lange, dann biete ich ihm Hilfe an. Ich zeige ihm wie man das „R“ schreibt und lautiere das „E“. Das „E“ schreibt er dann selbständig. Danach lautiert er von sich aus weiter und schreibt dazu. Er schreibt „RENAUTU“. L. spricht das Wort auch mit dem „U“ als Endlaut aus. Er schreibt seinen Namen (sein Originalname hat sechs Buchstaben) mit drei unterschiedlichen Farben. Er nimmt zuerst den grünen Farbstift und schreibt den ersten und vierten Buchstaben, dann den roten für den dritten und sechsten Buchstaben und zuletzt den blauen für den zweiten und fünften Buchstaben. Er lässt jeweils auch Abstand, sodass am Schluss sein Name mit drei Farben und mit passenden Abständen da steht.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Livio kennt die Buchstabennamen: A, N, I, E, B, D, S, U, M, O. Er kennt die Begriffe „Zahl“ und „Buchstabe“ und kann die Zeichen unterscheiden. Er kann die Wörter MAX und TONI als Ganzwörter erfassen. Die Wörter NINA, LISA, PETER, WURST, EIER kann er lesen und zu einem Wort synthetisieren. Andere vor allem längere Wörter liest er Laut für Laut ohne zu synthetisieren z.B. SINAN oder KUCHEN. Beim „P“ von Peter sage ich ihm den Laut. Danach kann er das Wort erlesen. Bei SINAN fällt ihm das Erlesen schwer. Da sagt L: „eigentlich kann ich lesen“. Sobald es Wörter sind, die er gut kennt, fällt ihm das Erlesen leichter.</p>	
Förderbedarf	
<p>längere Wörter synthetisieren, mehr Sicherheit gewinnen, mehr Lautwerte kennen</p>	

Manuel

Wunschzettel	
<p>Manuel wünscht sich ein Flugzeug. Als er gebeten wird das aufzuschreiben, fragt er wie das Graphem für den Laut „F“ aussieht. Ich schreibe es ihm vor. Dann lautiert er den Rest des Wortes selbständig und notiert die Grapheme dazu. Beim „G“ muss er nochmals nachfragen, wie es aussieht. Er schreibt „FLUSOIG“. Er schreibt nach dem Lautprinzip. Am Ende liest er das Wort vor.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Manuel kennt die Schreibrichtung und kann diese anzeigen. Als er gefragt wird, was in der Einladung stehen könnte, sagt er die Adresse. Auch beim Einkaufszettel kann er erklären, wofür er gebraucht wird. Der Unterschied zwischen Zahl und Buchstabe ist ihm bekannt. Er kennt einzelne Lautwerte: S, M, A, L, I, E. Die Ganzwörter TONI, MAX und LISA erkennt er. Beim Ausrufezeichen fragt er, wieso dieses Zeichen verkehrt ist.</p>	
Förderbedarf	
<p>Mehr Grapheme kennen, erste Wörter synthetisiert erlesen können</p>	

Marco

Wunschzettel	
<p>Zu Beginn helfe ich Marco beim Lautieren. Ich schreibe ihm die Grapheme „F“, „E“, „B“, „G“ vor, weil er diese nicht kennt. Die Grapheme „R“, „A“, „I“, „L“, „M“, „O“, „N“ kennt er und ordnet sie den richtigen Phonemen zu. Zwischendurch lautiert er alleine, manchmal unterstütze ich ihn. „NISAN“ lautiert er alleine und schreibt alles selbständig auf. Am Schluss liest er das Wort vor.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Marco kann die Schreibrichtung anzeigen und die Funktion von Schrift gut beschreiben. Als ich ihn nach Zahlen frage, die er kennt, nennt er Buchstaben, bei erneutem Nachfragen die Zahlen. Er kennt die Buchstabennamen: L, I, M, E, N, A. Er sagt er hat Mühe, die Buchstaben zusammzusetzen. Er nennt beim Erlesen jeweils den ganzen Buchstabennamen, was ihm das Erlesen erschwert. Zudem sind ihm nicht alle Buchstabennamen bekannt. Er weiss aber, dass die Lautwerte zum Lesen zusammengesetzt werden müssen. Er erkennt das Ganzwort MAX. Als Strategie zum Erlesen der Wörter nutzt er den Anlaut und rät aus dem Kontext, was es heissen könnte. Zum Beispiel liest er auf dem Einkaufszettel „KE“ und sagt „Käse“, obwohl dort „KERZE“ steht.</p>	
Förderbedarf	
<p>Mehr Grapheme kennen, kurze Wörter synthetisieren können, Lautwerte verwenden statt Buchstabennamen</p>	

Shaima

Wunschzettel	
<p>Beim Wunschzettel sagt Shaima, dass sie nicht schreiben kann. Sie diktiert mir die Ganzwörter „Geschenk“ und „Kuchen“ und zeichnet dann die Bilder dazu.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Shaima kann Schrift und Bild unterscheiden und kennt die Funktion von Schrift. Sie kann erklären, was in der Einladung steht und wofür man einen Einkaufszettel braucht. Sie kennt den Unterschied zwischen Buchstabe und Zahl, zeigt aber bei der Frage nach einer Zahl auf das „G“ und sagt, dies ist eine „6“. Bei der Frage, welche Buchstaben sie kennt, zeigt sie auf ein „A“. Sie kann gut Fragen zum Buch beantworten, stellt aber selbst nur wenige Fragen und erzählt auch keine eigenen Erlebnisse mit Geburtstagsfesten. Sie erkennt keine Wörter.</p>	
Förderbedarf	
mehr Laute benennen können, erste eigene Schreibversuche mit Hilfe	

Allgemein

Wunschzettel

Beim Gespräch über den Wunschzettel hatten alle Kinder eine Idee, was sie sich wünschen. Bei manchen Kindern musste ich allerdings viele Fragen stellen, bis sie eine Idee nannten, andere äusserten sofort Wünsche. Ein Junge hat fünf Sachen aufgezeichnet und drei davon beschriftet. Alle Kinder konnten ihren Namen auf das Blatt schreiben. Ein Mädchen hat mir die Wörter diktiert, alle anderen haben versucht die Dinge mit mehr oder weniger Hilfe aufzuschreiben. Sechs Kinder haben bei manchen Graphemen nachgefragt, wie man sie schreibt. Sieben Kinder haben die korrekte Schreibrichtung verwendet, ein Junge hat von rechts nach links geschrieben. Den Namen haben alle mit der richtigen Schreibrichtung geschrieben. Drei Kinder haben die Wörter selbständig lautiert und aufgeschrieben. Bei den anderen fünf habe ich zum Teil beim Lautieren geholfen oder ihnen Grapheme gezeigt. Ein Mädchen hat bereits erste orthographische Elemente beim Schreiben berücksichtigt. Sie hat zum Beispiel „ALLE“ mit zwei „L“ geschrieben oder „LIEDER“ und „DIE“ mit „IE“. Alle Kinder, die geschrieben haben, hatten eine Vorstellung davon, wie man etwas Gehörtes verschriften kann. Sie haben entweder selbst lautiert oder konnten das, was ich lautiert habe, in Grapheme umsetzen oder Grapheme erfragen.

Toni feiert Geburtstag

Den Kindern wurde das Buch „Toni feiert Geburtstag“ in einem Stoffsack gegeben und sie wurden gebeten es herauszunehmen. Alle Kinder wussten, wie das Buch gehalten und umgeblättert wird. Alle haben das Buch von der richtigen Seite her aufgeschlagen. Alle hatten beim Betrachten des Titelbildes eine Idee, worum es im Buch gehen könnte. Die meisten dachten, dass es sich um einen Geburtstag handelt. Bei manchen musste man noch ein paar Fragen stellen, um ihre Ideen zu erfahren. Die Kinder zeigten Interesse für das Buch und die Bilder. Vier Kinder haben eigene Erlebnisse zum Buch erzählt oder Sachen nachgefragt. Alle haben konzentriert zugehört. Den Unterschied zwischen Bild und Text war allen klar. Die Leserichtung konnten sechs Kinder korrekt anzeigen. Ein Kind zeigte von rechts nach links und zwei zeigten, dass man oben beginnen muss und dann nach unten weiterfährt. Die zwei Kinder, die bereits lesen konnten, stellten einen Zusammenhang zwischen Bild und Text her. Bei den anderen Kindern kam dies weniger konkret zum Ausdruck, wobei alle auf die Frage im Text, ob sie die Geschenke entdeckt hatten, die Geschenke gezeigt haben. Sieben Kinder konnten die Funktion von Schrift im Brief und / oder beim Einkaufszettel erklären. Die Begriffe „Zahl“ und „Buchstabe“ konnten sechs Kinder unterscheiden. Alle Kinder konnten mindestens einen Buchstaben benennen, fünf waren zusätzlich in der Lage Lautwerte zu nennen. Die Anzahl Nennungen unterschied sich allerdings sehr. Ein Mädchen konnte nur das „A“ benennen und andere konnten fast alle Lautwerte korrekt zuordnen. Sechs Kinder konnten mindestens ein Ganzwort erkennen. Bei den meisten war es das Wort MAX, weil ein Kind der Klasse diesen Namen trägt. Zwei Kinder konnten nur das Ganzwort MAX erkennen, ein Junge erkannte drei Ganzwörter und zwar neben MAX noch LISA und TONI. Zwei Kinder konnten die Laute der Wörter einzeln nennen, waren aber nicht in der Lage, diese zu einem Wort zu synthetisieren. Zwei Knaben konnten kürzere Wörter bereits synthetisieren und ein Mädchen hat das ganze Buch fließend vorgelesen, sie verfügt bereits über einen grossen Sichtwortschatz, sodass sie die Wörter nicht mehr Laut für Laut erlesen muss.

11.9. Testauswertung Toni und Wunschzettel Juli 2015

Adil

Wunschzettel	
<p>Adil wünscht sich einen Superhelden. Als ich ihn auffordere, das aufzuschreiben, sagt er, dass er das nicht könne. Ich biete ihm Hilfe an. Er sagt dann, zuerst kommt ein „S“ und schreibt dieses auf. Das „S“ schreibt er von unten nach oben und spiegelverkehrt. Er lautiert das Wort Phonem für Phonem. Seine Schreibrichtung ist diesmal von links nach rechts. Er kennt die Grapheme „S“, „U“, „R“ und „E“, bei „P“, „H“, „L“, „D“ fragt er nach. Interessant ist, dass er vorher im Bilderbuch die Laute für die Grapheme „H“ und „L“ kannte, diese aber nicht abrufen konnte beim Schreiben. Beim „U“ fragt er nach, ob es so geschrieben wird und malt den Bogen zuerst ohne mit dem Stift das Blatt zu berühren.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Adil erkennt das Buch wieder. Er zeigt Interesse am Buch und will Wörter lesen. Er kann diesmal die Leserichtung richtig anzeigen. Als er nach Buchstaben gefragt wird, die er kennt, weiss er diesmal, wovon gesprochen wird. Er kennt die Buchstabennamen von B und H und die Lautwerte: L, I, E, N, A, F, T, C, O, M, Ü, K, U, S. Das sind zehn mehr als bei der ersten Testdurchführung. Er erkennt das Ganzwort MAX und sagt auch, dass er dieses Wort kennt ohne lesen zu müssen. Er lautiert folgende Wörter: LIEBE, EINKAUFEN, SINAN, LISA. Diese Wörter lautiert er Laut für Laut, das Zusammenziehen zu einem Wort gelingt ihm nicht. Bei den Wörtern NINA und TONI lautiert er ebenfalls, bei diesen Wörtern gelingt ihm die Synthese und er nennt am Ende das ganze Wort.</p>	
Zielerreichung	
<p>Adil hat seine Ziele erreicht: Er kennt die Schreib- und Leserichtung im Deutsch. Dies hat er einerseits bei den zweiten Testdurchführungen gezeigt, andererseits konnte ich ihn auch beobachten, wie er den Brief an ein anderes Kind mit der korrekten Schreibrichtung angeschrieben hat. Er kennt mehr Lautwerte als bei der ersten Durchführung und kann einen Grossteil der Grapheme korrekt benennen. Er war in der Lage sechs Wörter zu lautieren und zwei davon konnte er sogar synthetisieren, das war bei der ersten Testdurchführung noch nicht möglich. Er hat eine Strategie, um Wörter zu schreiben, er weiss dass man diese Laut für Laut segmentieren muss und für die Laute Zeichen schreiben kann.</p>	

Alexandre

Wunschzettel	
<p>Alexandre zeichnet jeweils den Gegenstand und schreibt dann das Wort oben auf das Blatt. Den Anlaut hört er selbst heraus und notiert ihn. Den Rest des Wortes lautiere ich für ihn Laut für Laut und er schreibt das Graphem. Er kennt die Grapheme: „A“, „U“, „T“, „O“, „P“, „R“, „L“ und „B“. Bei „F“, „K“, „E“, „Ö“ fragt er nach. Das „E“ spricht er immer noch als „Ö“ aus. Diesmal schreibt er alles auf, was er gezeichnet hat. Er schreibt die Wörter kleiner als beim ersten Mal und trennt die Wörter durch Striche. Er verwendet Grossbuchstaben.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Alexandre hört auch dieses Mal konzentriert zu und stellt viele Fragen zum Buch. Er nennt die Buchstabennamen: L, I, E, B, N, A, S, T, M, U und D. Die meisten Buchstabenwerte benennt er wieder auf Französisch. Er erkennt diesmal ein Ganzwort und zwar das Wort MAX. Vermutlich, weil ein Kind der Klasse so heisst, und er diesen Namen logographemisch abgespeichert hat.</p>	
Zielerreichung	
<p>Alexandre benutzt immer noch mehrheitlich Buchstabennamen statt Lautwerte. Er spricht das „E“ immer noch französisch aus. Mit ihm müsste noch vertiefter an seinen Zielen gearbeitet werden, damit er diese erreichen kann. In der Schule wird er diese sicher bald erreichen.</p>	

Darcy

Wunschzettel	
<p>Diesmal denkt Darcy weniger lange darüber nach, was sie sich wünscht. Nach kurzem Überlegen sagt sie, sie möchte ein Telefon. Sie wünscht sich das, damit sie ihre Freundin anrufen und sich mit ihr treffen kann. Die Telefonnummer der Freundin könne sie in ihrem Freundschaftsbuch nachschauen, sagt sie. Sie beginnt gleich zu Lautieren und sagt „T“. Sie kennt aber das Graphem dazu nicht, deshalb zeige ich es ihr. Ich zeige ihr auch die Grapheme „E“, „F“ und „N“. „L“ und „O“ kennt sie selbst. Wir lautieren zum Schreiben gemeinsam. Ich lese jeweils vor, was schon steht und sie lautiert den nächsten Laut, den sie hört im Wort. Sie verwendet zum Schreiben nur Grossbuchstaben. Sie zeichnet am Schluss das Telefon noch auf das Blatt. Die Buchstaben des Wortes schreibt sie grösser, als ihren eigenen Namen.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Darcy erzählt von einer Geburtstagsparty, an der sie kürzlich war. Sie kann nun die Begriffe „Buchstabe“ und „Zahl“ unterscheiden. Bei der zweiten Durchführung wirkt sie selbstsicherer. Sie erzählt mehr von sich aus als beim ersten Mal. Sie kennt die Buchstabennamen: G, B, D und die Lautwerte S, O, A, L, M, N, K und U. Die Ganzwörter LIEBE und MAX erkennt sie. Das Wort LIEBE erschliesst sie vermutlich aus dem Kontext, da es sich um einen Brief handelt, der oft so beginnt. Beim Graphem „l“ fragt sie mich, wie der Laut dazu heisst. Das Wort SINAN lautiert sie Phonem für Phonem, sie kann es aber noch nicht zu einem Wort synthetisieren. Sie setzt die einzelnen Buchstaben beim Lautieren zusammen.</p>	
Zielerreichung	
<p>D. hat ihre Ziele erreicht. Sie kennt nun den Unterschied zwischen Zahlen und Buchstaben und kann nun zehn Buchstaben bzw. Lautwerte mehr nennen als bei der ersten Testdurchführung.</p>	

Emil

Wunschzettel	
<p>Emil kann gleich sagen, dass er sich ein Trottinett und ein Snowboard wünscht. Er schreibt selbständig und schnell „TROTI“ und „SNOWPORT“. Er lautiert die Wörter während dem Aufschreiben. Nach meiner Aufforderung schreibt er die Wörter auch noch mit Kleinbuchstaben „TroTi“ und „SnoPorT“. Er kennt die Kleinbuchstaben r, o, i, n, das T und P macht er gross. Er schreibt die Anfangsbuchstaben des Wortes ebenfalls gross.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Emil erkennt die Ganzwörter: GEBURTSTAG, LIEBE, NINA und MAX ohne nachzulesen. Er liest und synthetisiert folgende Wörter: TONI, FEIERT, 11. MÄRZ, UHR, KUCHEN, KERZEN, WURST, LISA, PETER, SINAN, NINA. Die Verwechslung von „D“ und „B“ macht er während der zweiten Testdurchführung nicht mehr. Er liest allerdings auch nur ein Wort, in dem ein „D“ vorkommt und zwar das „ADEN“, das auf einem Bild steht. Als ich ihm sage, dass dieses Wort unvollständig ist und am Anfang ein Buchstabe fehlt, findet er selbst heraus, dass dies ein „L“ sein muss. Er kann nun auch Wörter mit sechs Buchstaben synthetisieren. Das Wort „METZGEREI“ kann er Laut für Laut sagen, er kann es aber nicht synthetisieren. Ebenfalls Mühe hat er beim Wort „EIER“ weil er das „E“ und „I“ jeweils als Einzellaut liest und nicht als „EI“.</p>	
Zielerreichung	
<p>Emil kann nun Wörter mit sechs Buchstaben synthetisieren. Längere Wörter muss er noch üben, dafür hat er in der Schule noch Zeit. Er kann die Wörter teilweise mit Kleinbuchstaben schreiben. Er kennt noch nicht alle Kleinbuchstaben, aber er kann schon ein paar</p>	

Katya

Wunschzettel	
<p>Katya wünscht sich ein iPad. Sie fragt mich, wie man das schreibt. Ich sage ihr, dass dies ein englisches Wort ist und diktiere es ihr. Sie schreibt die diktierten Buchstaben selbst auf. Sie wünscht sich noch ein „Eiskönigin 2“-DVD. Diese Wörter schreibt sie selbständig und fehlerfrei auf. Als ich sie frage, ob sie das auch mit Kleinbuchstaben notieren kann, macht sie das. Beim „n“ und „g“ fragt sie nach, wie es geschrieben werden muss. Beim kleinen „i“ macht sie keinen Punkt. Ihren Namen schreibt sie auch mit Kleinbuchstaben. Ich muss ihr das „a“ zeigen.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Katya liest fließend und weiss, was sie gelesen hat. Auch Kleinbuchstaben kann sie lesen. Sie liest mir das ganze Buch in zwei Minuten vor.</p>	
Zielerreichung	
<p>Katya kann die Wörter nun auch mit Kleinbuchstaben schreiben, wenn man sie dazu auffordert. Ihren Namen schreibt sie allerdings immer noch mit I statt Y.</p>	

Livio

Wunschzettel	
<p>Zuerst hat Livio keine Idee, was er zeichnen könnte. Dann erzählt er aber ganz viel über Lego. Er notiert das Wort „NINAGO“, welches für Lego Ninjago steht. Er sagt, er weiss den Anfang des Wortes aber nachher nicht mehr weiter. Ich sage ihm, er soll doch mal beginnen. Daraufhin notiert er das „N“ und ich helfe ihm, indem ich das Wort weiter lautiere. Er schreibt dann noch „INA“. Bei „G“ sagt er: „ich weiss nicht wie man ‚G‘ schreibt“. Ich zeige es ihm und er notiert noch das „G“ und „O“. Er schreibt alles mit Grossbuchstaben, die Buchstaben sind klein und befinden sich am oberen, linken Rand des Blattes.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Livio kann erklären, wofür ein Einkaufszettel gebraucht wird, bei der ersten Durchführung konnte er das noch nicht. Er erkennt die Ganzwörter MAX und TONI. Er liest den Brief und den Einkaufszettel ganz vor, wobei er manchmal nur Laut für Laut leise vor sich hin sagt und einige Wörter synthetisiert am Schluss des Wortes nochmals nennt. Er liest folgende Wörter und synthetisiert sie: HAT, LIEBE, ZU, GELADEN, UM, UHR, WO, KUCHEN, KERZEN, WURST, EIER, Ballone, NINA, TONI, LISA. Im Unterschied zur ersten Testdurchführung kann er nun auch Wörter mit bis zu sieben Lauten synthetisieren. Das Wort Ballone kann er lesen, obwohl es mit Kleinbuchstaben geschrieben ist. Das Wort EINGELADEN synthetisiert er Silbe für Silbe EIN-GE-LA-DEN, am Ende sagt er „geladen“. Die Lautwerte für „W“ und „Ä“ kennt er noch nicht, die anderen kennt er. Das „EI“ liest er als Einzellaute „E“ und „I“ und bei „B“ und „D“ nennt er jeweils den Buchstabennamen statt den Lautwert, dies erschwert ihm das Erlesen.</p>	
Zielerreichung	
<p>Livio kann nun Wörter mit sechs bis sieben Lauten synthetisieren, dies hat er beim Durchschauen des Buches „Toni feiert Geburtstag“ gezeigt. Er wirkt dabei ruhiger und weniger unter Druck. Er kann sogar Wörter mit Kleinbuchstaben erlesen. Im Kindergarten hat er oft die Wortkarten und Namenskarten mit den Kleinbuchstaben gewählt. Kurz vor den Sommerferien konnte er alle Namen der Kinder mit Kleinbuchstaben erkennen oder erlesen. Er hat beim Erstellen des Posters für den Elternabend geholfen und konnte alle gesuchten Namen bei den Wortkarten herausuchen. Bei den Lernangeboten hat er sich mehrheitlich Angebote ausgesucht, bei denen er etwas lesen oder schreiben konnte. Oft hat er dabei mit anderen Kindern gearbeitet.</p>	

Manuel

Wunschzettel	
<p>Manuel wünscht sich einen ferngesteuerten Helikopter und einen Computer. Er zeichnet zuerst den Helikopter und will es nachher aufschreiben. Dann fragt er „wie geht das ‚H‘?“. Ich zeige ihm das „H“ und anschliessend noch das „K“. Er lautiert laut vor sich hin, während er schreibt. Er sagt jeweils das bereits Geschriebene vor sich hin und nennt dann den Laut, der als nächstes folgt und schreibt diesen auf. Er verschriftet Wörter mit der alphabetischen Strategie. Seine geschriebenen Wörter lauten „HELELKOTR“ und „KOMPIUTR“. Beim „K“ fragt er nochmals nach dem Graphem, den Rest schreibt er selbständig. Er nutzt zum Schreiben nur Grossbuchstaben.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Manuel kennt den Buchstabennamen L und die Lautwerte: S, E, A, B, T, C, I, O, M, N. Das sind fünf mehr als bei der ersten Durchführung. Er erkennt das Ganzwort MAX und erliest die Wörter TONI und LISA. Andere Wörter kann er nicht lesen. Beim Betrachten der Bilder erzählt er von zwei Geburtstagsfesten, die er kürzlich besucht hat und erzählt mir, was er diesen Kindern geschenkt hat.</p>	
Zielerreichung	
<p>Manuel kennt ein wenig mehr Grapheme als bei der ersten Testdurchführung. Es sind aber noch zu wenige, als dass er Wörter lautieren könnte. Er erkennt Wörter mit der logographemischen Strategie. Beim Schreiben nutzt er die alphabetische Strategie.</p>	

Marco

Wunschzettel	
<p>Marco wünscht sich Lego Ninjago. Er beginnt gleich zu schreiben mit einem „L“ danach will er ein „I“ machen. Ich helfe ihm beim Lautieren. Er kennt alle Grapheme ausser „F“ und „Ä“ d.h. er kann die Grapheme „L“, „E“, „G“, „O“, „N“, „I“, „A“, „F“, „R“, „S“ selbständig schreiben. Beim Nennen der Laute schaut er mich oft fragend an, um zu überprüfen, ob das, was er sagt, stimmt. Er erzählt viel zu den Worten und Gegenständen. Als zweites wünscht er sich einen gebogenen Fernseher, er nennt diesen „Bogenfernseher“. Ich lautiere das Wort „Bogen“ für ihn. Das „B“ hört er nicht und beginnt gleich mit „O“. Er schreibt „OGNFRÄRSE“, Lego Ninjago schreibt er „LEGONINIAO“. Er verwendet nur Grossbuchstaben.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Marco kann sich noch sehr gut an das Buch erinnern. Er erzählt bei jeder Seite, wenn er sie aufblättert, worum es geht. Auch dieses Mal ist er beim Anschauen sehr aufmerksam und sieht gleich, dass auf dem Kalender im Zimmer das Geburtsdatum von Toni steht. Er hat eine klare Vorstellung davon, was in einer Geburtstagsfeier steht und wofür ein Einkaufszettel benötigt wird. Den Unterschied zwischen Buchstabe und Zahl kennt er. Er kann die folgenden Buchstabennamen nennen: L, E, I, B, N, A, W, M, S, R, U. Das sind vier mehr als bei der ersten Durchführung. Lautwerte nennt er keine. Er erkennt die Ganzwörter MAX und NINA. Das Wort SINAN versucht er zu lesen, aber er nennt immer den ganzen Buchstabennamen und kann das Wort deshalb nicht zusammensetzen.</p>	
Zielerreichung	
<p>Marco kennt mehr Grapheme als bei der ersten Durchführung. Er nennt allerdings immer noch die Buchstabennamen statt die Lautwerte und ist noch nicht in der Lage eine Syntheseleistung zu erbringen.</p>	

Shaima

Wunschzettel	
<p>Shaima wünscht sich ein Prinzessinnenkleid von der Eiskönigin. Zuerst zeichnet sie die zwei Hauptfiguren vom Film „Eiskönigin“ Anna und Elsa. Als ich sie auffordere diese noch anzuschreiben, sagt sie: „Ich kann das nicht.“ Ich biete ihr Hilfe an und lautiere für sie den Namen Anna. Sie kennt die Grapheme „A“ und „E“. Ich zeige ihr die Grapheme „N“, „L“ und „S“. Sie lautiert weiter nachdem sie das „A“ von Anna geschrieben hat und sagt „N“, das Graphem dazu muss ich ihr zeigen. Sie hört den Anlaut von Elsa und notiert das „E“. Bei der ersten Testdurchführung hat sie nur diktiert, nun hat sie sich bereits auf das Schreiben eingelassen. Sie kennt die Schreibrichtung und weiss, dass Wörter Laut für Laut verschriftet werden.</p>	
Toni feiert Geburtstag	
<p>Shaima erkennt das Buch wieder und sagt mehr zu den einzelnen Seiten. Sie kann die Leserichtung mit dem Finger anzeigen und kennt den Unterschied zwischen Buchstabe und Zahl. Sie kennt die Lautwerte A, E, O und I. Sie kann auf die Figuren zeigen, die im Text erwähnt werden. Ganzwörter erkennt sie keine. Wenn man sie fragt, wo jemand sitzt, rät sie und zeigt auf irgendein Kind mit dem gleichen Geschlecht.</p>	
Zielerreichung	
<p>Shaima kennt nun die Lautwerte A, E, O und I. Das sind drei mehr als bei der ersten Testdurchführung. Beim Schreiben sagt sie zuerst zwar auch, dass sie nicht schreiben kann, als ich ihr aber beim Lautieren helfe, beginnt sie das Wort aufzuschreiben und kennt sogar zwei Grapheme. Sie hat ihre Ziele erreicht. Sie konnte zwei gehörte Phoneme ohne Hilfe in Grapheme umsetzen (A und E). Beim Wort Elsa hat sie den Anlaut von sich aus genannt und das „E“ gleich hingeschrieben.</p>	

Allgemein aus Arbeit kopieren

Wunschzettel

Dieses Mal haben sich alle Kinder auf das Schreiben eingelassen und haben ihre Wünsche selbst mit mehr oder weniger Hilfe verschriftet. Die Schreibrichtung war bei allen von links nach rechts. Vier Kinder haben das Geschriebene zusätzlich noch gezeichnet. Zwei Kinder haben die geschriebenen Wörter nach einer Aufforderung auch noch mit Kleinbuchstaben hingeschrieben. Drei Kinder haben sich, nachdem sie selbst etwas aufgeschrieben hatten, danach erkundigt, was ihr Freund geschrieben hat. Viele hörten die Anlaute der Wörter heraus und konnten einige Grapheme den Phonemen zuordnen. Die Hälfte hat die Wörter selbst lautiert beim Aufschreiben, bei den anderen habe ich geholfen.

Toni feiert Geburtstag

Alle Kinder zeigen nun die korrekte Leserichtung an. Sie können die Funktion von Schrift erklären (im April konnten das zwei Kinder noch nicht). Sie kennen alle den Unterschied zwischen Buchstaben und Zahlen. Im April waren drei Kinder bei der Verwendung dieser Begriffe noch nicht sicher. Sie zeigten alle Interesse für das Buch und haben mehr eigene Erlebnisse erzählt. Der Zusammenhang zwischen Text und Bild wurde bei der zweiten Durchführung von mehr Kindern hergestellt. Ausser einem Mädchen haben alle Ganzwörter erkannt oder Wörter vorlesen können. Ein Kind erkennt Ganzwörter und kann der logographemischen Lesestufe zugeordnet werden. Sieben Kinder nutzen die alphabetische Strategie, um Wörter Laut für Laut zu erlesen. Davon können drei schon Syntheseleistungen vollbringen. Die Kinder kennen mehr Buchstaben- und Lautwerte, während bei der ersten Durchführung drei Kinder nur einen Wert benennen konnten, waren es im Juli bei allen mindestens vier.

11.10. Suchsel der Kinder - Lösung

D	L	T	N	I	Y	R	N	O	A	H	L	S	Q	S
C	N	P	G	F	P	E	Q	P	N	O	S	R	P	W
E	L	I	A	L	V	A	L	E	S	S	I	A	K	R
X	U	S	R	K	V	X	K	S	M	R	G	J	H	O
E	W	N	L	B	V	O	B	M	H	U	W	L	E	A
K	J	N	I	N	I	A	G	O	K	H	I	N	T	O
A	G	B	U	W	K	C	W	O	X	S	S	F	P	A
Q	P	M	G	M	I	N	I	O	N	S	D	A	R	V
F	C	A	D	G	J	G	X	M	W	R	J	R	O	A
J	W	X	D	U	N	T	E	R	H	O	S	E	M	E
H	E	I	D	C	Y	N	M	L	O	X	B	R	W	L
F	F	Y	Z	I	S	I	N	A	U	H	E	U	R	I
J	Y	W	K	S	L	Y	N	K	B	O	Z	U	L	A
I	M	A	R	C	O	N	L	A	U	R	I	N	K	E
D	L	O	H	D	J	S	V	F	Z	I	D	Q	H	B

Diese Wörter sind versteckt:

- | | | | | | |
|----|-----------|----|---------|----|---------|
| 1 | UNTERHOSE | 2 | NINIAGO | 3 | MINIONS |
| 4 | ALESSIA | 5 | LAURIN | 6 | MARCO |
| 7 | ELIA | 8 | NOAH | 9 | SINA |
| 10 | ELIA | 11 | LEA | 12 | MAX |

11.11. Elternbrief Hörbuch

Liebe Eltern

Nach den Frühlingsferien werden wir im Kindergarten in die Welt der Bücher und Buchstaben eintauchen. Den Kindern werden vielfältige Angebote zur Erforschung der Schrift und zum Hören und Anschauen von Geschichten zur Verfügung stehen. Damit die Kinder von einem grösseren Angebot von Hörbüchern profitieren können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir möchten Sie deshalb bitten, ein Bilderbuch, welches Sie zu Hause haben, auf Ihre Sprache oder auf Deutsch vorzulesen und aufzunehmen. Das Bilderbuch und die Audiodatei kommen dann zu uns in den Kindergarten und die Kinder können während dem Freispiel die von Ihnen vorgelesenen Bücher hören und anschauen.

Natürlich stellen wir Ihnen ein Aufnahmegerät, welches einfach zu bedienen ist, zur Verfügung. Die Kinder wissen, wie das Aufnahmegerät bedient wird. Für das Aufnehmen der Erzählung müssen ca. 15 bis 30 Minuten eingerechnet werden. Das Bilderbuch, welches Sie erzählen, bleibt bis kurz vor den Sommerferien bei uns im Kindergarten.

Damit wir den Verleih der zwei Aufnahmegeräte koordinieren können und die Audiodateien jeweils auf dem Computer im Kindergarten speichern können, bitten wir Sie, sich bis Ende Woche **am 29. März** auf folgendem Link einzutragen: <http://doodle.com/pucdvnz43qkq8kav> (Link wird auch per Mail verschickt). Wenn Sie diesen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen, können Sie direkt auf den Link zugreifen.

Am **Samstagsmorgen 20. Juni 2015** findet ein freiwilliger Elternmorgen zum Thema Geschichten im Kindergarten statt. Bitte tragen Sie sich diesen Termin in der Agenda ein. Genauere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch oder per Mail an Ramona Bäurle wenden.

Wir freuen uns auf viele spannende Hörbücher in unterschiedlichen Sprachen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Herzliche Grüsse

Ramona Bäurle und Elisabeth Escher

11.12. Elternbrief Fotoerlaubnis

Liebe Eltern

Für meine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik zum Thema „Literacy im Kindergarten“ möchte ich gerne Fotos im Kindergarten machen, wenn die Kinder mit den Büchern und Buchstaben arbeiten.

Ein paar Fotos und Dokumente würde ich gerne in die Arbeit einfügen, damit die Leser einen Eindruck davon haben, was bei uns im Kindergarten gemacht wurde. Die Kinder werden darin nicht mit Name angeschrieben sein. Die Arbeit wird von zwei Dozierenden gelesen, sowie in der Bibliothek den anderen Studierenden zum Anschauen zur Verfügung stehen.

Gerne würde ich auch ein paar Beispiele von den Hörgeschichten, die Sie vorgelesen haben, der Arbeit beilegen.

Bitte füllen Sie den untenstehenden Talon bis am **Montag 11. Mai** aus und geben Sie ihn Ihrem Kind in den Kindergarten mit. Wenn ich keinen Talon erhalte, gehe ich davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass ich die Fotos und die Audiodatei für meine Arbeit verwende.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Masterarbeit mit schönen Fotos, Dokumenten und Ihren Geschichten lebendiger gestalten könnte. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüsse

Ramona Bäurle

Bitte ausfüllen und bis am 11. Mai 2015 in den Kindergarten zurücksenden. Danke!

- Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Dokumente von meinem Kind in die Masterarbeit von Ramona Bäurle gedruckt werden.
- Ich bin damit einverstanden, dass die Hörgeschichte, die ich vorgelesen habe, der Masterarbeit von Ramona Bäurle beigelegt wird.
- Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos und Dokumente von meinem Kind in die Masterarbeit von Ramona Bäurle gedruckt werden.
- Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Hörgeschichte, die ich vorgelesen habe, der Masterarbeit von Ramona Bäurle beigelegt wird.

Name des Kindes:

Ort und Unterschrift:

11.13. Elternbrief Minibookmorgen

Liebe Eltern

Am Samstag 20. Juni 2015 findet der freiwillige Eltern-Kind Morgen zum Thema Geschichten erfinden statt. Sie werden gemeinsam mit Ihrem Kind eine Geschichte auf sieben Seiten schreiben und diese in einem „Minibook“ festhalten. Die Geschichte kann auf dem Computer oder von Hand geschrieben und gezeichnet werden. Wir werden Sie und Ihr Kind in diesem Prozess unterstützen. Natürlich werden auch Beispiele zur Verfügung gestellt und die Bücher in der Bibliothek können als Anregungen genutzt werden.

Ort: Schulbibliothek im Schulhaus

Zeit: Sie können mit Ihrem Kind zwischen 8.30 und 10 Uhr in der Bibliothek starten. Für das Schreiben der Geschichte sollte ca. 1 Stunde eingerechnet werden. Um 11.30 ist der Anlass zu Ende.

Geschwister: Es reicht, wenn ein Elternteil das Kindergartenkind beim Schreiben der Geschichte begleitet. Damit Sie sich voll und ganz auf das Geschichteschreiben mit ihrem Kindergartenkind konzentrieren können, empfehlen wir die Geschwister zu Hause zu lassen. Sollte die Betreuung von Geschwister zu Hause nicht möglich sein, nehmen Sie diese auch mit und diese helfen beim Erfinden der Geschichte.

Vorbereitung: Wenn Sie möchten, können Sie Bilder oder Fotos auf einem Stick oder ausgedruckt mitbringen. Eine Seite im Minibook hat die Grösse A6 (Höhe 14.5 cm, Breite 10.5 cm). Man kann aber auch vor Ort Bilder suchen.

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen.

Herzliche Grüsse

Ramona Bäurle

Bitte ausfüllen und bis am 5. Juni 2015 in den Kindergarten zurücksenden. Danke!

Wir nehmen gerne am Eltern-Kind-Morgen am 20. Juni teil. Wir kommen ca. um _____ Uhr und sind _____ Kind/er und _____ Erwachsenen/e

Wir melden uns für den Eltern-Kind Morgen ab.

Name des Kindes:

Ort und Unterschrift:

11.14. Mail Minibook

Liebe Eltern

Es hat mich gefreut, dass Sie mit Ihren Kindern am Eltern-Kind-Morgen teilgenommen haben. Ich finde, es sind sehr kreative Geschichten entstanden, die im Kindergarten sicher mit Freude von den anderen Kindern angeschaut werden.

Im Anhang sende ich Ihnen Ihr Minibook, falls Sie es nochmals ausdrucken wollen.

Wer Lust hat noch mehr Minibooks zu schreiben, kann dies kostenlos tun auf: www.minibooks.ch

Natürlich darf Ihr Kind gerne auch neue Geschichten in den Kindergarten bringen, damit die anderen sie anschauen können.

Falls Sie das Minibook auf A3 ausdrucken möchten, können Sie es mir per Mail schicken, dann drucke ich es in der Schule aus und gebe es Ihrem Kind mit.

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart.

Herzliche Grüsse

Ramona Bäurle

11.15. Beispiel Minibook

Dies ist das Minibook, welches ein Vater mit seinem Knaben im ersten Kindergarten und seiner Tochter in der 1. Klasse erstellt hat. Die Geschichte ist so am Minibookmorgen entstanden. Schreibfehler wurden nicht korrigiert.

Der verrückte Hulk

Der grosse starke Hulk muss gegen den Laserroboter kämpfen.
Der Laserroboter wohnt in dem Lagerhaus wo die Cranes über ihn wachen.

-2-

Der Kopf der beiden Superhelden dauerte drei Tage. Sie kämpften um Leben und Tod. Nach 2 Tagen sah es aus, dass der Laserroboter gewinnen würde. Hulk was fast am Ende, doch am dritten sammelte er neue Kräfte und besiegte ihn. Der Laserroboter war am Ende total zerstört. Es sah aus als wären hundert Bomben eingeschlagen.

-3-

Mit den zerstörten Teilchen von dem Laserroboter baute sich Hulk ein Haus aus hochlegiertem Stahl. Mit seiner Kraft formte er das Haus zurecht. Der Laserroboter war nicht ganz zerstört und konnte ein Hilfesignal an die Cranes senden.

-4-

Die Cranes erhalten das Notsignal vom Laserroboter. Acht Cranes machen sich auf den Weg zu dem Stahlhaus. Sie rennen so schnell wie ein Gepard.

Nun treffen sie auf Hulk. Der kommt aus seinem Stahlhaus und der Kampf beginnt. Atackee.

-5-

Hulk wird vom Cranes niedergedrückt und Hulk ergiebt sich.

-6-

Die Cranes demontieren das Stahlhaus von Hulk und bauen den Laserroboter wieder zusammen.

Der Roboter funktioniert wieder einwandfrei und ist voll kampffähig.

Hulk kommt zurück, schnappt sich die Cranes und der Laserroboter.

-7-

Diese werden von Hulk zusammen gedrückt und zerstört. Und wenn Hulk nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.

www.minibooks.ch

11.16. Beispiele Hörbücher

Auf der Audio-CD befinden sich vier Beispiele von Hörbüchern, die von den Eltern bzw. einem Kindergartenkind vorgelesen werden. Die Tonqualität der Aufnahmen ist nicht optimal. Dies liegt daran, dass das Hauptkriterium für die Auswahl des Aufnahmegeräts die einfache Handhabung des Geräts war.

1. „Zeraldas Riese“ gelesen von einer Mutter auf Deutsch
2. „Glöbeli“ gelesen von einem Kindergartenmädchen auf Deutsch
3. „Cher Zoé“ gelesen von einem Vater auf Französisch
4. „Vom Hund und der Katze“ gelesen von einer Mutter auf Russisch

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Entwicklungsprojekt zur Masterarbeit

Unterrichtsideen Literacy

eingereicht von: Ramona Bärle

Begleitung: Susanna Häuselmann

Dezember 2015

1. Inhaltsverzeichnis

2.	Einleitung	2
3.	Didaktische Überlegungen.....	2
4.	Lektionen	3
4.1.	Phonologische Bewusstheit.....	3
4.2.	Erzählen.....	6
4.3.	Formfassung.....	7
4.4.	Lesen	9
4.5.	Schreiben.....	11
5.	Freie Lernangebote	13
5.1.	Phonologische Bewusstheit.....	13
5.2.	Erzählen.....	15
5.3.	Formfassung.....	17
5.4.	Lesen	22
5.5.	Schreiben.....	26
5.6.	Spiele	30
6.	Themenecke Post.....	31
6.1.	Idee	31
6.2.	Ziele	31
6.3.	Material	31
7.	Rituale.....	32
7.1.	Geschichten präsentieren.....	32
7.2.	Bücher anschauen.....	33
7.3.	Bibliotheksbesuch.....	33
8.	Elternzusammenarbeit.....	34
8.1.	Hörbücher	34
8.2.	Minibooks schreiben	35
8.3.	Aufführung Kamishibai.....	35
9.	Altersdurchmischtes Lernen	36
10.	Literaturverzeichnis.....	37
11.	Anhang.....	39
11.1.	Anlauttabelle	39
11.2.	Schreibvorlage	40
11.3.	Reimmemory.....	41
11.4.	Anlautlotto	43
11.5.	Beispiel Bildergeschichte	44
11.6.	Arbeitsblatt Bildergeschichte	45
11.7.	Piktogramme und Logos.....	46
11.8.	Grüffelfiguren	48
11.9.	Vorlage Bügelperlen	51
11.10.	Buchstabendomino	54
11.11.	Anlaut-Tierdomino	56
11.12.	Buchstabenraster.....	59
11.13.	Faltanleitung Schnipp-Schnapp.....	60
11.14.	Gezinktes Memory.....	61
11.15.	Anleitung Hörbuchaufnahme	65
11.16.	Faltanleitung Minibook.....	66

2. Einleitung

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Ergänzung zur Masterarbeit „Literacy im Kindergarten“. In diesem Dokument befinden sich die Unterrichtsideen, die für die Umsetzung des Literacyprojekts im Kindergarten zusammengestellt wurden. Es werden Lektionen, Lernangebote, Rituale und Spielorte zum Thema vorgestellt, die im Rahmen des Projekts im Kindergarten durchgeführt wurden. Die Zusammenstellung wurde aufgrund der Interessen und der Lernvoraussetzungen der entsprechenden Klasse gemacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die hier aufgeführten Ideen wurden thematisch sortiert und entsprechen nicht der Reihenfolge der Durchführung im Kindergarten. Wie die Kinder der Förderklasse an diesen Lernangeboten gearbeitet haben und welche Lernfortschritte sie dabei erzielen konnten, kann in der Masterarbeit nachgelesen werden.

3. Didaktische Überlegungen

Zunächst werden in diesem Kapitel grundsätzliche, didaktische Überlegungen dargelegt. Anschliessend werden Umsetzungsideen für den Unterricht sowie Lernangebote zu verschiedenen Themenbereichen vorgestellt.

Grundsätzlich werden bei allen Aufgaben Grossbuchstaben verwendet, weil diese für Lese- und Schreibanfänger einfacher zu erfassen sind (vgl. Dehn, 2012, S. 84; Füssenich & Geisel, 2008, S. 36). Die Vokale sind jeweils rot eingefärbt und die Konsonanten blau, dies sollte den Kindern das Erkennen erleichtern. Für Kinder, welche die Grossbuchstaben schon gut kennen, können die Wörter auch mit Gross- und Kleinbuchstaben angeboten werden. Das Material kann so zusammengestellt werden, dass auf einer Seite Grossbuchstaben und auf der anderen Seite das gleiche Wort mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben ist, z.B. bei den Namensschildern; oder die Wörter werden untereinander einmal nur mit Grossbuchstaben und darunter mit Gross- und Kleinbuchstaben notiert, z.B. beim Namensplakat.

Bei den Umsetzungsideen gibt es einige Lektionen zum Thema Literacy, bei welchen alle Kinder einer Klasse / Halbklassse beteiligt sind. Diese Lektionen beinhalten meistens mehrere Aspekte von Literacy. Manchmal stehen diese Lektionen in einem Zusammenhang mit Lernangeboten, welche den Kindern zusätzlich zur Verfügung stehen.

Es werden einige Lernangebote vorgestellt, welche in der Klasse gezeigt werden und von den Kindern anschliessend auf freiwilliger Basis genutzt werden können. Die Lernangebote werden nach Schwerpunkt sortiert. Zu folgenden Literacyaspekten werden Angebote vorgestellt: Phonologische Bewusstheit, Erzählen, Formfassung, Lesen und Schreiben. Es können gleichzeitig Lernangebote aus verschiedenen Bereichen angeboten werden, wobei zuerst einfachere Angebote bereit gestellt werden sollten und der Schwierigkeitsgrad zunehmend steigen sollte. Auf eine Nummerierung der Lernangebote wurde bewusst verzichtet, weil je nach Thema oder Klasse andere Schwerpunkte im Zentrum stehen. Sinnvoll ist es, den Kindern Zeitfenster vorzugeben, in welchen sich alle Kinder mit einem Lernangebot zum Thema Literacy auseinandersetzen, wobei sie in der Wahl der Aufgabe frei sind. Dieses Vorgehen dient dazu, auch Kinder für die Arbeit an den Angeboten zu motivieren, die sich sonst nicht damit auseinandergesetzt hätten. In diesen Phasen können einzelne Kinder individuell begleitet und unterstützt werden, sowohl bei der Wahl eines geeigneten Angebots als auch beim Arbeiten.

Zusätzlich zu den Lektionen und Lernangeboten werden Rituale aufgezeigt, welche regelmässig einmal pro Woche stattfinden können. Als Ritual kann zum Beispiel der regelmässige Bibliotheksbesuch, das genaue Anschauen von Büchern oder das Nachspielen von Geschichten eingeführt werden.

Der Einbezug der Eltern kann mit den selbst aufgenommenen Hörbüchern und mit dem Minibookmorgen umgesetzt werden (vgl. Näger, 2013, S. 69f und Bigler, 2013, S. 9f).

Als Abschluss werden noch zwei Ideen vorgestellt, wie Literacy mit Einbezug älterer Schülerinnen und Schüler gefördert werden kann.

Als Hilfsmittel beim Schreiben stehen den Kindern Lauttabellen zur Verfügung sowie ein Blatt mit den Buchstaben und der Schreibrichtung (vgl. Anhang 11.1 und 11.2). Diese können von den Kindern frei genutzt werden. Im Kindergarten können diverse Dinge, vor allem Arbeiten der Kinder, von den Lehrpersonen oder den Kindern beschriftet werden, damit die Kinder im Alltag die Schrift als selbstverständlich erleben.

Im Anhang befinden sich Kopiervorlagen, welche für die Lektionen oder Lernangebote verwendet werden können.

4. Lektionen

Im Folgenden werden Lektionen beschrieben, welche mit der ganzen Klasse oder der Halbklassse durchgeführt werden können. Bei den Lektionen werden oft mehrere Aspekte der Schriftkultur trainiert und miteinander verknüpft. Die Lektionsideen wurden deshalb dem Thema zugeordnet, welches schwerpunktmässig im Zentrum steht.

4.1. Phonologische Bewusstheit

Reimen	
Ziel	- Die SuS (Schülerinnen und Schüler) finden Wörter, die sich reimen
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsam werden die Bildkarten des Memorys angeschaut und die Bilder benannt. - Jedes Kind erhält eine Kopie des Memorys und schneidet die Bilder aus. - Die Kinder versuchen die Reimwörter zu finden und legen diese zueinander. Sie können einander dabei helfen. - Die Kinder suchen sich einen Partner und spielen mit ihm das Reimmemory.
Variation	Den Kindern können zwei unterschiedliche Reimmemorys gegeben werden.
Anhang	11.3 Reimmemory
Material	Kopien vom Reimmemory von Kasimir und Flora (Jockweg & Willikonsky, 2010, S. 218f)
Literatur	Jockweg & Willikonsky, 2010, S. 218f

Anlaute erkennen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erkennen den Anlaut eines Wortes - Die SuS finden Wörter zu einem gewählten Anlaut
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Immer zwei Kinder zusammen wählen einen Vokal aus. Sie nehmen den dazu gehörenden Magnetbuchstaben zu sich an den Platz. - Jedes Kind sucht sich ein Instrument aus. - Die Lehrperson zeigt die Bildkarten zu den Lauten. Sie zeigt eine Karte nach der anderen. Die Kinder benennen die Bilder. - Die Kinder, welche den Anlaut des Wortes vor sich liegen haben, dürfen mit ihrem Instrument spielen. Das Resultat wird mit der Rückseite der Karte überprüft, auf welcher das Wort geschrieben ist. Die Kinder dürfen die Karte zu sich an den Platz nehmen. - Anschliessend sucht sich jedes Kind einen Anlaut aus und schreibt diesen auf ein Blatt Papier. Es sucht dazu möglichst viele Wörter, die mit diesem Anlaut beginnen und notiert sich das Wort oder zeichnet das Bild auf das Blatt. Sie können dazu auch die Wortkarten zur Hilfe nehmen, welche in der Übung mit den Instrumenten genutzt wurden. - Die Kinder stellen einander die Wörter vor, die sie zum gewählten Anlaut gefunden haben.
Variation	<p>Als Erschwerung können die Karten als Hilfsmittel weggelassen werden. Schwieriger wird die Übung auch, wenn die Kinder Wörter mit einem Konsonanten als Anlaut, statt einem Vokal, identifizieren und finden müssen.</p>
Material	<p>Anlautkarten von Kasimir und Flora (Jockweg & Willikonsky, 2010, S. 129ff), Magnetbuchstaben, Instrumente, Papier</p>
Literatur	<p>Jockweg & Willikonsky, 2010, S. 44ff, S. 129ff; Näger, 2013, S. 27</p>

Anlaut Lotto	
Ziel	- Die SuS finden das Wort mit dem genannten Anlaut
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder erhalten zu zweit eine Lottokarte. - Die Lehrperson nennt verschiedene Wörter. Die Kinder suchen das entsprechende Bild und zeigen darauf, wenn sie es auf ihrer Karte finden. - Die Kinder holen sich Wendepunkte. - Die Lottoregeln werden erklärt. - Die Lehrperson zieht Magnetbuchstaben aus einem Tastsack. - Die Kinder benennen den gezogenen Laut und suchen das Bild, welches diesen Laut als Anlaut hat. Wenn sie dieses Bild auf ihrer Karte finden, dürfen sie es mit einem Wendepunkt abdecken. - Die Gruppe, welche zuerst die Bilder in einer Reihe zugedeckt hat, gewinnt. - Es wird noch weiter gespielt bis die erste Gruppe die Bilder der ganzen Karte zugedeckt hat. - Die Lehrperson markiert jeweils die aufgedeckten Buchstaben mit einem Wendepunkt auch auf der Übersicht, damit überprüft werden kann, ob die Kinder die richtigen Bilder zugedeckt haben.
Variation	Jedes Kind erhält alleine eine Lottokarte. Das Lotto steht ebenfalls als Lernangebot zur Verfügung und die Kinder können es selbständig spielen.
Anhang	11.4 Lottokarten
Material	Lottokarten, Lösungsplakat, Magnetbuchstaben zum Ziehen, Tastsack, Wendepunkte zum Abdecken
Literatur	Wehren, 2012, S. 51

4.2. Erzählen

Bildergeschichten	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS können mit Hilfe von Bildern eine Geschichte erzählen - Die SuS entwerfen Ideen, wie eine Geschichte enden könnte
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die vergrößerten Bilder einer „Der kleine Herr Jakob“-Geschichte werden Bild für Bild gemeinsam angeschaut und es wird zusammen in der Gruppe besprochen, was auf den Bildern zu sehen ist. - Die Bilder werden in die richtige Reihenfolge gelegt und die Geschichte wird gemeinsam erzählt. - Jedes Kind erhält nun eigene vier Bilder einer anderen „Der kleine Herr Jakob“-Geschichte. - Es versucht für sich die Bilder in die richtige Reihenfolge zu bringen, sodass eine Geschichte entsteht. - Es sucht das zweite Kind, welches die gleichen Bilder hat. - Sie vergleichen ihre Reihenfolge und üben gemeinsam die Geschichte zu erzählen. - Sie erzählen ihre Geschichte den anderen Kindern, welche diese Bilder noch nicht kennen. - Sie kleben die Bilder auf ein Blatt. - Anschliessend werden gemeinsam die drei ersten Bilder einer neuen „Der kleine Herr Jakob“-Geschichte angeschaut und besprochen. Das vierte Bild fehlt. - Jedes Kind überlegt für sich, wie die Geschichte enden könnte und zeichnet seinen Schluss auf. - Als Abschluss erzählen die Kinder einander die Geschichten.
Variation	Die Kinder erzählen der Lehrperson die Geschichte nochmals, diese schreibt die diktierte Geschichte unter die Bilder hin.
Anhang	11.5 Beispielgeschichte „Der kleine Herr Jakob“, 11.6 Arbeitsblatt „Bildergeschichte“
Material	Grosse Kopien einer Bildergeschichte, Bilder von fünf unterschiedlichen Bildergeschichten, Arbeitsblatt „Bildergeschichte“, farbiges Papier, Farbstifte, Leim
Literatur	Bigler, 2013, S. 19; Press, 2004, 2005

4.3. Formerfassung

Buchstabenspaziergang	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS nehmen Buchstaben ihrer Umgebung wahr - Die SuS können die Buchstabenformen abzeichnen
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder schauen sich im Kindergarten um: Wo hat es Buchstaben? - Alle Kinder gehen nach draussen mit einem Blatt Papier. - Die Kinder suchen möglichst viele Buchstaben und Wörter und schreiben diese ab. - Zurück im Kindergarten werden die Funde angeschaut und besprochen.
Variation	Die Kinder können sich auch auf die Suche nach Piktogrammen oder Logos machen und diese abzeichnen und einander zeigen.
Material	Papier, Stifte
Literatur	Näger, 2013, S. 95

Lieblingsbuchstaben gestalten	
Ziel	- Die SuS schauen sich eine Buchstabenform genau an
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder betrachten die ausgelegten Buchstaben und holen sich ihren Lieblingsbuchstaben. - Sie beschreiben ihren Lieblingsbuchstaben. - Sie suchen ein farbiges Papier aus und schreiben ihren Lieblingsbuchstaben gross darauf. - Sie bekleben ihren Buchstaben mit diversen Materialien.
Variation	Die Kinder könnten ihren ganzen Namen mit solchen Buchstabenblättern schreiben.
Material	Laminierte Buchstaben, Papier, diverses Dekorationsmaterial (Glitzer, Papier, Moosgummi, Röhrl, Knöpfe), Scheren, Leim
Literatur	Inspiration von Bigler, 2013, S. 41f

Grossbuchstaben	
Ziel	- Die SuS vergleichen die Formen von Buchstaben
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die Grossbuchstaben werden im Kindergarten ausgelegt, jedes Kind sucht sich einen Buchstaben aus, welchen es kennt und benennt diesen vor der Klasse. - Die Buchstaben werden nach Formen sortiert: rund, eckig, gerade, krumme Linien, mit Tunnel, Linien, Bauch. - Die Kinder erhalten den Auftrag zu einem Buchstaben mit geraden Linien / krummen Linien etc. zu stehen. - Die Kinder stehen zu ihrem Lieblingsbuchstaben.
Variation	<p>Die Übungen können in verschiedene Sequenzen aufgeteilt werden und immer wieder aufgegriffen werden.</p> <p>Die Buchstaben können den Kindern auch fürs Freispiel zur Verfügung gestellt werden.</p>
Material	Laminierte Buchstaben, Reifen, evtl. Musik
Literatur	Bigler, 2013, S. 23; Näger, 2013, S. 93; Pica, 2008, S. 120f

4.4. Lesen

Piktogramme und Logos	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erkennen Piktogramme und Logos ihrer Umgebung - Die SuS kennen den Nutzen von Piktogrammen - Die SuS erfinden selbst ein Piktogramm oder Logo
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder suchen Logos und Piktogramme auf einem Wimmelbild (z.B. aus Niedermann & Sassenroth, 2004). - Sie überlegen sich zuerst eine Minute alleine, welche Logos sie kennen. Dann tauschen sie ihre Ideen mit einem anderen Kind aus. Am Ende dürfen sie im Plenum ein Piktogramm oder Logo vorstellen. - Danach werden Piktogramme und Logos auf Kärtchen angeschaut, die Kinder äussern ihre Vermutungen über die Bedeutung der Bilder. - Die Kinder erfinden ein eigenes Logo oder Piktogramm und stellen dieses den anderen Kinder der Gruppe vor. - Die Kinder lösen ein Arbeitsblatt mit Logos und den dazu passenden Schriftzügen. Sie versuchen aus vier unterschiedlichen Lösungen das richtige herauszufinden und einzukreisen.
Anhang	11.7 Piktogramme und Logos
Material	Wimmelbild mit Logos und Piktogrammen (z.B. aus Niedermann & Sassenroth, 2004), Piktogramme und Logos (z.B. aus Bigler, 2013, S. 16-18), Arbeitsblatt Logos, Kärtchen, Farbstifte
Literatur	Bigler, 2013, S. 16-18; Näger, 2013, S. 82f

Namensspiele

Ziel	- Die SuS finden die Buchstaben ihres Namens
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die Grossbuchstaben werden im Kindergarten ausgelegt. Jedes Kind steht zum Anfangsbuchstaben seines Namens. - Die Kinder gehen von Buchstabe zu Buchstabe ihres Namens. Sie können ihr Namensschild zu Hilfe nehmen. Durch ein akustisches Zeichen wird angezeigt, wann sie zum nächsten Buchstaben gehen sollen. - Die Kinder, welche beim letzten Buchstaben ihres Namens angekommen sind, setzen sich in den Kreis. - Gemeinsam wird besprochen, bei welchem Buchstaben es am meisten Kinder hat, wer den kürzesten bzw. längsten Namen hat. - Jemand läuft von Buchstabe zu Buchstabe eines Namens, die anderen versuchen diesen zu erkennen. - Die Namen werden den Vokalen zugeteilt. Dazu können Reifen verwendet werden. Namen mit zwei oder mehreren Vokalen können in die Schnittmenge der Reifen gelegt werden. - Die Namen werden nach An- bzw. Endlaut sortiert. - Die Namen der Kinder werden rückwärts vorgelesen. Die Kinder versuchen herauszufinden, welcher Name es ist.
Variation	Die Übungen können in verschiedene Sequenzen aufgeteilt werden und immer wieder aufgegriffen werden.
Material	Laminierte Buchstaben, Namensschilder (eine Seite mit Grossbuchstaben, die andere mit Gross- und Kleinbuchstaben), akustisches Signal
Literatur	Näger, 2013, S. 97; Pica, 2008, S. 120f

4.5. Schreiben

Post schicken	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erfahren, wie eine Adresse geschrieben wird - Die SuS sehen, wo ein Brief eingeworfen wird und wo er ankommt
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder ziehen ein Los mit dem Namen eines Mitschülers / einer Mitschülerin. - Sie zeichnen oder schreiben dem Kind, dessen Namen sie gezogen haben, einen Brief und beschriften diesen mithilfe des Namensschildes oder des Namenposters. - Alle Briefe werden in ein Couvert gelegt. - Gemeinsam wird der Brief adressiert, frankiert und zum nächsten Briefkasten gebracht. - Der Kindergartenbriefkasten wird regelmässig von den Kindern geleert. - Wenn der Brief ankommt, erhält jeder seinen Brief.
Variation	Jedes Kind schreibt oder zeichnet einen Brief für ein anderes Kind. Es adressiert den Brief mit der Adresse des Kindes, frankiert diesen und jedes Kind wirft seinen Brief im Briefkasten ein. Das Kind erhält die Post nach Hause geschickt.
Material	Couvert, Adresse des Kindergartens, Briefmarken, Namenskarten bzw. Namenposter

Merkzettel schreiben

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erleben den Nutzen eines Merkzettels - Die SuS erfahren, wofür Schrift gebraucht werden kann
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Fünf Kinder holen einen Gegenstand aus dem Kindergarten. Sie zeigen und benennen den Gegenstand und legen ihn in die Kreismitte. - Die Kinder prägen sich die Gegenstände gut ein. - Alle Kinder schauen weg und ein Kind entfernt einen Gegenstand. - Die anderen Kinder versuchen herauszufinden, was weggenommen wurde. - Der Vorgang wird ein paarmal wiederholt. Dann holen weitere fünf Kinder einen Gegenstand aus dem Kindergarten, benennen ihn und legen ihn dazu. - Wieder wird ein Gegenstand entfernt. - Die restlichen Kinder holen einen Gegenstand und legen ihn dazu. - Es wird wieder ein Gegenstand entfernt. - Es wird besprochen, ob immer noch gleich viele Kinder die Antwort wissen und wie man sich die Dinge merken kann. - Die Kinder schreiben oder zeichnen sich einen Merkzettel, um sich die Gegenstände merken zu können. - Es werden erneut Gegenstände entfernt und die Kinder finden mithilfe ihres Merkzettels heraus, was entfernt wurde.
Variation	Die Gegenstände werden von Anfang an mit einer Karte angeschrieben und die Karte wird zum Gegenstand dazu gelegt.
Material	Gegenstände aus dem Kindergarten, Papier, Stifte, Korb, Tuch
Literatur	Füssenich & Geisel, 2008, S. 39

5. Freie Lernangebote

Im Folgenden werden Lernangebote vorgestellt, welche von den Kindern frei genutzt werden können. Das Material, welches für diese Angebote gebraucht wird, findet man zum Teil im Kindergarten. Es lohnt sich allerdings, bevor man grosse Anschaffungen macht, in anderen Kindergärten oder Unterstufen zu fragen, ob das benötigte Material ausgeliehen werden kann. Vieles ist bereits im Schulhaus vorhanden und wird gerne geborgt.

5.1. Phonologische Bewusstheit

Reimspiel	
Ziel	Die SuS finden Wortpaare, die sich reimen
Beschreibung	Die Kinder suchen zu zweit bis viert Wortpaare, die sich reimen und legen diese in den Zaubertrank. Das Ergebnis können die Kinder selbständig mit der Rückseite der Wortkarten überprüfen.
Material	Spiel „Die freche Sprech-Hexe“

Anlautschubladen	
Ziel	Die SuS erkennen den Anlaut eines Wortes
Beschreibung	Die Kinder benennen die Gegenstände und suchen allein oder in Gruppen die passende Anlautschublade. Die „Murmel“ beginnt mit dem Laut „M“ aus diesem Grund wird sie in die M-Schublade gelegt.
Variation	Die Kinder suchen selbst im Kindergarten kleines Material, welches in die Anlautschubladen gelegt werden kann. Ein Kind legt einen oder mehrere Gegenstände in falsche Schubladen. Ein anderes Kind versucht herauszufinden, welche Gegenstände getauscht wurden. Zur Vereinfachung kann nur mit einzelnen Buchstaben / Lauten gearbeitet werden.
Material	Kleine Gegenstände, Anlautschubladen

Ziel	Die SuS finden den Anlaut eines Wortes
Beschreibung	Die Kinder ordnen verschiedene Wortkarten ihrem Anlaut zu. Das Ergebnis kann auf der Rückseite überprüft werden.
Variation	Als Vereinfachung können auch jeweils drei Wortkarten, welche mit dem gleichen Anlaut beginnen hingelegt werden und die Kinder suchen den passenden Laut. Das Angebot kann erschwert oder vereinfacht werden, indem mehr oder weniger Laute dazu genommen werden. Vokale sind einfacher herauszuhören als Konsonanten.
Material	Karten von „Kasimir und Flora“ (Jockweg & Willikonsky, 2010, S. 129-170), Magnetbuchstaben
Literatur	Jockweg & Willikonsky, 2010, S. 129-170

Memory Anlauttabelle

Ziel	Die SuS ordnen die Buchstabenkarten den Bildern der Anlauttabelle zu
Beschreibung	Die Kinder legen die Bilder zum entsprechenden Anlaut. Sie können die Anlauttabelle als Hilfe brauchen.
Variation	Das Spiel kann auch als Memory gespielt werden. Dazu sollten sich die Kinder 5-10 Paare, die sie kennen, aussuchen und dann mit einem Partner das Spiel spielen. Das Sortieren und Memoryspielen kann auch gemeinsam mit Kindern der Unterstufe gemacht werden, diese können die Kindergartenkinder unterstützen.
Material	Buchstabenkarten, Bildkarten, Anlauttabelle

5.2. Erzählen

Geschichte erfinden mit Fingerpuppen

Ziel	Die SuS erfinden eine eigene Geschichte mit den Figuren
Beschreibung	Die Kinder erfinden alleine oder mit anderen eine Geschichte mit den Fingerpuppen. Sie können die anderen Kinder einladen, die Geschichte zu schauen.
Material	Fingerpuppen, evtl. Tücher und andere Materialien
Literatur	Bigler, 2013, S. 41

Geschichten im Kamishibai nacherzählen

Ziel	Die SuS erzählen Geschichten im Kamishibai nach
Beschreibung	Die Kinder spielen die Geschichte vom Gruffelo mit Stabfiguren im Kamishibai nach.
Variation	Die Kinder zeichnen selbst Figuren und spielen mit diesen Geschichten im Kamishibai. Sie erfinden mit den Figuren eine eigene Geschichte.
Anhang	11.8 Gruffelofiguren
Material	Kamishibai, Gruffelofiguren, Spiesse, Kopie aus Bilderbuch als Kulisse
Literatur	Bigler, 2013, S. 27; Kalkavan, 2011, S. 39-41

Geschichten würfeln

Ziel	Die SuS erfinden eine Geschichte zu den gewürfelten Bildern
Beschreibung	Die Kinder würfeln mit allen neuen Würfeln und suchen sich aus den gewürfelten Bildern drei bis vier aus. Die Kinder erfinden alleine oder mit anderen eine Geschichte zu diesen Bildern.
Variation	Die Kinder wählen eine Anzahl Würfeln und bauen alle gewürfelten Bilder in eine Geschichte ein. Sie können die Geschichte auch der Lehrperson diktieren und diese hält ihre Geschichte schriftlich fest.
Material	Spiel „Story Cubes“

Legogeschichten

DER ZAUBERER

Ziel	Die SuS bauen mit Lego eine Geschichtenfolge
Beschreibung	Das Kind baut alleine oder mit anderen eine Szene mit Lego auf einer kleinen Plattform. Die Szene wird fotografiert. Das Kind stellt die Szene entweder um oder baut eine neue Szene auf einer weiteren Plattform. Es diktiert die Geschichte der Lehrperson, diese schreibt sie auf. Die Geschichte kann auf dem Computer mit den Bildern festgehalten werden. Das Kind kann die Legogeschichte mit den Bildern oder den Originalszenen den anderen Kindern erzählen, wenn es das möchte.
Variation	Die Geschichte kann mit Unterstützung einer Lehrperson auf dem Computer zu einem Comic verarbeitet werden.
Material	Lego „Story Starter Box“, Kamera, evtl. Computer mit Comicprogramm „Story Visualizer“
Literatur	Idee von Wehrfritz, 2014

5.3. Formfassung

Buchstaben mit Salzteig formen	
Ziel	Die SuS können die Buchstabenform mit Salzteig formen
Beschreibung	Die Kinder formen die Buchstaben ihres Namens mit Salzteig, lassen den Salzteig trocken und kleben anschliessend die Buchstaben auf ein festes Papier. Das Namensschild kann genutzt werden, um zu Hause das Zimmer anzuschreiben.
Variation	Die Buchstaben können auch aus Katzenton, Ton oder Knete geformt werden. Es können nicht nur Namen sondern auch andere Wörter geschrieben werden. Die geformten Buchstaben können noch bemalt werden.
Material	Salzteig, dicke Papier- oder Kartonstreifen, Leim

Buchstaben aus Knete stanzen	
Ziel	Die SuS stanzen mit Stempel und Knete Buchstaben
Beschreibung	Die Kinder können aus der Knete einzelne Buchstaben oder ganze Wörter austanzen.
Variation	Sie können die Buchstaben auch selber formen oder ausschneiden.
Material	Knete, Wallholz, Unterlage, Buchstabenstempel für Knete (Play-doh)

Buchstaben ertasten	
Ziel	Die SuS erkennen durch Tasten einen vorgegebenen Buchstaben
Beschreibung	Die Kinder legen mehrere Kunststoffbuchstaben in einen Tastsack. Die zu ertastenden Buchstaben werden auf dem Buchstabenblatt mit Glassteinen markiert oder auf einem Papier aufgeschrieben. Ein Kind bestimmt, welcher Buchstabe gesucht werden muss, das andere versucht durch Tasten den Buchstaben im Sack zu finden.
Variation	Es liegen mehrere Buchstaben im Sack. Ein Kind ertastet einen Buchstaben und schreibt diesen auf ein Blatt Papier. Zur Überprüfung kann der Buchstabe herausgenommen werden. Die Buchstaben eines Wortes / eines Namens werden in den Tastsack gelegt. Das Kind ertastet die Buchstaben und versucht aus einer Auswahl an Wort- oder Namenskarten herauszufinden, um welches Wort es sich handelt. Die Buchstaben können auch einzeln ertastet werden und am Schluss zu einem Wort gelegt werden.
Material	Tastbuchstaben, Tastsack, Buchstabenblatt, Glassteine, evtl. Wort- oder Namenskarten
Literatur	Bigler, 2013, S. 32

Buchstaben mit Material legen	
Ziel	Die SuS können mit Gegenständen die Buchstabenform nachlegen
Beschreibung	Ein Kind sucht sich einen oder mehrere Buchstaben aus und legt dessen Form mit Legematerial nach.
Variation	Das Kind legt den Buchstaben mit dem Material aus der Erinnerung oder mithilfe der Vorlage nach.
Material	Buchstaben auf A6, Legematerial (Glassteine, Knöpfe, Holzformen etc.)

Buchstabenpuzzle

Ziel	Die SuS finden den passenden Umriss zur Buchstabenform
Beschreibung	Die Buchstaben können aus dem Puzzle teil genommen werden. Die Kinder setzen die Buchstaben wieder in den passenden Umriss.
Variation	Die Buchstaben können auch genutzt werden, um Wörter oder Namen zu schreiben und zu lesen. Die Buchstaben eignen sich auch für Tastspiele.
Material	Buchstabenpuzzle

Buchstaben mit Bügelperlen

Ziel	Die SuS legen die Buchstabenform nach Vorlage nach
Beschreibung	Die Kinder legen die Vorlage (mit spiegelverkehrten Buchstaben) unter das durchsichtige Bügelperlenraster. Sie legen einen oder mehrere Buchstaben mit den Bügelperlen. Die fertigen Buchstaben werden gebügelt.
Variation	Mit den Buchstaben kann ein Namenschild für zu Hause gestaltet werden. Durch die unterschiedlich schwierigen Vorlagen kann die Aufgabe variiert werden. Die Kinder können auch ohne Vorlage selbst Buchstaben mit Bügelperlen legen.
Anhang	11.9 Vorlage Bügelperlen
Material	Bügelperlen, Vorlagen, transparente Bügelperlenraster, Bachtrennpapier, Bügeleisen

Buchstaben aus Lego

Ziel	Die SuS bauen die Buchstabenform mit Lego nach
Beschreibung	Die Kinder bauen mit Lego Buchstaben. Sie können dazu die Vorlagen verwenden oder selbst ausprobieren.
Material	Legosteine, Vorlagen
Literatur	Bigler, 2013, S. 40, S. 55-67

Buchstabencollage

Ziel	Die SuS erkennen den gewählten Buchstaben in unterschiedlichen Schriftarten und Grössen
Beschreibung	Die Kinder wählen einen Buchstaben und suchen diesen in unterschiedlichen Prospekten und schneiden ihn aus. Die gefundenen Buchstaben werden auf ein Papier geklebt und ein Buchstabenplakat wird gestaltet.
Variation	Es kann auch ein Plakat mit den Buchstaben des Namens gestaltet werden. Aus den unterschiedlichen Buchstaben wird immer wieder der eigene Namen geschrieben. Die Buchstabenform kann auch zuerst aufgezeichnet werden und die gefundenen Buchstaben können in den grossen Buchstaben hineingeklebt werden.
Material	Prospekte, Leim, Papier, Schere
Literatur	Näger, 2013, S. 95

Domino Gross- und Kleinbuchstaben

Ziel	Die SuS ordnen die Gross- den Kleinbuchstaben zu
Beschreibung	Die Kinder legen die Dominokarten in die richtige Reihenfolge. Sie können das Buchstabenblatt zu Hilfe nehmen, um zu sehen, welche Buchstaben zusammengehören.
Variation	Das Spiel kann auch als Domino gespielt werden. Es gibt auch ein Domino, bei welchem die Anlaute den Tieren zugeordnet werden können.
Anhang	11.10 Domino Gross- und Kleinbuchstaben, 11.11 Anlaut-Tier-ABC, 11.2 Buchstabenblatt
Material	Dominokarten (Moka, 2015), Buchstabenblatt
Literatur	Moka, 2015

Wortsuchsel lösen

L	E	R	T	I	A	N	M	I	E
O	Q	D	I	K	E	A	C	A	D
U	L	S	H	A	N	E	L	L	I
I	H	V	O	Y	X	H	A	N	A
J	A	N	O	S	C	H	R	U	N
I	N	L	A	N	G	N	A	I	E
W	N	O	A	H	L	M	R	S	R
D	A	I	E	K	O	R	E	L	V
R	H	E	N	R	Y	N	O	S	Q
R	E	N	A	T	D	I	O	N	A

- DIONA
- SHANEL
- CLARA
- HANA
- HANNAH
- JANOSCH
- NOAH
- KOREL
- ERTIAN
- HENRY

Ziel	Die SuS finden durch den Vergleich der Buchstaben die vorgegebenen Wörter im Suchsel und markieren diese
Beschreibung	Die Kinder suchen die Namen ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen im Wortsuchsel. Sie markieren die gefundenen Wörter mit einem Farbstift. Die Kinder können alleine oder in Gruppen arbeiten und ihre Ergebnisse miteinander austauschen.
Variation	Das Rätsel gibt es mit Gross- oder Kleinbuchstaben, die Kinder können aussuchen, welche Variante sie lösen möchten. Den Kindern können weitere Wortsuchsel z.B. zum Thema Tiere, Farben etc. zur Verfügung gestellt werden. Die gesuchten Wörter können auch als Wortkarten im Zimmer aufgehängt werden, sodass sich die Kinder das Schriftbild einprägen müssen, bevor sie es bei sich auf dem Blatt suchen.
Material	Diverse Wortsuchsel, Farbstifte

5.4. Lesen

Hörecke	
Ziel	Die SuS hören alleine oder mit anderen eine Geschichte und schauen sich dazu das Buch an
Beschreibung	<p>Jede Woche werden zwei bis fünf neue Bücher anfangs Woche vorgestellt und in die Hörkiste gelegt. Die Hörbücher, die von den Eltern erstellt wurden, werden von den Kindern vorgestellt. Bei den anderen Hörbüchern fasst die Kindergärtnerin den Inhalt kurz zusammen. Durch das gemeinsame Besprechen werden die Kinder dazu angeregt, die neuen Geschichten zu hören. Die Kinder können alleine, zu zweit oder mit maximal vier anderen Kindern eine Geschichte hören und dazu das Buch anschauen.</p> <p>Das Angebot besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gekauften Hörbüchern aus der Hörkiste - Hörbüchern, welche die Eltern auf unterschiedliche Sprachen aufgezeichnet haben - Tip Toi Büchern, welche mit dem Tip Toi Stift angeschaut werden können. Mit dem Tip Toi Stift können auch Spiele im Buch gespielt werden. - Wimmelbüchern mit Hinhörbüchern. Die Kinder hören, was auf dem Bild geschieht und wer miteinander spricht. Die Bücher gibt es zu den vier Jahreszeiten. - Duftbilderbuch
Variation	Das Angebot wird jede Woche durch vier bis sechs neue Bücher erweitert. Bücher, welche nicht mehr so oft gehört werden, werden aus der Hörecke entfernt.
Material	Tip toi, Wimmelbücher mit CD, Bücher, Hör-CDs, Kopfhörer, Kopfhörermehrfachstecker, Abspielgeräte, gemütliche Einrichtung
Literatur	Strobel-Köhl, 2012

Bücher anschauen

Ziel	Die SuS schauen alleine oder mit anderen Bücher an
Beschreibung	Die Kinder können alleine oder mit anderen Kindern Bücher anschauen. Die Büchersammlung ist zusammengestellt aus Büchern aus der Bibliothek und solchen vom Kindergarten.
Variation	Die Bücher der Bibliothek werden regelmässig ausgetauscht.
Material	Bücher, Bibliotheksbücher

Minibooks lesen

Ziel	Die SuS schauen sich die erfundenen Geschichten Bild für Bild an
Beschreibung	Die Kinder schauen sich die Minibooks an, welche die Kinder am Geschichtenmorgen mit ihren Eltern geschrieben haben.
Variation	Die Kinder lassen sich das Minibook von dem Kind, welches es geschrieben hat, erzählen oder von einer Lehrperson vorlesen.
Material	Minibooks

Namen lesen	
Ziel	Die SuS erkennen Namen ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen
Beschreibung	Die Kinder lesen die Namen der Kinder auf Karten. Die Vokale sind rot gefärbt die Konsonanten blau. Die Namen der Kinder können Buchstabe für Buchstabe durch eine Zündholzschachtel gezogen werden, die Kinder können jeweils ihre Vermutungen für den Namen äussern. Die Namen können vorwärts oder rückwärts durch die Zündholzschachtel gezogen werden. Die Kinder können die Namen auch lesen und dem dazu passenden Foto zuordnen. Das Ergebnis kann von der Lehrperson, von anderen Kindern überprüft werden oder durch Selbstkontrolle mit dem Namensposter erfolgen. Die Namen können zudem auf ihre Buchstabenfolgen überprüft werden. Die Kinder ordnen die Namen dem Anfangs-, End- oder einem Buchstaben in der Mitte zu. Die Namen können der Länge nach sortiert werden.
Variation	Auf der Rückseite der Namenskarten sind die Namen mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben. Die Karten können gedreht werden für die Kinder, welche bereits alle Grossbuchstaben kennen.
Material	Namenskarten der Kinder, grosse Zündholzschachtel, Buchstaben, Fotos der Kinder, Namensposter, laminierte Buchstaben
Literatur	Näger, 2013, S. 97

Buchstaben finden	
Ziel	Die SuS finden die Buchstaben eines Wortes im Buchstabenraster
Beschreibung	Die Kinder schreiben selbst ein Wort z.B. mithilfe einer Wortkarte oder sie lassen sich ein Wort von einer Lehrperson oder einem Kind vorschreiben. Sie suchen die Buchstaben des Wortes im Buchstabenraster und bemalen die Buchstaben mit einer Farbe. Das Ganze kann mit mehreren Wörtern wiederholt werden. Für jedes Wort sollte eine andere Farbe verwendet werden.
Variation	Es kann auch ein Namenrätsel mit dem Namen der Kinder zur Verfügung gestellt werden. Die Namen der Kinder sind unten in Gross- oder Kleinbuchstaben aufgeschrieben und die Kinder bemalen die Namen im Buchstabenraster in unterschiedlichen Farben.
Anhang	11.12 Buchstabenraster
Material	Kopien Buchstabenraster, Farbstifte
Literatur	Bigler, 2013, S. 37, S. 54

Anleitung lesen

Ziel	Die SuS können mithilfe der Anleitung das Schnipp-Schnapp selbständig falten
Beschreibung	Die Kinder lesen die Bildanleitung zum Falten des Schnipp-Schnapps und falten sich Schritt für Schritt ein eigenes Schnipp-Schnapp. Die einzelnen Faltschritte sind zudem mit Papier an die Tafel gehängt, sodass die Zwischenschritte überprüft werden können. Das Schnipp-Schnapp kann mit einem anderen Kind gespielt werden.
Variation	Die Kinder stellen selbst Faltanleitungen zusammen, welche von anderen Kindern ausgeführt werden können.
Anhang	11.13 Faltanleitung Schnipp-Schnapp
Material	Faltanleitung Schnipp-Schnapp, quadratisches Faltpapier, einzelne Faltschritte an der Tafel
Literatur	Bigler, 2013, S. 38; Stöcklin-Meier, 2011, S. 33

Gezinktes Memory

Ziel	Die SuS nutzen die Schrift auf der Rückseite der Memorykarten, um Bildpaare zu finden
Beschreibung	Die Kinder spielen mit anderen Kindern das gezinkte Memory. Auf einer Seite sind Bilder, auf der anderen Seite die dazu passenden Wörter. Die Kinder können mithilfe des Schriftbildes herausfinden, welche Wortkarten zusammenpassen. Es werden Wortpaare gewählt, welche ein ähnliches Schriftbild aufweisen. Folgende Wörter eignen sich für das Memory: Hut, Brot, Boot, Schmetterling, Regenschirm, Bär, Hund, Hase, Nase, Puppe, Mond, Mund, Sonne, Tisch, Maus, Haus, Tasche, Tasse, Vogel, Vögel, Fisch, Fische, Auge, Auto.
Variation	Zur Vereinfachung kann die Anzahl Karten reduziert werden. Für Kinder, welche die Grossbuchstaben schon gut kennen, können die Wörter mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben werden. Es kann auch ein Memory angefertigt werden, bei dem Wort und Bild als Paar gesucht werden müssen. Bei diesem Memory ist auf beiden Karten des Kartenpaares das Bild gedruckt, jedoch auf einer Karte auf der Rückseite das Wort und auf der anderen Karte nichts. Die Karten werden so ausgelegt, dass die Wörter und die leeren Seiten nach oben zeigen. Zuerst wird eine Karte mit einer leeren Seite gedreht, danach das Wort zum aufgedeckten Bild gesucht. Zur Überprüfung kann die Karte mit dem Wort gedreht werden. Wenn darunter das gleiche Bild erscheint, wie auf der gedrehten Karte, darf das Kartenpaar genommen und mit dem Memory fortgefahren werden.
Anhang	11.14 Gezinktes Memory
Material	Gezinktes Memory
Literatur	Näger, 2013, S. 91f; Füssenich & Geisel, 2008, S. 38; Dehn, 2012, S. 24f

5.5. Schreiben

Wörter stempeln

Ziel	Die SuS stempeln einzelne Buchstaben, Namen oder Wörter
Beschreibung	Die Kinder stempeln mit den Buchstaben ein Buchstabenbild oder sie schreiben mit den Stempeln Namen, Wörter oder Briefe. Die Stempel können zusammengesteckt werden. Die Wörter können von Wortkarten abgeschrieben werden. Es können auch Namen vom Namensposter abgeschaut werden.
Variation	Es können grosse und kleine Stempel, sowie Stempel mit Gross- und Kleinbuchstaben angeboten werden.
Material	Unterschiedliche Stempel, Papier, Zeitungen, Stempelkissen, Wortkarten, Namensposter
Literatur	Bigler, 2013, S. 37

Tischsets stempeln

Ziel	Die SuS stempeln Buchstaben auf ein Tischset
Beschreibung	Für das Abschlussfest stempeln die Kinder Tischsets mit Buchstaben.
Variation	Die Kinder schreiben die Buchstaben selbst mit Pinsel und Farbe auf die Tischsets. Es könnten auch noch Formen gestempelt werden.
Material	Schaumstoffstempel, Farbe, Pinsel, Tischsets

In den Sand schreiben

Ziel	Die SuS üben den Schreibablauf der Buchstaben
Beschreibung	Die Kinder schreiben einzelne Buchstaben oder Wörter in den Sand mit einem Holzstäbchen oder ihren Fingern. Sie achten dabei auf den korrekten Schreibablauf. Als Hilfsmittel kann die Vorlage mit dem Schreibablauf genutzt werden.
Variation	Ein Kind schreibt Buchstaben, Namen oder Wörter in den Sand, ein anderes Kind errät, was es geschrieben hat.
Anhang	11.2 Vorlage Schreibablauf
Material	Sandwanne, Holzspiesse, Vorlage Schreibablauf, evtl. Wortkarten oder Namenskarten
Literatur	Bigler, 2013, S. 32

Verschiedene Schreibgeräte

Ziel	Die SuS schreiben Buchstaben und Wörter mit unterschiedlichen Schreibgeräten
Beschreibung	Die Kinder schreiben mit Farbstiften, mit Pinsel, mit Feder und Tinte oder mit Kreide Buchstaben und Wörter.
Variation	Den Kindern kann für das Schreiben mit Farbstiften auch eine Schablone angeboten werden.
Material	Farbstifte, Pinsel, Malkasten, Wasser, Feder, Tinte, Papier, Schablone, Kreide, Tafel
Literatur	Näger, 2013, S. 99

Schreibmaschine

Ziel	Die SuS schreiben Buchstaben, Wörter oder Briefe mit der Schreibmaschine
Beschreibung	Die Kinder können mit der Schreibmaschine einzelne Wörter oder ganze Briefe schreiben. Sie können dazu Fantasiewörter eintippen oder sich Wortkarten zu Hilfe nehmen.
Material	Schreibmaschine, Papier, Wortkarten, Namenskarten

Magnetbuchstaben

Ziel	Die SuS legen mit den Magnetbuchstaben Wörter oder Fantasiewörter
Beschreibung	Die Kinder können mit den Magnetbuchstaben Namen oder Wörter an die Tafel schreiben. Die anderen Kinder können diese lesen.
Material	Magnetbuchstaben

Wörterpuzzle

Ziel	Die SuS setzen mit dem Puzzle Wörter zusammen
Beschreibung	Die Kinder setzen mithilfe der Bilder auf den Puzzleteilen die Tierwörter zusammen. Sie können dies alleine oder in Gruppen tun.
Variation	Es können auch eigene Wörterpuzzle mit Grossbuchstaben und eingefärbten Vokalen und Konsonanten verwendet werden. Solche Puzzle können mit den Kindern erstellt werden.
Material	Spiel „Erstes Lesen. Mit Tieren durchs ABC“

Wortwürfel

Ziel	Die SuS schreiben Wörter mit den Würfeln
Beschreibung	Die Kinder schreiben eigene Wörter mit den Würfeln wie zum Beispiel ihren Namen. Sie können auch die vorgegebenen Wörter mit den Würfeln nachlegen oder die Wörter der Bilder aufschreiben.
Material	Spiel „ABC-Blocks“

Briefe schreiben

Ziel	Die SuS schreiben oder zeichnen sich gegenseitig Briefe
Beschreibung	Die Kinder schreiben, stempeln oder zeichnen einen Brief für ein anderes Kind oder eine Lehrperson. Sie beschriften den Brief mithilfe des Namensposter und bringen ihn bei der Kindergartenpost vorbei. Dort erhält er eine Briefmarke und wird abgestempelt und durch die Postboten in die Briefkästen der Kinder verteilt.
Material	Papier, Couvert, Briefmarken, Stifte, Stempel, Namensposter

Eigenes Wortsuchsel erstellen

Ziel	Die SuS schreiben Wörter mit dem Computer
Beschreibung	Die Kinder erstellen ein eigenes Wortsuchsel. Sie geben auf der Homepage „Suchsel Maschine“ die Wörter ein, welche sie im Rätsel verstecken möchten. Als Hilfe können sie ein Bild-Wort-Lexikon, Wortkarten oder Namenskarten verwenden. Anschliessend kann das Wortsuchsel ausgedruckt und von den Kindern selbst oder den andern Kindern gelöst werden.
Material	Computer, Drucker, Internetzugang, evtl. Wortvorlagen
Literatur	Schmalz, 2011 (Homepage „Suchsel Maschine“ zum Erstellen von Suchsel)

5.6. Spiele

ABC-Spiele von Lezus

Ziel	Die SuS spielen Spiele zum ABC auf dem Computer
Beschreibung	Zu jedem Buchstaben existiert ein passendes Computerspiel. Bei S können die Kindern einen Schneemann bauen, bei M ein Memory spielen etc. Die Spiele sind mehrheitlich so gemacht, dass sie ohne Anleitung gespielt werden können.
Material	Computer, CD-Rom „ABC Spiel“
Literatur	Aellig, Alt & Bass, 2006

6. Themenecke Post

6.1. Idee

Mit der Themenecke Post wird eine anregende Umgebung zum Schreiben und Lesen geschaffen. Die Kinder sollen das Schreiben integriert ins Spiel anwenden. Gemäss Näger (2013, S. 79) setzen sich die Kinder im Rollenspiel mit unterschiedlichen Facetten der Schriftsprachkultur auseinander, indem sie sich mit Lese- und Schreibaktivitäten beschäftigen. Im Spiel erfahren sie den Sinn des Schreibens sowie die Abläufe, welche hinter dem Versenden eines Briefes stehen. Sie verfassen zuerst einen Brief, notieren darauf, wer den Brief erhalten soll und lassen ihn bei der Post frankieren. Die Kinder, welche die Post betreiben, stempeln den Brief ab und lesen, an wen der Brief adressiert wurde und liefern ihn aus in die Briefkästen der Kinder. Zur Einführung kann mit der Klasse eine Szene am Postschalter gespielt werden. Damit die Kinder ihre Briefe mit dem Namen „adressieren“ können, steht ein Namensposter mit den Fotos der Kinder und der Lehrpersonen bereit, auf welchem die Namen oben mit Grossbuchstaben und unten mit Gross- und Kleinbuchstaben notiert sind. Von diesen Postern können die Kinder für die Adressierung die Namen abschreiben und die Postboten können dort das passende Bild zum geschriebenen Namen finden.

6.2. Ziele

Bei der Themenecke Post arbeiten die Kinder an folgenden Zielen:

- Die SuS wenden im Spiel Lese- und Schreibaktivitäten an.
- Die SuS lernen Abläufe der Post kennen.

6.3. Material

In der Post wird diverses Material bereitgestellt. Viele Materialien können gratis direkt bei der Post bestellt werden. Folgendes Material kann angeboten werden:

- Postschalter
 - Briefkasten
 - Briefmarken
 - A-Post Kleber
 - Couverts
 - Poststempel und Stempelkissen
 - Einzahlungsscheine
 - Postkarten
 - Papier
 - unterschiedliche Stifte
 - Namensposter mit Fotos der Kinder
 - Briefkästen der Kinder aus Schuhschachteln
- (vgl. Bigler, 2010, S. 17)

7. Rituale

Damit sich alle Kinder der Klasse regelmässig mit Geschichten und Büchern befassen und den Umgang damit üben, lohnt es sich, Rituale einzuplanen, bei denen sich die Kinder aktiv mit Geschichten und Büchern auseinandersetzen. Im Folgenden werden Ideen präsentiert, die zeigen, wie dies umgesetzt werden könnte.

7.1. Geschichten präsentieren

Geschichten präsentieren	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS üben in einer Gruppe von drei bis fünf Kindern gemeinsam mit der schulischen Heilpädagogin (SHP) eine Geschichte ein - Die SuS spielen die Geschichte dem Rest der Klasse vor
Beschreibung	Die Kinder hören am Morgen eine Geschichte, erzählt von der schulischen Heilpädagogin. Sie üben gemeinsam mit der SHP diese Geschichte zu erzählen. Die Kinder spielen die Geschichte den anderen Kindern vor.
Variation	Die Geschichte wird als Theater, Tischtheater, Lichtspiel oder mit Figuren im Kamishibai aufgeführt.
Material	Bilderbücher, Kostüme, Kamishibai, Papierfiguren, Holzfiguren, Tisch, Folie, Hellraumprojektor, Tücher
Literatur	Bigler, 2013, S. 27; Näger, 2013, S. 75f

7.2. Bücher anschauen

Bücher genau anschauen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS beschäftigen sich für acht Minuten selbständig mit einem Buch - Sie können den anderen etwas über ihr Buch erzählen
Beschreibung	<p>Die Kinder suchen sich ein Buch aus und schauen sich für acht Minuten dieses Buch an. Sie sollten das Buch möglichst genau anschauen, sodass sie den anderen Kindern etwas darüber erzählen können. Sie dürfen sich selbst aussuchen, wo sie das Buch anschauen. Die Kinder erhalten bei jedem Mal einen anderen Auftrag z.B. ihr Lieblingsbild / ihre Liebesszene / Tiere suchen, herausfinden, worum es in der Geschichte geht etc. Die acht Minuten werden mit dem Time Timer angezeigt, sodass die Kinder die Zeit besser abschätzen können. Anschliessend erzählt jedes Kind einem anderen Kind, was es im Buch entdeckt hat. Wer will, darf es zusätzlich im Kreis der Halbgruppe erzählen.</p>
Variation	<p>Die Kinder können in ihren Büchern Dinge zählen oder suchen. Zum Beispiel können sie herausfinden, wie viele Tiere in ihrem Buch vorkommen. Die Kinder schauen zuerst nur das Titelbild an und äussern vor dem Anschauen des Buches ihre Vermutungen über das Buch. Im Anschluss erzählen sie, ob sich ihre Vermutungen bewahrheitet haben oder nicht.</p>
Material	Verschiedene Bücher, Time Timer
Literatur	Bigler, 2013, S. 21

7.3. Bibliotheksbesuch

Bibliothek	
Ziel	Die SuS sammeln erste Erfahrungen in der Bibliothek
Beschreibung	<p>Die Kinder im zweiten Kindergartenjahr gehen regelmässig, ca. alle vier Wochen, in die Schulbibliothek und holen dort je zwei bis drei Bücher, welche dann im Kindergarten allen zur Verfügung stehen. Zum Teil liest die Bibliothekarin den Kindern eine Geschichte in der Bibliothek vor. Die Kinder haben in der Bibliothek auch Zeit, um alleine oder mit anderen ein oder mehrere Bücher anzuschauen und darüber zu sprechen.</p>
Variation	<p>Die ganze Klasse besucht gemeinsam die Bibliothek. Die Kinder dürfen die Bücher nach Hause nehmen und zusammen mit ihren Eltern anschauen. Die Bücher können von den Kindern der Klasse vorgestellt werden.</p>

8. Elternzusammenarbeit

8.1. Hörbücher

Hörbücher vertonen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Eltern zeichnen selbst ein Hörbuch auf - Die SuS können im Kindergarten Hörbücher hören, die von ihren Eltern erzählt wurden
Beschreibung	<p>Die Eltern werden per Brief gebeten, Hörbücher für den Kindergarten aufzunehmen. Um die Aufnahmen zu koordinieren, können sich die Eltern in einen Plan für die Ausleihe der Aufnahmeboxen für zwei bis drei Tage eintragen.</p> <p>Die Eltern erhalten die Aufnahmebox mit Aufnahmegerät („Easi-Speak“), eine Anleitung für das Gerät und eine Glocke nach Hause. In der Box sind zudem eine Beispielaufnahme und das dazu passende Büchlein. Sie lesen ein Buch, welches ihrem Kind besonders gut gefällt vor und nehmen es mit dem Aufnahmegerät auf. Damit die Kinder beim Hören wissen, wann die Seite umgeblättert werden muss, drücken die Eltern oder das Kind jeweils beim Seitenwechsel auf die Glocke. Wenn die Aufnahme fertig ist, geben die Eltern das Buch und die Aufnahmebox wieder zurück in den Kindergarten.</p> <p>Die Aufnahmen werden von der Lehrperson auf dem Computer bearbeitet, mit einer Anfangs- und Endmusik versehen und einzeln auf eine CD gebrannt. Damit die Kinder wissen, welche Aufnahme zu welchem Buch gehört, wird das Titelbild auf eine CD-Etikette gedruckt und auf die CD geklebt.</p> <p>Das Hörbuch steht während ca. einem Monat im Kindergarten den Kindern zur Verfügung, danach darf das Kind das Buch und die Aufnahme nach Hause nehmen.</p>
Variation	<p>Die Eltern können die Aufnahme in ihrer Muttersprache oder auf Deutsch aufzeichnen. Kinder, die schon lesen können, können selbst eine Aufnahme für den Kindergarten herstellen.</p>
Anhang	11.15 Anleitung Hörbuchaufnahme
Material	Aufnahmebox mit „Easi-Speak“ Aufnahmegerät, Kurzanleitung, Beispielaufnahme und Buch, Tischglocke, Bedienungsanleitung „Easi-Speak“, CDs mit Hülle, CD-Etiketten
Literatur	Näger, 2013, S. 69f

8.2. Minibooks schreiben

Minibooks schreiben	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erfinden gemeinsam mit ihren Eltern eine Geschichte - Sie schreiben diese Geschichte in ein Minibook
Beschreibung	Die Eltern und Kinder kommen freiwillig an einem Samstagmorgen in die Schulbibliothek. Die Kinder erfinden mithilfe der Eltern eine Geschichte. Diese Geschichte wird von den Eltern entweder auf dem Computer (auf www.minibooks.ch) oder von Hand aufgeschrieben. Es können im Internet Bilder gesucht werden, eigene Fotos können eingefügt werden oder eigene Bilder gezeichnet werden. Wenn das Minibook fertig ist, wird es gedruckt und kopiert. Eine Version darf das Kind mit nach Hause nehmen, die andere kommt in den Kindergarten.
Variation	Die Büchlein können auch aus gefalteten A4 Seiten gemacht werden, so kann die Seitenanzahl flexibler gestaltet werden. Solche Minibooks können von den Kindern zudem im Kindergarten mithilfe der Lehrperson hergestellt werden.
Anhang	11.16 Falanleitung Minibook
Material	Computer, Papier, Stifte, Falanleitung Minibook, Beispiele von Minibooks, Drucker
Literatur	Bigler, 2013, S. 9f; Pädagogische Hochschule FHNW, 2015

8.3. Aufführung Kamishibai

Aufführung Kamishibai	
Ziel	Die SuS führen die Geschichte vom Gruffelo vor den Eltern auf
Beschreibung	Am Elternabend kann die Geschichte vom Gruffelo mit den Stabfiguren im Kamishibai vor den Eltern aufgeführt werden. Die Lehrpersonen lesen die Geschichte und die Kinder übernehmen die Rollen der Tiere und sprechen deren Teile. Damit die Eltern wissen, wann welches Kind auftritt, werden die Zeiten der Aufführung auf ein Plakat geschrieben.
Variation	Die Rolle des Erzählers kann auch von einem Kind übernommen werden.
Anhang	11.8 Gruffelofiguren
Material	Gruffelofiguren, Kamishibai, Plakat mit Aufführungszeiten
Literatur	Bigler, 2013, S. 27; Kalkavan, 2011, S. 39-41

9. Altersdurchmisches Lernen

Vorlesen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS entwickeln Ideen, wovon ein Buch handelt - Die SuS hören aufmerksam einer Geschichte zu
Beschreibung	<p>Die SuS einer 4. Klasse bereiten in Zweier- oder Dreiergruppen das Vorlesen einer Geschichte vor. Die Mittelstufenklasse und die Kindergartenklasse treffen sich in der Bibliothek und verteilen sich zum Lesen der Geschichte im ganzen Schulhaus. Die 4. Klässler zeigen den Kindergartenkindern das Titelbild des Bilderbuches und nennen den Titel und fragen die Kinder, ob sie Ideen haben, worum es im Buch gehen könnte. Die Kindergartenkinder äussern ihre Vermutungen. Anschliessend wird die Geschichte vorgelesen, wobei die Kindergartenkinder die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Am Schluss wird über das Buch gesprochen und vielleicht werden von den 4. Klässlern noch ein paar Fragen dazu gestellt. Der Vorgang wird noch ein zweites Mal wiederholt, sodass jedes Kind zwei Bücher gehört hat.</p>
Variation	Die Kindergartenkinder bereiten auch eine Geschichte vor, entweder als Theater oder mit einem Buch und erzählen diese den 4. Klässlern.
Material	Bilderbücher

Ideensammlung im Placemat	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS notieren ihre Ideen - Die SuS können anhand der Notizen ihre Ideen den anderen präsentieren
Beschreibung	<p>Die Kinder vom Kindergarten und die Schüler der 6. Klasse sammeln gemeinsam Ideen zu einem Thema. Immer ein Kindergartenkind und ein Schüler arbeiten zusammen. Der Schüler notiert die Ideen, das Kindergartenkind kann dazu zeichnen. Jedes Team notiert seine Ideen auf einem der Teile des grossen Blattes. Anschliessend tauschen die Teams am Tisch ihre Ideen aus und notieren die gemeinsamen Ideen im Feld in der Mitte. Die Ideen aus der Mitte werden dann in der ganzen Gruppe vorgestellt und gemeinsam werden die Ideen weiterbearbeitet und konkretisiert.</p>
Material	Grosse Papierbogen, Stifte

Alle Fotos dieser Arbeit wurden von Ramona Bärle oder Elisabeth Escher gemacht und dürfen mit der Einwilligung der Eltern für diesen Zweck verwendet werden.

10. Literaturverzeichnis

- Aellig, E., Alt, E. & Bass, S. (2006). *CD-ROM ABC-Spiel*. Bern: Schulverlag blmv.
- Bigler, S. (2010). *Werkstatt zum Thema „Post“*. Münchwilen: Kindergarten Arbeitsmappen.
- Bigler, S. (2013). *Literacy. Das Bilder-Buch-Staben-Abenteuer*. Münchwilen: Kindergarten Arbeitsmappen.
- Dehn, M. (2012). *Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen sollten*. (3. Auflage). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Füssenich, I. & Geisel, C. (2008). *Literacy im Kindergarten. Vom Sprechen zur Schrift*. München: Reinhardt.
- Jockweg, B. & Willikonsky, A. (2010). *Kasimir und Flora. Lerngeschichten für lange Ohren*. Schaffhausen: Schubi.
- Kalkavan, Z. (2011). *Literaturprojekt zu „Der Gruffelo“*. Kempen: BVK.
- Moka (2015). *LL-Web: Lernmaterial von Lehrer/inn/en*. Zugriff am 05.05.2015 unter http://wegerer.at/deutsch/d_abc.htm
- Näger, S. (2013). *Literacy – Kinder entdecken Buch-, Erzähl- und Schriftkultur*. Freiburg: Herder.
- Niedermann, A. & Sassenroth, M. (2004). *DANI hat Geburtstag*. Baar: Klett und Balmer.
- Pädagogische Hochschule FHNW (2015). *Faltanleitung Minibook*. Zugriff am 19.06.2015 unter <http://www.minibooks.ch/faltanleitung.cfm>
- Pica, R. (2008). *Literacy. Erste Entdeckungsreisen in die Welt der Schrift*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Press, H.J. (2004). *Der kleine Herr Jakob*. Weinheim: Gulliver.
- Press, H.J. (2005). *Der kleine Herr Jakob. Band 2*. Weinheim: Gulliver.
- Reichen, J. (2014). *Buchstabentabelle*. Hamburg: Heinevetter Verlag.
- Rickli, U. (2010). *Leseschlau. Kopiervorlagen. Band A*. Solothurn: Lehrmittelverlag Kanton Solothurn.
- Schmalz, M. (2011). *Suchsel Maschine*. Zugriff am 16.06.2015 unter <http://www.suchsel.de.vu/>
- Stöcklin-Meier, S. (2011). *Falten und Spielen. 6. Auflage*. München: Kösel.

Strobel-Köhl, M. (2012). *Die Lese-Hör-Kiste in der Vorschule. Handreichung*. Zugriff am 15.04.2015 unter <https://www.ew.uni-hamburg.de/de/ueber-die-fakultaet/personen/huettis-graff/files/huettis-graff-2012-lese-hoer-kiste-handreichung.pdf>

Wehren, B. (2012). *Buchstaben und Zahlen entdecken. Spiele, Materialien und Tipps für den Anfangsunterricht*. Donauwörth: Auer.

Wehrfritz (2014). *Ideen für Ihren Deutschunterricht mit LEGO Education StoryStarter*. Zugriff am 10.05.2015 unter http://www.storystarter.info/wp-content/uploads/2014/09/LE_SS_A5_Instant_Success.pdf

11. Anhang

11.1. Anlauttabelle

...ch		L	n	N					

Aus: Reichen, 2014

11.2. Schreibvorlage

Buchstabentabelle

Aus: Rickli, 2010, S. 130, 224. pdf

11.3. Reimmemory

Aus: Jockweg & Willikonsky, 2010, S. 218, 219

11.4. Anlautlotto

Buchstaben-Lotto
– Lottokarten

Aus: Wehren, 2012, S. 51

11.5. Beispiel Bildergeschichte

Pfiffige Untermieter

Aus: Press, 2005, Geschichte 5

11.6. Arbeitsblatt Bildergeschichte

Aus: Press, 2004, Geschichte 26

11.7. Piktogramme und Logos

 ProSieben		

Aus: Bigler, 2013, S. 17, 18

11.8. Grüffelofiguren

Kopiervorlage Stabpuppen (1)

Kopiervorlage Stabpuppen (2)

BVK LP94 • Zeynep Kalkovan: Literaturprojekt zu „Der Grüffelo“

Kopiervorlage Stabpuppen (3)

Aus: Kalkavan, 2011, S. 39-41

11.9. Vorlage Bügelperlen

Von Hama

11.10. Buchstabendomino

Anfang	A a	B b	C c	D
d	E e	F f	G g	H
h	I i	J j	K k	L
l	M m	N n	O o	P
p	Qu qu	R r	S s	T

Von: Moka

Das Domino muss zwischen den zusammengehörigen Buchstaben zerschnitten werden!

© Monika Wegerer

<http://vs-material.wegerer.at>

11.11. Anlaut-Tierdomino

<p>Anlaut-Tier- ABC Sind da wirklich nur Tiere dabei? Schau genau!</p>					
<p>C lown</p>					
<p>F ledermaus</p>					

Bildquelle: Print Artist 10, Taskforce Commander (Vogel), Medienwerkstatt Muhlacker, Hans-Dieter Lache (Uhu), <http://www.enfamil.com/> (Yak)

Bildquelle: Print Artist 10, Taskforce Commander (Vogel), Medienwerkstoff Mühlackner, Hans-Dieter Lahe (Uhu), <http://www.enfamil.com/> (Yok)

<p>Ende Schreibe 10 Tiere nach dem ABC mit Begleiter in dein Heft! Moka ©2004</p>			

Bildquelle: Print Artist 10, Taskforce Commander (Vogel), Medienwerkstatt Mühlacker, Hans-Dieter Lohse (Uhu), <http://www.enfamil.com/> (Yak)

11.12. Buchstabenraster

A	B	L	M	Q
E	C	O	T	S
G	D	I	U	V
K	F	P	W	X
N	H	R	Y	Z

Aus: Bigler, 2013, S. 54

11.13. Falanleitung Schnipp-Schnapp

Faltpapier: Quadrat.

- 1 Karussell falten.
- 2 Segelschiff falten.
- 3 Haus falten.
- 4 Kuvert falten.
- 5 Kuvert schließen, wenden.
- 6 Zum zweiten Mal Segelschiff falten.
- 7 Haus falten.
- 8 Kuvert falten.
- 9 Kuvert schließen, wenden.

10+11 Nun folgt der kniffligste Teil dieser Falarbeit. Wir müssen das Salzfass mit beiden Händen in die richtige Form drücken. Wir legen bei Punkt x unsere Mittelfinger unter das Blatt und drücken mit Zeigefinger und Daumen die Mitte in die Höhe. Jetzt müssen wir nur noch die vier Taschen nach außen ziehen, und fertig ist unser Salzfass.

Auf der gegenüberliegenden Seite stehen zwei alte Spielformen, die man mit dem Salzfass spielen kann: »Himmel und Hölle« und »Orakel«.

- **Mathematische Kompetenz:** Beim Salzfass geschieht derselbe Faltablauf auf Vorder- und Rückseite. Dazwischen Faltform einmal wenden! Gutes Beobachten und räumliches Vorstellungsvermögen sind nötig.
- **Sprach-Kompetenz:** Stellt man das Salzfass mit den Öffnungen nach oben auf den Tisch, lässt sich in die vier Gefäße Salz einfüllen, daher der Name.

11.14. Gezinktes Memory

BOOT	BROT	HUT
BÄR	REGENSCHIRM	SCHMETTERLING
NASE	HASE	HUND
MUND	MOND	PUPPE

SONNE	TISCH	MAUS
HAUS	TASCHE	TASSE
VOGEL	VÖGEL	FISCH
FISCHE	AUGE	AUTO

11.15. Anleitung Hörbuchaufnahme

Kurzanleitung

Liebe Eltern

Vielen Dank, dass Sie eine Geschichte für uns im Kindergarten aufnehmen. Die nachfolgenden Informationen sollten Ihnen helfen, dass die Aufnahme der Geschichte gelingt.

Folgende Punkte sind beim Vorlesen zu beachten:

- Suchen Sie sich einen ruhigen Ort
- Legen Sie das Material bereit: Bilderbuch, Aufnahmegerät, Glocke
- Starten Sie die Aufnahme (Erklärung folgt weiter unten)
- Halten Sie das Aufnahmegerät ca. 15 -30 cm vom Mund entfernt
- Nennen Sie zuerst den Titel des Buches und dann Ihren eigenen Namen z.B. "Dies ist die Geschichte 'Das tapfere Schneiderlein' erzählt von Ramona Bäurle"
- Lesen /Erzählen Sie laut und deutlich in Ihrer Sprache, Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch
- Drücken Sie mit der Handfläche immer dann auf die Glocke, wenn Sie die Seite umblättern, so wissen die Kinder beim Hören, wann die Seite umgeblättert werden muss

Folgende Punkte helfen Ihnen bei der Bedienung des Aufnahmegerätes:

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Regler auf den vollen Punkt schieben
- Nun blinkt die LED-Lampe orange
- Um die Aufnahme zu starten drücken Sie kurz die rote Aufnahmetaste
- Sobald die LED-Lampe rot leuchtet, können Sie mit Sprechen beginnen
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut auf die rote Aufnahmetaste (die LED-Lampe blinkt dann wieder orange)
- Um die Aufnahme anzuhören, drücken Sie die grüne Wiedergabetaste
- Sie können gerne zuerst eine kurze Probeaufnahme machen, um den Umgang mit dem Gerät zu üben
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch wieder aus, indem Sie den Regler auf den leeren Kreis schieben
- Weitere Informationen können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen

Hinweis: Die erste Aufnahme auf dem Gerät ist ein Beispiel, wie das Vorlesen gemacht werden kann. Sie können es anhören, indem Sie die grüne Wiedergabetaste drücken.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Aufnehmen der Geschichte!

Herzliche Grüsse

Ramona Bäurle und Elisabeth Escher

Inhalt Aufnahmebox

1 Easi Speak Mikrofon

1 Glocke

1 Bedienungsanleitung

1 Pixibüchlein „Das tapfere Schneiderlein“

11.16. Falanleitung Minibook

Faltanleitung für Minibooks

Schritt 1

Lege das ausgedruckte Blatt Papier vor dir auf den Tisch.

Schritt 2

Das Blatt wird einmal längs gefaltet und wieder aufgeklappt.

Schritt 3

Das Blatt wird einmal quer gefaltet und wieder aufgeklappt.

Schritt 4

Das Blatt wird zum «Zick-Zack-Dach» gefaltet, und danach wieder auf A5 aufgeklappt.

Schritt 5

Das Blatt wird von der geschlossenen Seite her entlang der Faltnie bis zur Querfaltung eingeschnitten.

Schritt 6

Das Blatt wird nun vollständig wieder aufgeklappt und wieder in der Länge gefaltet. Danach wird das Blatt zum Stern gefaltet.

Schritt 7

Das Blatt wird nun zur endgültigen Form und damit zum Buch gefaltet.

<http://www.minibooks.ch>

Von: Pädagogische Hochschule FHNW, 2015